

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Schule bei Unfall und Krankheit.
Gestaltung von Übergängen in Theorie und
Praxis.**

eingereicht von: Dr. sc. nat. Simone von Burg Black

Begleitung: Prof. Dr. Melanie Willke

Datum der Abgabe: 19. November 2022

Abstract

Im Kanton Zürich verunfallen oder erkranken jährlich mehrere Hundert Schülerinnen und Schüler der Volksschulstufe, so dass sie sich stationär in Spital-/Klinikpflege begeben müssen. Es gibt Situationen, in denen aus dem Spital entlassene Kinder über längere Zeit den Regelunterricht nicht wieder besuchen können. Die verantwortliche Schulbehörde ist dazu verpflichtet, Einzelunterricht zu prüfen und zu organisieren, mit dem Ziel, den aktuellen Lernstand zu erhalten und die Reintegration vorzubereiten.

Die vorliegende Arbeit analysiert die Situation in solchen Fällen im Kanton Zürich. Im theoretischen Teil werden relevante gesetzliche Grundlagen zusammengefasst und die Abläufe sowie die Zusammenarbeit der Beteiligten analysiert. Der forschungspraktische Teil ergänzt dieses Wissen durch Expert:innen-Interviews. Die Zusammenführung beider Teile zeigt die Herausforderungen auf und gibt Hinweise auf Optimierungsmöglichkeiten zum Beispiel durch den Einsatz von Case Management.

Abkürzungen

AJB	Amt für Jugend und Berufsberatung
BG	Bildungsgesetz
CM	Case Management
HOPE	Hospital Organisation of Pedagogues in Europe
IDT	Interdisziplinäres Team
KESB	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde
KJG	Kinder- und Jugendheimgesetz
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KJV	Kinder- und Jugendheimverordnung
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
SAV	Standardisiertes Abklärungsverfahren
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SPF	Sozialpädagogische Familienhilfe
SPiV	Spitalschulverordnung
SuS	Schülerinnen und Schüler
VSG	Volksschulgesetz
VSM	Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen
VSV	Volksschulverordnung

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung und Hinführung zum Thema	7
1.1 Hintergrund und Aufbau der Arbeit.....	7
1.2 Persönlicher Bezug.....	9
1.3 Fachliche Einordnung und theoretischer Bezugsrahmen	10
2. FORSCHUNGSTHEORETISCHER TEIL: System- und Bedarfsanalyse.....	11
2.1 Das Rechtssystem der Schweiz	11
2.2 Ist-Zustand im Kanton Zürich	11
2.2.1 Überblick über die gesetzlichen Grundlagen im Kanton Zürich.....	11
2.2.2 Bedeutung der gesetzlichen Grundlagen für den Einzelunterricht als Anschlusslösung	17
2.2.3 Überblick über die Spitalschulen im Kanton Zürich	19
2.2.4 Beispiel eines Leistungserbringers für Einzelschulung: Der Verein Schule mit Perspektive	20
2.3 Systemanalyse.....	21
2.3.1 Educational Governance	21
2.3.2 Einordnung in das Mehrebenensystem	22
2.3.3 Beteiligte Akteur:innen, ihre Handlungen und Konstellationen	22
2.3.4 Zeitliche Abläufe und Koordination der Handlungen.....	30
2.4 Case Management	33
2.4.1 Geschichte des Case Managements.....	34
2.4.2 Definition und Vorgehensweise im Case Management.....	34
2.4.3 Case Management nach dem Augsburger Nachsorgemodell «Bunter Kreis»	35
2.4.4 Einsatz von Case Management im Kanton Zürich.....	37
2.5 Relevanz interdisziplinärer Zusammenarbeit und von Case Management für diese Arbeit .	37
2.6 Präzisierte Fragestellung und Zielsetzung.....	38
3 FORSCHUNGSPRAKTISCHER TEIL: Interviewstudie	39
3.1 Forschungsmethodik: Untersuchungsdesign und methodisches Vorgehen.....	39
3.1.1 Forschungsinstrument: Qualitative Interviewstudie	39
3.1.2 Zugang zum Feld: Wahl der Expert:innen	40
3.1.3 Datenerhebung	41
3.2 Datenanalyse.....	42
3.2.1 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	42
3.3 Darstellung der Ergebnisse.....	44
3.3.1 Überblick der Gesprächspartner:innen.....	44
3.3.2 Übergangsprozess	45
3.3.3 Schüler:innen: Fallzahlen und Indikation	48

3.3.4 Beteiligte Akteur:innen	49
3.3.5 Schwierigkeiten	54
3.3.6 Allgemeine Gelingensfaktoren und Best Practice Beispiele.....	58
3.3.7 Case Management.....	60
3.3.8 Optimierungspotential	61
3.4 Methodenkritik	64
3.4.1 Gütekriterien qualitativer Forschung.....	64
3.4.2 Kritik zur Durchführungsart und Wahl der Expert:innen	65
4. Zusammenführung Theorie und Praxis	66
4.1 Wie stimmen die in der Theorie beschriebenen Abläufe und die tatsächlichen Abläufe in der Praxis überein (Frage 1)?.....	66
4.1.1. Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in der Praxis.....	66
4.1.2 Praxisbezug der Systemanalyse	70
4.2 Wie wird der Übergang zwischen der Spitalschule und der Anschlusslösung zu Hause von den beteiligten Akteur:innen erlebt (Frage 2)?	73
4.3 Wie wird die Kooperation und Kommunikation zwischen den beteiligten Fachpersonen geregelt und wahrgenommen (Frage 3)?	75
4.4 In welchen Bereichen könnte die Zusammenarbeit der beteiligten Akteur:innen optimiert werden (Frage 4)?	75
4.4.1 Case Management als Optimierungsmöglichkeit für Schule bei Unfall und Krankheit?	77
4.5 Ausblick bezüglich Berufspraxis und weiterer Forschung.....	79
5. Danksagung	80
6. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	80
7. Literatur- und Medienverzeichnis	81

«Da ist von unserer Seite her ein grosser Bedarf, dass wir einfach in einer besseren Zusammenarbeitsform funktionieren können.»

(Leiter eines externen Leistungserbringers, 2022)

1. Einleitung und Hinführung zum Thema

1.1 Hintergrund und Aufbau der Arbeit

Jedes Kind hat einen Anspruch und das Recht auf Unversehrtheit und Förderung seiner Entwicklung. So steht es in der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft geschrieben (Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2021). Generell gilt eine Schulpflicht, die besagt, dass alle Kinder das Recht haben, eine Ausbildung nach ihren Fähigkeiten zu erhalten (Bildungsgesetz, 2021; Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2021; Volksschulgesetz, 2022). Die Umsetzung der Schulpflicht in der Volksschule ist allerdings nur möglich, wenn es der Gesundheitszustand des Kindes erlaubt. Sollte der Gesundheitszustand des Kindes den Besuch der Regelschule bzw. der Herkunftsschule nicht zulassen, müssen alternative Beschulungsformen gefunden werden. So ist die Schweiz auch einer der Mitgliedstaaten der Hospital Organisation of Pedagogues in Europe, kurz HOPE. In der HOPE Charta ist spezifiziert, dass ein Kind das Recht auf Unterricht hat, sei es im Spital, in der Klinik oder zu Hause (Generalversammlung HOPE, 2016). Auf diesen Grundsätzen basiert die vorliegende Arbeit.

Im Jahr 2020 wurden in der Schweiz 144'236 stationäre Spitalbehandlungen an Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis 14 Jahren durchgeführt (Bundesamt für Statistik, 2022). Die durchschnittliche Verweildauer im Spital betrug dabei 6.8 Tage (berechnet aus erwähnter Statistik). Das ist eine beachtliche Anzahl stationärer Behandlungen, die eine durchschnittliche Verweildauer von knapp einer Woche nach sich zogen. Natürlich beinhaltet diese grosse Zahl zu einem Drittel Kinder, die nicht im schulpflichtigen Alter sind. Die Alterskategorien, nach denen die Zahlen des Bundesamts für Statistik aufgeschlüsselt sind, berücksichtigen nämlich das schulpflichtige Alter nicht. Es gibt die Kategorien 0 bis 14 und 15 bis 39. Erwähnt sind hier die Zahlen der ersten Kategorie, da diese den grösseren Teil des schulpflichtigen Alters abdecken. Wie geht es also schulisch für diese Kinder weiter, die plötzlich aus ihrem normalen Alltag herausgerissen werden?

Im Kanton Zürich bieten zum aktuellen Zeitpunkt zehn Spitäler und Kliniken Schulunterricht für hospitalisierte Kinder an (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, 2022). Diese werden seit der Änderung des Volksschulgesetzes im Mai 2011 als eigenständiges Bildungsangebot angesehen. Die Aufnahme in die Spitalschule ist bei einer vorhergesehenen Mindestaufenthaltsdauer von zwei Wochen ab Spitaleintritt möglich (Spitalschulverordnung, 2021). Werden Kinder aus der Spitalschulpflege entlassen, können sie, je nach Gesundheitszustand und gesundheitlicher Problematik, nicht immer gleich wieder in der Regelklasse integriert werden. Dies zeigt ein Beispiel aus dem Schulalltag einer Lehrperson des Vereins Schule mit Perspektiven (Verein Schule mit Perspektive, 2022). Der Verein Schule mit Perspektive bietet unter anderem Einzelunterricht an für Kinder und Jugendliche, die die Regelschule bzw. ihre Herkunftsschule vorübergehend nicht besuchen können. Detailliertere Informationen zum Verein folgen im Kapitel 2.2.4. Der nachfolgende Text wurde dem Jahresbericht des Vereins entnommen:

Nach der Rückkehr aus einem stationären Klinikaufenthalt fühlte sich der Schüler physisch und psychisch noch derart schwach, dass die Teilnahme am regulären Schulunterricht völlig ausgeschlossen war. Längeres Sitzen bereitete Mühe; auch fehlte es an Mut, Motivation und

Selbstvertrauen. Es war offensichtlich, dass der Wiedereinstieg ins Lernen sanft erfolgen und in aufbauender Atmosphäre an einem ruhigen Ort stattfinden musste, an welchem der Schüler jederzeit eine Pause einschalten und sich bei Bedarf hinlegen konnte. Der Unterricht wurde dem entsprechend beim Schüler zuhause und zunächst nur mit einzelnen Lektionen abgehalten, in Niveau und Tempo an die Bedürfnisse und Möglichkeiten angepasst. Ziel war es, besonders in den naturwissenschaftlichen Fächern verpassten Unterrichtsstoff nachzuholen, einzelne Themen nochmals zu repetieren und zu vertiefen und einige, im Hinblick auf die bevorstehende Lehre, wichtige Themen anzuschauen. Der Schüler fühlte sich in diesem Arbeitsumfeld und mit dem angepassten Arbeitspensum sehr wohl und wurde schnell sicherer, aktiver und interessierter. Die Anzahl Unterrichtsstunden pro Woche konnte schrittweise erhöht werden. Zusätzlich erarbeitete und erledigte der Schüler an freien Nachmittagen zunehmend auch selbständig Hausaufgaben. Nach gut 5 Monaten fühlte sich der Schüler bereit und freute sich darauf, den nächsten Schritt, die Lehre, in Angriff zu nehmen. Der Weg zurück in den schulischen Alltag konnte geebnet, die Neugier geweckt und die verfügbare Zeit vom Klinikaustritt bis zum Beginn der Lehre optimal genutzt werden. (Schule mit Perspektive, 2021)

Eine Entlassung aus der stationären in die ambulante Pflege heisst noch lange nicht, dass ein Kind wieder vollständig gesund ist und am regulären Alltag teilnehmen kann. Wie im beschriebenen Beispiel kann es vorkommen, dass ein Kind über längere Zeit, sprich über Wochen oder sogar Monate vom regulären Schulunterricht ausgeschlossen ist. Sie selbst, sowie ihre Familien sind einer grossen Belastung ausgesetzt (Porz & Erhardt, 2003, S. 6). Während sie im Spital der Spitalschule angegliedert sind, stellt sich die Frage, wie die Beschulung nach dem stationären Aufenthalt weiter geht. Wie sieht die Anschlusslösung aus? Wird Einzelunterricht zu Hause eingerichtet? Wer organisiert diese Beschulung in der Praxis und wer trägt die Verantwortung? Wie werden die Übergänge gestaltet? Wer koordiniert alle involvierten Personen? Häufig bleiben eigentlich vorhandene Ressourcen ungenutzt, nicht selten aufgrund von Informationsverlusten beim Übergang von stationärer zu ambulanter Versorgung (Porz & Erhardt, 2003, S.5). Es wird gar von einer Versorgungskluft gesprochen (ebd.).

Mit dieser Thematik befasst sich die vorliegende Arbeit. Im Kanton Zürich gibt es die Möglichkeit, Einzelunterricht zu beantragen. In besonderen Fällen, wie oben beschrieben, ist die Schulbehörde dazu verpflichtet, Einzelunterricht zu prüfen und zu organisieren (Spitalschulverordnung, 2021; Volksschulgesetz, 2022; Volksschulverordnung, 2021). Die Herausforderungen und Anforderungen eines solchen Angebotes in der Praxis sind gross. Eine sorgfältige Planung und ein gemeinsam abgestimmtes Vorgehen aller beteiligter Akteur:innen ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung des Einzelunterrichts aber auch für eine situationsgerechte Beratung und Unterstützung weiterer beteiligter Personen.

Diese Arbeit soll den Einzelunterricht von kranken oder verunfallten Kindern und Jugendlichen als Anschlusslösung nach der Spitalschule untersuchen. Bei der Analyse dieser Übergangssituation soll ein ganzheitlicher Blick gewahrt werden. Das Kind steht zwar im Zentrum der Situation, mit ihm aber auch die ganze Familie, welche wiederum Teil eines Systems ist. Im Theorieteil werden die gesetzlichen Grundlagen

analysiert und geschaut, welche Vorgaben und Angebote es im Bereich Einzelunterricht gibt und wer die beteiligten Akteur:innen in einer solchen Situation sind. Ergänzt wird der Theorieteil durch Expert:innen-Interviews. So soll durchleuchtet werden, wo es allenfalls Optimierungspotential gibt, um Familien und Kinder in einer solchen Situation besser zu unterstützen.

Die Untersuchung beschränkt sich geopolitisch auf den Kanton Zürich mit seiner Gesetzgebung und seinen Angeboten. Sie beschränkt sich weiter auf die Volksschulstufen, also Kindergarten, Primar- und Sekundarschule I. Des Weiteren wird die Untersuchung beschränkt auf familiäre Situationen, in denen durch Unfall und/oder Krankheit (somatisch oder psychisch), ein Besuch der Regelschule bzw. Herkunftsschule verunmöglicht wird und eine Anschlusslösung an den Spital- bzw. Klinikschulbesuch nötig wird. Die Begriffe Einzelunterricht, Einzelsetting und Einzelschulung werden im Verlauf dieser Arbeit als gleichbedeutend angesehen und sind austauschbar. Dabei ist in dieser Arbeit, wenn nicht anders erwähnt, der Einzelunterricht zu Hause gemeint. Auch die Begriffe Schulbehörde und Schulpflege bezeichnen das gleiche Gremium. Die Begriffe Spitalschule und Klinikschule meinen grundsätzlich das Gleiche. Allerdings ist während der Arbeit aufgefallen, dass der Begriff «Spital» vorwiegend bei somatischen Erkrankungen benutzt wird und der Begriff «Klinik» eher im Zusammenhang mit psychischen oder psychosomatischen Indikationen.

1.2 Persönlicher Bezug

Als Siebenjährige hatte ich ein einschneidendes Erlebnis. Aufgrund einer akuten Erkrankung musste ich notfallmässig in ein Spital eingeliefert werden. Einige Stunden später und es wäre das Ende meines noch kurzen Lebens gewesen. Glücklicherweise war es das nicht und ich kann hier und heute diese Zeilen schreiben. Nach einer notfallmässigen Operation musste ich eine Woche lang stationär im Spital verbleiben. Obwohl das eines der prägendsten Erlebnisse meiner Kindheit war, habe ich weder einen psychischen noch einen körperlichen Schaden davongetragen. Ich erinnere mich an die Zeit im Spital und die anderen Kinder mit ihren Erkrankungen, die einen akut, die anderen mit chronischen Leiden, und vor allem erinnere ich mich daran, dass ich in diesem ersten Schuljahr meines Lebens von Ostern bis nach den Sommerferien nicht mehr in die Schule musste. Ich fand das toll. Damals hatte niemand nach der Schule gefragt, geschweige denn eine Spitalschule oder Schule zu Hause erwähnt. Ich hatte das Glück, zwei Lehrpersonen als Eltern zu haben. Ob wir allerdings in diesem Zeitraum zu Hause Schule gemacht haben, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich weiss auch nicht, wie belastend damals die Situation für meine Eltern war. Nach den Sommerferien konnte ich direkt in die zweite Klasse der Primarschule einsteigen. Den Anschluss hatte ich nicht verloren. Glück gehabt.

Jahre später sitze ich nun hier und schreibe eine Arbeit über das Thema Schule bei Krankheit. Im Verlaufe meines Studiums hat sich ein Interesse für Spitalpädagogik beziehungsweise für Pädagogik bei Kindern mit körperlich oder motorischen Erkrankungen (akut oder chronisch) eingestellt. Nun möchte ich mit dieser Arbeit vor allem die Übergänge vor und nach einem Spitalaufenthalt in den Blick nehmen.

1.3 Fachliche Einordnung und theoretischer Bezugsrahmen

Diese Arbeit positioniert sich in den Themenbereichen Soziales und Bildung und Schule und Krankheit bzw. Unfall. Um konkreter zu werden: diese Arbeit versteht sich als empirische Sozialforschung, welche zum Ziel hat, soziale Wirklichkeiten zu erfassen und zu verstehen (Flick, 2000). Dazu stützt sie sich auf die systematische und wissenschaftliche Theorieentwicklung. Es kommt zu einem Abgleich zwischen dem Gewussten und/oder Gedachten und der Wahrnehmung beziehungsweise der Erfahrung (ebd.). Vereinfacht gesagt, kommt es zu einem Abgleichen zwischen Theorie und Praxis. So erklärt sich die Zweiteilung der Arbeit in Theorie- und Praxisteil.

Der Begriff Empirie kommt aus dem Griechischen und bedeutet sinngemäss Erfahrung oder Erfahrungswissen. Dieses Erfahrungswissen besteht in der Regel aus nicht hinterfragten und unproblematischen Handlungsroutinen. Diese Art von Wissen wird auch Alltagswissen oder subjektive Theorien genannt (Flick, 2000). Damit verbundene Problematiken werden meist erst in Krisensituationen erkannt, nämlich dann, wenn der Alltag, aus verschiedensten Gründen, nicht mehr wie üblich funktionieren kann (ebd.).

Im Gegensatz zum alltäglichen (Erfahrungs-)Wissen, stehen systematische Erkenntnisse über Eigenschaften, kausale Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten. Diese Erkenntnisse beziehen sich auf einen bestimmten Gegenstandsbereich und stehen in einem Begründungszusammenhang (Klaus & Buhr, 1975). Die Erkenntnischancen sind demnach disziplinar gebunden und somit beschränkt. Diese Art von Wissen wird in Form von Begriffen, Kategorien, Theorien und Hypothesen festgemacht (ebd.).

Der weitere theoretische Bezugsrahmen wird in dieser Arbeit durch diverse eidgenössische und kantonale Gesetzestexte gegeben. Eine ausführliche Liste der Gesetzestexte, mitsamt ihren relevanten Abschnitten, ist im Kapitel 2.2.1 gegeben. Systemtheoretisch steht die Arbeit im Bezugsrahmen des Neo-Institutionalismus (Hasse & Krücken, 2005; Senge & Hellmann, 2006). Organisationale Handlungen, wie zum Beispiel das Einrichten einer Fachstelle bzw. eines Kompetenzzentrums, sind institutionell gebunden, das heisst sie unterstehen den gesetzlichen Vorgaben des Staates wie auch den gesellschaftlichen Erwartungsstrukturen. Diese Institutionen haben jedoch keine determinierende Wirkung, will heissen, dass diese Systeme, in diesem Fall das Bildungssystem, von den Akteur:innen mitbestimmt werden können (Hasse & Krücken, 2005; Senge & Hellmann, 2006). Das Wissen um Systeme und gesetzliche Grundlagen gehört zum Kompetenzprofil einer heilpädagogischen Fachperson. Insbesondere wenn es um die Mitgestaltung von Bildungssystemen geht. Aspekte der Educational Governance werden berücksichtigt, weil es dabei darum geht, Handlungskoordination und Steuerung im Bildungssystem weiter zu entwickeln, mit dem Ziel die Qualität des Bildungssystems zu verbessern, und um die Konstellationen von Akteur:innen in einem Mehrebenensystem zu durchleuchten (Altrichter et al., 2007).

Weiter relevant für diese Arbeit ist das Konzept des Case Managements (CM) in der Kinder- und Jugendmedizin (Porz & Erhardt, 2003). Case Management in der medizinischen Nachsorge kann die Übergänge von stationärer zur ambulanten Versorgung unterstützen. Case Management ist ein wesentlicher Bestandteil der Rehabilitation, Integration und Normalisierung für Kinder und Familien in einer

Situation, die durch Krankheit und/oder Unfall geprägt ist (ebd.). Als Vorbild beziehungsweise Referenz wird das Augsburger Modell «Bunter Kreis» (ebd.) beschrieben.

2. FORSCHUNGSTHEORETISCHER TEIL: System- und Bedarfsanalyse

2.1 Das Rechtssystem der Schweiz

Die Schweizerische Gesellschaft wird durch die Bundesverfassung geregelt. Die Bundesverfassung bildet die rechtlichen Grundlagen der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Bundesversammlung Schweiz, 2022).

Durch sie wird das Verhältnis von Bund und Kantonen geregelt, sowie der Aufbau und die Zuständigkeiten der Behörden, wie auch die grundlegenden Rechte und Pflichten der Bevölkerung (ebd.). Bundesgesetze stehen in der Hierarchie eine Stufe unter der Bundesverfassung. Die Gesetze dienen der Konkretisierung der Verfassung. Die Ausführung der gesetzlichen Bestimmungen wird ihrerseits durch Verordnungen konkretisiert, ergänzt und vervollständigt (ebd.). Innerhalb der gesetzlichen Vorgaben auf Bundesebene erlassen die Kantone ihre eigenen Verfassungen, wiederum mit den hierarchisch geordneten kantonalen Gesetzen und deren ausführenden Verordnungen.

Verordnungen werden entweder von der Regierung, von Gerichten oder vom Parlament erlassen und haben einen Adressaten. Adressaten können zum Beispiel andere Behörden sein. In diesem Fall regeln sie verbindliche Anordnungen (Weisungen, Anleitungen, Leitfäden etc.) oder die Organisation und das Verfahren von Behörden (Bundesversammlung Schweiz, 2022).

2.2 Ist-Zustand im Kanton Zürich

2.2.1 Überblick über die gesetzlichen Grundlagen im Kanton Zürich

Stützend auf der kurzen Einführung des vorangehenden Kapitels wird hier nun konkret ausgeführt, welche Gesetze und Verordnungen die Organisation, die Aus- und Durchführung sowie den Besuch der Zürcher Volksschule regeln. Der Fokus liegt insbesondere auf Möglichkeiten zur alternativen Beschulung aufgrund von Unfall oder Krankheit, allem voran auf der Möglichkeit zum Einzelunterricht. Auch liegt der Fokus darauf, ob und wo eine Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Personen geregelt wird. Als Überblick dient die nachfolgende Tabelle, in der sämtliche, für den Kanton Zürich relevanten Gesetzestexte und die darin enthaltenen wichtigen Paragraphen indiziert sind. Anschliessend an die Tabelle werden die Texte im Detail analysiert.

Tabelle 1: Übersicht über relevante Gesetzestexte mit Angaben zu wichtigen darin enthaltenen Paragraphen und Abschnitten.

Erlass-nr.	Titel	Datum der aktuellen Version	Geograf. Bezug	Relevante Paragraphen	Erlassende Behörde	Adressat:innen, Akteur:innen
NA	HOPE Charta	13.5.2016	International (Mitgliedstaaten)	8.	GV HOPE	Spitalschulen der Mitgliedstaaten
101	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft	7.3.2021	National (CH)	Art. 8 Art. 11 Art. 19 Art. 41f Art. 41g	Bundesversammlung	Alle nationalen und kantonalen, Schweizerischen Behörden sowie die

						gesamtschweizerische Bevölkerung
410.1	Bildungsgesetz (BiG)	1.1.2021	Kanton Zürich	§3 §5	Regierungsrat Kanton Zürich	Staatliche und nichtstaatliche Schulen Schulbehörden (Gemeinde) Schulpflege
412.100	Volksschulgesetz VSG	1.1.2022	Kanton Zürich	§1 §2 §14a §17a §36 Abs.1&3 §37 Abs. 1&3 §62, Abs.1 §62a, Abs. 1-3 §64 §65f & h §69	Kantonsrat Kanton Zürich	Staatliche und nichtstaatliche Schulen Schulbehörden (Gemeinde) Schulpflege
412.101	Volksschulverordnung VSV	1.1.2021	Kanton Zürich	§1 §73	Regierungsrat Kanton Zürich	Staatliche und nichtstaatliche Schulen Schulbehörden (Gemeinde) Schulpflege
412.103	Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen (VsM)	1.1.2022	Kanton Zürich	§2, Abs. 2 §23 §25a §26 Abs. 1, 3, 4	Regierungsrat Kanton Zürich	Staatliche und nichtstaatliche Schulen Schulbehörden (Gemeinde) Schulpflege
412.107	Spitalschulverordnung SpiV	6.10.2021	Kanton Zürich	§2 Abs. 2&4 §4	Regierungsrat Kanton Zürich	Spitalschulen Schulbehörden (Gemeinde)
852.1	Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG	1.10.2020	Kanton Zürich	§1 §2 §3 §15b	Kantonsrat Zürich	Amt für Jugend und Berufsberatung / Jugendhilfestellen
852.2	Kinder- und Jugendheimgesetz KJG	1.1.2022	Kanton Zürich	§1 §2	Kantonsrat Zürich	Amt für Jugend und Berufsberatung
852.21	Kinder- und Jugendheimverordnung KJV	1.1.2022	Kanton Zürich	§1	Regierungsrat Zürich	Amt für Jugend und Berufsberatung

Im Folgenden werden die Gesetzestexte genauer analysiert und zwar in der Reihenfolge des Auftretens in der Tabelle oben. Referenzen für die jeweiligen Abschnitte sind die genannten Gesetzestexte selber.

2.2.1.1 Die HOPE Charta

Die *HOPE Charta* ist weder Gesetzestext noch eine Verordnung auf nationaler Ebene der Schweiz. HOPE steht für Hospital Organisation of Pedagogues in Europe und ist eine internationale Non-governmental Organisation (NGO), die sich für die Bildungsrechte und -anliegen kranker Kinder einsetzt (Generalversammlung HOPE, 2016). Als Mitgliedsstaat der HOPE verpflichten sich die schweizerischen Spitalschulen den Empfehlungen der HOPE Charta. Unter Punkt 8 wird geschrieben, dass die Lehrperson des

kranken Kindes oder des kranken Jugendlichen vollwertiges Mitglied des multidisziplinären Pflorgeteams ist und dass sie die Verbindung zwischen Krankenhaus und Heimatschule bzw. Anschlusslösung darstellt. Mit Lehrperson ist die Lehrperson der Krankenhausschule gemeint. Was nicht beschrieben wird ist, wie diese Verbindung hergestellt wird bzw. was diese Verbindung beinhaltet.

2.2.1.2 Die Schweizerische Bundesverfassung

Die *Bundesverfassung* legt den Grundstein für weitere ausführende Gesetze. Man findet in ihr keine konkreten Angaben für die Organisation und Umsetzung von Bildung oder Übergängen zwischen Bildungseinrichtungen. Es werden aber grundsätzliche Dinge geregelt, wie Rechtsgleichheit, den Anspruch auf Schutz der Unversehrtheit und Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. In Artikel 19 wird der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht erwähnt. In Kapitel 3 Sozialziele, Artikel 41f und g steht geschrieben, dass sich Kinder und Jugendliche nach ihren Fähigkeiten ausbilden können (Art. 41f) und in ihrer Entwicklung zu selbstständigen und sozial verantwortlichen Personen gefördert werden sollen (Art. 41g). Wichtig in Bezug auf Unfall und Krankheit erscheint mir hier der Punkt «nach ihren Fähigkeiten».

2.2.1.3 Das Bildungsgesetz

Das *Bildungsgesetz (BiG)* regelt Ziele, Grundsätze und Gliederung des Bildungswesens (§1). Eine grundlegende Aussage in diesem Dokument ist, dass der Kanton für ein breites Angebot in der Ausbildung sorgt (§3). In diesem Paragraph wird zudem erwähnt, dass Schüler:innen grundsätzlich gemeinsam unterrichtet werden. Der Ausdruck «grundsätzlich» ermöglicht hierbei Spielraum für andere Formen des Unterrichts. In §5 wird die Anerkennung von Bildungseinrichtungen durch den Kanton geregelt. Dies scheint mir wichtig in Bezug auf zur Regelschule alternative Beschulungsformen.

2.2.1.4 Das Volksschulgesetz

Das *Volksschulgesetz VSG* regelt die Bildung und Erziehung in der Volksschule einschliesslich der Sonderschule (§1). Auch im VSG wird nochmals deutlich gemacht, dass alle Kinder das Recht haben, die öffentliche Volksschule zu besuchen. Da es sich um ein kantonales Gesetz handelt, wird hier noch der Verweis «mit Aufenthalt im Kanton» angebracht. Auch findet man einen Hinweis über die interdisziplinäre Zusammenarbeit: bei Bedarf arbeiten die Schulbehörden, Lehrkräfte, Eltern und die zuständigen Organe der Jugendhilfe zusammen (§2). Im VSG werden zum ersten Mal Spitalschulen erwähnt. Von der Direktion bezeichnete Spitäler dürfen Unterricht anbieten. Eine eigene Verordnung regelt die Spitalschulen (§14a). Die Finanzierung der Spitalschulen ist in §62 geregelt. Geregelt wird der finanzielle Beitrag der Kantone an die Gemeinden für die Besoldung von Lehrpersonen sowie die Beitragspflichten von Kanton und Gemeinden an die Kosten von Spitalschulen. Die Wohngemeinde der Eltern trägt die Kosten für den Unterricht in der Spitalschule (§65h).

In §17a des VSG wird erwähnt, dass Schüler:innen, die aufgrund besonderer Umstände vorübergehend benachteiligt sind, Nachhilfeunterricht erhalten. In diesem Paragraph wird explizit erwähnt, dass einer dieser besonderen Umstände längere Krankheit sein kann. Die Finanzierung des unter §17a erwähnten

Nachhilfeunterrichts tragen die Gemeinden (§65f). Diese Art von Unterricht ist als Zusatzangebot ergänzend zum Regelunterricht gedacht und nicht als umfassende Anschlusslösung an einen Spitalschulaufenthalt.

Im Abschnitt 3 des VSG werden sonderpädagogische Massnahmen geregelt. Hier wird Einzelunterricht als sonderpädagogische Massnahme im Rahmen einer Sonderschulung aufgeführt (§36 Abs.1). Diese kann unter Berücksichtigung besonderer Bildungsbedürfnissen und übriger Umstände gewählt werden. Die Entscheidung über die Empfehlung von sonderpädagogischen Massnahmen wird von Eltern, Lehrpersonen und der Schulleitung gemeinsam getroffen. Die Zustimmung der Schulpflege ist unbedingt nötig, falls eine Sonderschulung in Betracht gezogen wird. Falls also Einzelunterricht als sonderpädagogische Massnahme angesehen wird, muss die Schulpflege als Entscheidungsträger miteinbezogen werden. Des Weiteren soll, gemäss diesem Abschnitt, der SPD beratend beigezogen werden. Der Unterricht in einer Spitalschule fällt nicht unter den Bereich Sonderschulung bzw. sonderpädagogische Massnahmen. Die Finanzierung einer Sonderschulung wird im §64 geregelt.

2.2.1.5 Die Volksschulverordnung

Der Vollzug des VSG wird unter anderem durch die *Volksschulverordnung VSV* geregelt. Ausnahme sind sonderpädagogische Massnahmen (Abschnitt 3 des VSGs) sowie schulische Angebote in Spitälern und Kliniken (§14a des VSGs). Diese werden in zwei separaten Verordnungen geregelt (Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen und Spitalschulverordnung, siehe nächste Abschnitte). Das ist deshalb interessant, weil je nach Situation des Kindes eine andere Gesetzeslage geltend gemacht wird. Darauf wird ich später noch eingegangen. In §73 wird die Durchführung von Einzelunterricht im Sinne von Privatunterricht geregelt. Abgedeckt wird hiermit das sogenannte Homeschooling. Der Einzelunterricht in diesem Sinne gilt nicht als sonderpädagogische Massnahme und die Eltern sind verpflichtet, dem Volksschulamt und der Schulpflege Rechenschaft über das Unterrichtsprogramm und den Unterrichtsort abzulegen. Bestimmungen oder Details zur Durchführung des im VSG erwähnten Nachhilfeunterrichts aufgrund von Krankheit, sind in der VSV nicht weiter erwähnt.

2.2.1.6 Die Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen

Die *Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen VSM* regelt die Ausführungen des Abschnitts 3 (§36 bis §40) im VSG. Darunter fällt weder der bereits erwähnte Nachhilfeunterricht, noch der Unterricht in einer Spitalschule oder Einzelunterricht im Sinne von Privatunterricht. Hier wird der im VSG erwähnte Einzelunterricht aufgrund besonderer pädagogischer Bedürfnisse geregelt. Diese Variante von Einzelunterricht fällt unter Sonderschulung gemäss VSG §34 Abs.6. Besondere pädagogische Bedürfnisse können zum Beispiel aufgrund von Behinderung entstehen (§2, Abs.2). Zum Einzelunterricht findet man im Abschnitt E Sonderschulung unter §23 folgende Regelung: Schüler:innen, die nicht in einer Gruppe unterrichtet werden können, erhalten Einzelunterricht. Es wird offen gelassen, welches die Gründe für die nicht-Kompatibilität mit einer Gruppe sind. Hier können also durchaus gesundheitliche Gründe aufgeführt werden.

Soll Einzelunterricht als sonderpädagogische Massnahme eingesetzt werden, bedarf es einer Standortbestimmung auf Antrag der Lehrperson oder der Eltern. Eine Abklärung durch den

schulpsychologischen Dienst ist zudem zwingend nötig (§25a). Die Zuweisung zu einer Sonderschulung wird vom SPD mittels dem standardisierten Abklärungsverfahren (SAV) gemacht. Das Ergreifen separativer Massnahmen erfordert zusätzlich eine besondere Begründung durch den SPD. Hierzu kann unter anderem medizinisches Fachpersonal aus der Pädiatrie hinzugezogen werden. Sind Standortbestimmung und Abklärungen durch den SPD erfolgt, wird der Schulleitung von den Eltern und den Lehrpersonen ein Vorschlag über die anzuordnenden Massnahmen unterbreitet. Stimmt die Schulleitung dem Vorschlag zu, so wird dieser zur Entscheidung (§26 Abs.1). Immer benötigt wird die Zustimmung der Schulpflege, die auch im Zweifelsfall über die Massnahmen entscheidet.

2.2.1.7 Die Spitalschulverordnung

Die *Spitalschulverordnung SpiV* regelt das Angebot und die Organisation von schulischen Angeboten in Spitälern und Kliniken inklusive deren Finanzierung (§1). Die Beschulung gemäss Spitalschulverordnung ist keine Sonderschulmassnahme. Oft wird aber im Zusammenhang mit Spital- und Klinikschulen trotzdem noch von sonderpädagogischen Massnahmen gesprochen (Blanc, 2014). In die Spitalschule aufgenommen werden Kinder, deren Aufenthalt insgesamt mindestens zwei Wochen andauert. Die Spitalschule hat die Pflicht, die Schulverwaltung der Stammschule sowie das zuständige Amt über die Aufnahme und den Abschluss des Unterrichts zu informieren (§4). Auch in der SpiV findet man eine Regelung zum Einzelunterricht unter §2 Abschnitt 4. Aufgrund medizinischer Notwendigkeit kann Einzelunterricht sowohl vor als auch nach dem Spitalaufenthalt erfolgen. Dieser Abschnitt und die damit verbundenen Änderungen sind relativ neu und erst seit dem 1.1.2022 in Kraft. Diese zentrale Änderung könnte relevante Auswirkungen in der Praxis haben, da eine Zuweisung zum Einzelunterricht aufgrund von Unfall oder Erkrankung nicht mehr als Sonderschulmassnahme laufen muss (siehe Abschnitt 2.2.2). Die Entscheidung über den Antrag auf Einzelschulung aufgrund einer medizinischen Indikation, obliegt der Schulpflege (VSA Kanton Zürich, 2022b) und der Einzelunterricht wird durch die Gemeinde organisiert. Klare Regelungen zum Zuweisungsverfahren, analog der Zuweisung zur Sonderschulung in der VSM, fehlen allerdings in der SpiV. Geregelt ist auch der vorübergehende Unterricht von Schüler:innen auf Volksschulstufe durch die Trägerschaft eines Heimpflegeangebots (§9 des Kinder- und Jugendheimgesetzes). Sie gilt als Spitalschulung (§2 Abschnitt 2).

2.2.1.8 Das Kinder- und Jugendhilfegesetz

Das *Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG* regelt die Organisation, Leistungen und Finanzierung der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe (§1). Geltungsbereich ist die ambulante Hilfe für Kinder und Jugendliche bis zur Volljährigkeit (§2). Obwohl das KJHG gemäss §3 unter anderem die Förderung der Erziehung und Bildung, die Förderung der körperlichen und geistigen Entwicklung sowie die Beseitigung von Benachteiligungen von Kindern und Jugendlichen regelt, ist es für diese Arbeit, die sich im schulischen Kontext positioniert, wenig relevant. Zum Beispiel regelt Abschnitt 5 die sonderpädagogischen Massnahmen im Vor- und Nachschulbereich, nicht aber im Zeitraum der Volksschule. Sonderpädagogische Massnahmen während der Schulzeit der Volksschule werden im VSG geregelt.

Für Familien in einer Krisensituation, sind allerdings die Jugendhilfestellen von Bedeutung. Die verschiedenen Bezirke des Kantons werden zu sogenannten Jugendhilfe-Regionen zusammengefasst. Die Direktion richtet die zur Leistungserbringung nötigen Jugendhilfestellen pro Bezirk ein. Die Jugendhilfestellen gewährleisten unter anderem Informationen, Beratung und Unterstützung in den Bereichen kindliche Entwicklung und Entwicklungskrisen sowie familiäre Krisenbewältigung (§15b). Diese beiden Bereiche können allenfalls im Hinblick auf Unfall und Erkrankungen bei Kindern relevant sein, da diese sowohl die kindliche Entwicklung tangieren als auch als Entwicklungskrise beziehungsweise familiäre Krise angesehen werden muss. Inwiefern bei den Jugendhilfestellen jedoch Fachwissen im Bereich Schule bei Unfall oder Krankheit vorhanden ist, ist unklar.

2.2.1.9 Das Kinder- und Jugendheimgesetz

Das *Kinder- und Jugendheimgesetz KJG* hat zum Zweck, ein bedarfsgerechtes Angebot an ergänzenden Hilfen zur Erziehung sicher zu stellen (§1). Es bildet die gesetzliche Grundlage für Unterstützungsleistungen im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe (§2). Diese werden unter Umständen bei Familien mit verunfallten oder schwerkranken Kindern und Jugendlichen nötig, sollte eine Einweisung in ein Heim bzw. eine Tagessonderschule in Betracht gezogen werden. Wenn der Besuch der Herkunftsschule nicht möglich ist und eine vorübergehende Unterbringung in einem Heimpflegeangebot angebracht ist, gilt die vorübergehende Beschulung in dieser Einrichtung als Spitalschulung. Diese Heimpflegeangebote sind ein vom VSA bewilligtes schulisches Angebot (VSA Kanton Zürich, 2022b).

2.2.1.10 Die Kinder- und Jugendheimverordnung

Ergänzende Regelungen zum KJG sind in der entsprechenden Kinder- und Jugendheimverordnung KJV beschrieben. Sowohl KJG als auch KJV werden vom Amt für Jugend- und Berufsberatung vollzogen. In diesem Rahmen arbeitet das Amt unter anderem mit Eltern, Behörden, Einrichtungen der Volksschule und des Gesundheitswesens zusammen (§1). Die beiden Erlasse bilden die gesetzlichen Grundlagen für Unterstützungsleistungen im Rahmen der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPF), welche unter Umständen bei Familien mit schwerkranken oder verunfallten Kindern und Jugendlichen nötig werden. Sozialpädagogische Familienhilfe umfasst zwei Bereiche: sozialpädagogische Familienbegleitung und sozialpädagogische Einzelbegleitung.

2.2.1.11 Sonderpädagogische Konzepte auf kommunaler Ebene

Zusätzlich zu den genannten Gesetzesvorlagen auf nationaler und kantonaler Ebene, gibt es sonderpädagogische Konzepte. Ein sonderpädagogisches Konzept hatte zum Beispiel der Kanton Zürich erstellt, nachdem der Bund aufgrund der Neuregelung des Finanzausgleiches die Aufgabe der Finanzierung und Regelung der Sonderschulen auf die Kantone übertragen hatte (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2009). Dazu kommen die eigenen Konzepte der einzelnen Schulgemeinden oder Schulen. Diese Konzepte regeln Angebot und Organisation der sonderpädagogischen Massnahmen der jeweiligen Schule und sollen Fragen zu Fallführung, Entscheidungskompetenzen und Zuweisungsmechanismen klären (Hollenweger & Lienhard, 2010, S. 9).

2.2.2 Bedeutung der gesetzlichen Grundlagen für den Einzelunterricht als Anschlusslösung

Welche Konsequenzen hat die Gesetzeslage für Kinder und Jugendliche im Volksschulalter, die die Regelschule bzw. ihre Herkunftsschule aufgrund von Krankheit oder Unfall vorübergehend nicht besuchen können? Dass ein Kind das Recht auf Bildung und Förderung seiner Entwicklung hat, ist auf der obersten, gesetzlichen Hierarchiestufe festgehalten, nämlich in der eidgenössischen Bundesverfassung. Auch in den ausführenden, konkreteren Gesetzestexten wird das immer präziser wiederholt, namentlich auch nochmals im Bildungsgesetz und im Volksschulgesetz des Kanton Zürichs. Im VSG sind drei Varianten von Einzelunterricht zu finden. Je nach Variante regelt eine andere Verordnung die Ausführung des Einzelunterrichts. Die folgende Graphik führt das weiter aus.

Abbildung 1: Überblick über die für die Einzelschulung relevanten Paragraphen und deren entsprechende ausführende Verordnungen. Je nach Grund für die Einzelschulung kommen andere Verordnungen zum Tragen.

Das bedeutet in der Praxis, dass je nachdem, wie der Fall eines Kindes eingeordnet wird, eine andere Gesetzgebung zum Tragen kommt. Der im VSG erwähnte Einzelunterricht gilt als Privatunterricht im Sinne von Homeschooling. Wird Einzelunterricht auf dieser Gesetzesgrundlage eingesetzt, ist zu beachten, dass zwar die obligatorischen Lehrmittel unentgeltlich bei der Gemeinde bezogen werden können und auch ein Anspruch auf Therapien wie Logopädie und Psychomotorik (gemäss §34 Abs. 3) besteht. Im Übrigen besteht aber kein Anspruch auf Leistungen der öffentlichen Volksschule, die ausserhalb des ordentlichen Unterrichts zur Verfügung gestellt werden. Auch muss der Direktion über die Umstände des Privatunterrichts Rechenschaft abgelegt werden. Dauert der Privatunterricht länger als ein Jahr, muss die unterrichtende Person ein Lehrdiplom vorweisen können. Alle drei Punkte könnten sich als Stolpersteine im Falle von Schule bei Unfall oder Krankheit erweisen.

Die bei Unfall oder Krankheit in der Praxis momentan am häufigsten zum Tragen kommende Gesetzesgrundlage für die Zuweisung zum Einzelunterricht, ist die der Sonderschulung (P. Kaegi, persönl. Mitteilung, 10.3.2022). Wie im entsprechenden Abschnitt beschrieben, wird dafür aber eine schulische

Standorterfassung inklusive standardisiertes Abklärungsverfahren (SAV) durch den SPD verlangt. Aufgrund der Involviertheit unterschiedlicher Fachpersonen und durch nicht im Detail geklärten Zuständigkeiten sehe ich hier sowohl Probleme beim zeitlichen Ablauf sowie bei den Zuständigkeiten. Im Falle eines erkrankten Kindes, das am Übergang zwischen Spitalschule und Sonderschulung steht, stellt sich die Frage, wer die Verantwortung für den Prozess übernimmt. Wer übernimmt die Verantwortung für die Durchführung einer schulischen Standortbestimmung? Ist das die Spitallehrperson oder die Regelschullehrperson oder beide zusammen? Wie beteiligt sich die Lehrperson der Anschlusslösung, die zumindest teilweise die Verantwortung über festgelegte Fördermassnahmen und Förderziele übernimmt? Eine weitere Frage ist, wann die schulische Standortbestimmung und die Abklärung durch den SPD durchgeführt wird? Vor, während oder nach einem Spitalaufenthalt? Für einen möglichst optimalen, lückenlosen Übergang wäre eine schnellstmögliche Abklärung und Einleitung der Massnahmen inklusive Zielsetzung sehr wichtig.

Die Änderungen in der SpiV könnten dieser Problematik entgegenwirken. Da diese Änderungen erst seit dem 1.1.2022 in Kraft sind, können die Auswirkungen auf die Praxis noch nicht abgesehen werden. Allerdings sollten sie ein Zuweisungsverfahren zum Einzelunterricht erleichtern, da die Standortbestimmung sowie das SAV durch den SPD wegfallen. Es wird einzig ein medizinisches Attest benötigt. Diese Art von Einzelunterricht ist auch nicht mehr mit einem Sonderschulstatus verbunden. Allerdings stellen sich auch hier ähnliche Fragen. Erstens, wer verantwortet im Rahmen der SpiV die Empfehlung zur Zuweisung zum Einzelunterricht? Ist das der behandelnde Arzt des Kindes bzw. die abgebende medizinische Einrichtung? Zweitens, die Organisation des Einzelunterrichts soll durch die Schulgemeinde geschehen. Wer übernimmt also letztendlich die Verantwortung und die Koordination der Einzelschulung? So gibt es zur Aufgabenteilung und Verantwortungsübernahme bzw. Fallführung bei einer Einzelschulung in den Gesetzestexten keine weiteren ausführenden Bestimmungen.

Vorbildliche Regelungen diesbezüglich findet man beispielsweise in Deutschland und Österreich. In Rheinland Pfalz gibt es zum Beispiel klar definierte Vorgaben, wie der Hausunterricht organisiert wird, wer diesen durchführt und wer wofür die Verantwortung trägt (Krankenhaus- und Hausunterricht / Verwaltungsvorschrift, 2015). So werden auch die Aufgaben der Lehrpersonen klar definiert (schulisch und ausserschulisch). Hausunterricht in diesem Kontext wird als «Form des nicht-schulischen Unterrichts für Schüler:innen, die wegen einer länger dauernden Erkrankung oder der Auswirkungen von Behinderungen längere Zeit keine Schule besuchen können» definiert (ebd.). Der Begriff ist also dem Begriff Einzelunterricht in dieser Arbeit sinngemäss gleichzusetzen.

Weiter fällt auf, dass sich die vorliegenden Gesetzestexte in zwei Kategorien einteilen lassen: eine Kategorie befasst sich mit schulischen bzw. pädagogischen Belangen im Rahmen der Volksschule und adressiert die Schulen und Schulbehörden. Die andere Kategorie regelt sozialpädagogische Belange (Familienhilfe) und richtet sich an die Jugendhilfestellen in der Zuständigkeit des Amtes für Jugend- und Berufsberatung. Eine Zusammenarbeit ist im VSG im §2 erwähnt. Diese besagt aber lediglich, dass Schulbehörden, Lehrkräfte, Eltern und die zuständigen Organe der Jugendhilfe bei Bedarf zusammenarbeiten müssen. Eine Verbindung der beiden Kategorien ist also, wenn auch nicht detailliert, gesetzlich verankert.

2.2.3 Überblick über die Spitalschulen im Kanton Zürich

Obwohl sich diese Arbeit nicht mit Spitalschulen per se befasst, sind sie doch ein wichtiger Bestandteil der hier untersuchten Thematik. Deshalb soll dieser Abschnitt einen groben Überblick über das Angebot und die Schüler:innenzahlen geben.

Im Schuljahr 2020/2021 besuchten im Kanton Zürich 153'167 Lernende die Volksschule. Diese 153'167 Lernenden wurden in 504 Schulen von 16'424 Lehrpersonen unterrichtet (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2020). Zusätzlich zu den Volksschulen bieten 10 Spital- und Klinikschulen ihre Dienste als eigenständiges Bildungsangebot an. Die Frage, wie viele Schüler:innen jährlich die Spitalschulen besuchen, ist leider nicht ganz so einfach zu beantworten. Das VSA führt darüber keine Statistik und die Zahlen sind wenig stabil (P. Dietiker, VSA, Abteilung Besondere Förderung, pers. Mitteilung März 2022). Noch schwieriger zu beantworten ist indes die Frage nach den schulischen Anschlusslösungen anschliessend an einen Spitalschulbesuch. Auch darüber kann das VSA keine Auskunft geben (ebd.). Im Rahmen dieser Arbeit stellt sich aber die Frage nach dem Bedarf für schulische Anschlusslösungen. Wie viele der austretenden Schüler:innen nehmen die Möglichkeit einer Einzelschulung in Anspruch? Als Verantwortliche für die Organisation der Einzelschulung, müssten diese Zahlen den Gemeinden vorliegen. Die insgesamt 157 Schulgemeinden anzufragen, hätte allerdings den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Um trotzdem zumindest ansatzweise Informationen über die Schüler:innenzahlen und deren Anschlusslösungen zu erhalten, habe ich die 10 Spitalschulen angeschrieben, mit der Bitte um Angaben zu durchschnittlicher Anzahl Schüler:innen pro Jahr, sowie deren durchschnittliche Dauer der Beschulung. Auch habe ich um eventuell vorhandene Informationen zu schulischen Anschlusslösungen gebeten. In der nachfolgenden Tabelle sind die erhaltenen Kennzahlen aufgeführt. Die Tabelle erfüllt keineswegs den Anspruch der Vollständigkeit. Wie bereits gesagt, konnten auch die Spitalschulen keine detaillierte Auskunft über die Anschlusslösungen geben, was erstaunlich ist, wenn man die HOPE Charta oder auch das VSM durchliest, in welchen die Zusammenarbeit teilweise geregelt wird und eine Abgabe bzw. Übergabe vorgeschrieben ist. Grund dafür ist wahrscheinlich die Tatsache, dass die Spitalschulen nach der Entlassung und Übergabe in diesem Sinne keine weiterführenden Pflichten haben und somit auch keine Statistik oder Aufzeichnungen darüber führen, welche Anschlusslösung für einen Schüler oder eine Schülerin eingerichtet wurde.

Tabelle 2: Übersicht über die 10 Spitalschulen des Kanton Zürichs, deren durchschnittlich Anzahl Schülerinnen und Schüler (SuS), der durchschnittlichen Beschulungsdauer, sowie, falls vorhanden, Informationen zu Anschlusslösungen.

Schule	Anzahl Plätze	Durchschn. Anzahl SuS pro Jahr	Durchschn. Dauer der Beschulung	Anschlusslösungen an die Spitalschule (Fokus: Einzelschulung)
Schule der Tagesklinik für Kinder am Zentrum für Jugendpsychiatrie (TKK)	18	520 (alle Standorte der PUK zusammen)	32 Tage (alle Standorte der PUK zusammen)	Keine Angaben
Tagesklinik für Jugendliche und Jugendlichenstationen Zürich	26			
Schule Zentrum für Jugendpsychiatrie ZJP NA Lengg	12			
Klinikschule der Tagesklinik für Kinder und Jugendliche Winterthur (TKW)	16			

Klinikschiule der Kinderstation Brüschihalde	41			
Spitalschiule der Adoleszentenstation	40	Keine Angaben	Keine Angaben	Keine Angaben
Klinikschiule des Sozialpädiatrischen Zentrums	6	30 - 40	33 – 39 Wochen	Ind. Lösungen, z.T. Heimplatzierungen, Repetitionen, Querversetzungen
Spitalschiule für Patientinnen und Patienten des Kinderspiitals Zürich	Keine Angaben	178 (ø 2018 – 2021)	6 Tage	Circa 20 SuS mit Einzelschulungen pro Jahr als Anschlusslösung
Spitalschiule der Psychosomatisch-Psychiatrischen Therapiestation	13	48* (ø 2018 – 2021)	68 Tage	Keine Einzelschulung in den letzten 7 Jahren
Kinder-Reha Schweiz Kinderspiital Zürich	45	76* (ø 2018 – 2021)	53 Tage	Keine Angaben
Spitalschiule für die in der EPI hospitalisierten Kinder und Jugendlichen	3	Spitalschiule wird per Sommer 2022 aufgelöst (P. von Arx, Schulleitung EPI Spitalschiule, pers. Mitteilung, April 2022)		

*nur in Zürich wohnhafte Patien/in/en

Schaut man sich die Tabelle an, so konnte nur die Spitalschiule des Kinderspiitals eine Angabe darüber machen, wie viele Kinder pro Jahr ungefähr in die Einzelschulung zu Hause entlassen werden. Alle anderen Spitalschulen konnten dazu keine Informationen liefern, ausser dass die Anschlusslösungen sehr divers und individuell sein können. Unter den Möglichkeiten befinden sich zum Beispiel Querversetzungen bis hin zu Heimplatzierungen. Schaut man sich die Schüler:innen- bzw. Patient:innenzahlen an, dann fallen vor allem die hohen Zahlen im psychosomatischen bzw. psychiatrischen Bereich auf. Das sind Kinder oder Jugendliche, mit psychischen Erkrankungen, die durch Therapieaufenthalte auch auf längere Aufenthaltsdauern kommen. Obwohl diese Tabelle keineswegs vollständig ist, sondern vielmehr das Ergebnis einer rudimentären Umfrage per Email, zeigt sie doch auf, dass die Spitalschulen im Kanton Zürich, mit der Beschulung dieser Patient:innen eine wichtige Aufgabe erfüllen. Genauso wichtig ist es, für die Betroffenen, eine individuell passende Anschlusslösung zu finden, wie zum Beispiel der Einzelunterricht zu Hause.

2.2.4 Beispiel eines Leistungserbringers für Einzelschulung: Der Verein Schule mit Perspektive

Soll für ein Kind bzw. ein/e Jugendliche:r ein Einzelsetting zu Hause eingerichtet werden, so ist die zuständige Schulgemeinde für die Organisation der Einzelschulung verantwortlich. Die Gemeinde kann u.a. Dritte als Leistungserbringer diesbezüglich beauftragen. Ein privatrechtlicher Leistungserbringer in diesem Sinne ist der Verein Schule mit Perspektive (Verein Schule mit Perspektive, 2022). Der Verein Schule mit Perspektive bietet ein schulisches Angebot für Lernende an, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen wegen Krankheit oder Unfall den regulären Schulunterricht nicht besuchen können. Schule mit Perspektive wurde im Jahre 1991 gegründet und ist, wie der Name schon sagt, als Verein organisiert, das heisst, der Verein ist auf Spendengelder und Gönnerschaften angewiesen.

Ursprünglich unter dem Namen Verein Volksschulergänzung bekannt, schlossen sich zürcherische stationäre Therapien und Lehrpersonen zu einem Verein zusammen, um Bildungsförderung von

drogenabhängigen Jugendlichen zu betreiben (Verein Schule mit Perspektive, 2022). So richtete sich das Angebot des Vereins zu Anfangszeiten hauptsächlich an Jugendliche mit Suchterkrankungen, welche sich in sozialtherapeutischen Einrichtungen in Behandlung befanden (ebd.). Im Jahre 2019 reorganisierte sich der Verein neu und erweiterte in diesem Zusammenhang sein Tätigkeitsfeld. Neu begleitete der Verein auch Kinder und Jugendliche bei Krankheit oder Unfall, im Spital oder zu Hause. Schule mit Perspektive bietet ein unkonventionelles, auf persönliche Bedürfnisse ausgerichtetes Lernangebot für Kinder und Jugendliche an, die die Angebote des öffentlichen Bildungssystems nicht besuchen können (Schule mit Perspektive, 2021).

Bei Kindern und Jugendlichen im Volksschulalter erhält der Verein seine Aufträge von der zuständigen Schulbehörde. Die Überweisung durch die Schulbehörden, bzw. den Schulgemeinden ist bei Kindern und Jugendlichen in diesem Alter gesetzlich so vorgegeben (Verein Schule mit Perspektive, 2022). Dem Voraus geht die Abklärung wie in Kapitel 2.2.2 beschrieben. Anfragen für eine Aufnahme können auch von Schulpsychologischen Diensten, von Jugendhilfezentren, der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) oder von Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie gemacht werden (ebd.).

Pro Jahr betreut der Verein circa zehn Schüler:innen, die aufgrund eines Unfalls oder Krankheit nicht die Volksschule besuchen können. Für diese wird möglichst zeitnah Einzelunterricht organisiert. Dieser Einzelunterricht hat durch schulische Förderung, Erhaltung und Weiterentwicklung des Lernstandes eine Reintegration des betroffenen Kindes in das Regelschulsystem zum Ziel (Schule mit Perspektive, 2021). Wenn immer möglich soll der Kontakt zum bisherigen Umfeld aufrechterhalten bleiben, um so eine Wiedereingliederung zu erleichtern (ebd.).

2.3 Systemanalyse

Die Übergangssituation zwischen Spitalschule und Anschlusslösung ist in ein umgebendes System bestehend aus Organisationen, Institutionen und Akteur:innen integriert und setzt die Zusammenarbeit derer voraus. In diesem Kapitel geht es darum, mit Hilfe verschiedener Ansätze und Darstellungsmethoden, die Struktur und Funktionsweisen des Systems zu verstehen, in das eine Übergangssituation zwischen verschiedenen Schulformen eingebettet ist. Es wird versucht, die verschiedenen Strukturen und Prozesse sowie die beteiligten Akteur:innen zu bestimmen und zu beschreiben und um das systematische und differenzierte Erfassen von Sachverhalten (Glasl et al., 2020). Mit Akteur:innen sind sowohl individuelle Personen gemeint (z.B. einzelne Mitarbeitende) aber auch überindividuelle, organisierte Akteur:innen, d.h. bestimmte Professionen (z.B. Lehrpersonen) oder Organisationen (z.B. Schulbehörden).

2.3.1 Educational Governance

Unter dem Begriff Educational Governance wird die Handlungskoordination und die Steuerung im Bildungssystem verstanden. Ziel von Educational Governance ist die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität des Bildungssystems. Die relevanten, zentralen Begriffe in diesem Zusammenhang, sind Akteurkonstellation, Mehrebenensystem und Handlungskoordination (Altrichter et al., 2007).

2.3.2 Einordnung in das Mehrebenensystem

Unter Ebenen versteht man aufeinander aufbauende, vertikale Niveaus auf denen verschiedene Akteur:innen aus Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit agieren und auf welchen die Rahmenbedingungen definiert werden (Gonon et al., 2016). Auch Institutionen und Organisationen kann man den verschiedenen Ebenen zuordnen. Man unterscheidet zwischen Makroebene, Mesoebene und Mikroebene.

Auf der Makroebene sind Rahmenbedingungen wie Bildungspolitik, Bildungsverwaltung, gesellschaftlicher Kontext und gesetzliche Rahmenbedingungen anzusiedeln. Die Mesoebene ist bereits lokal zu verorten. Sie umfasst die individuelle Regelschule und deren Angebots- und Schulentwicklung. Im Zusammenhang dieser Arbeit wird auf dieser Ebene auch die Spitalschule, die Einzelschulung inklusive deren Leistungserbringer (z.B. Schule mit Perspektive), die Jugendhilfestellen und weitere Therapien angesiedelt. Das Lehren und Unterrichten selber mit all seinen Interaktionen und Lernprozessen, gehört zur Mikroebene (Abbildung 2).

Abbildung 2: Das Mehrebenensystem im Bereich Educational Governance

Da es sich um ein hierarchisches Konstrukt handelt, wirken sich die jeweils übergeordneten Ebenen auf die spezifischen Handlungsbedingungen der Akteur:innen einer bestimmten Ebene aus. Gemäss der Theorie des Neoinstitutionalismus bestehen für die Akteur:innen einer Ebene bestimmte Gestaltungsmöglichkeiten (Fend, 2008; Hasse & Krücken, 2005). Sämtliche Ebenen sind für Kinder und Familien, die sich in einer Übergangssituation befinden, in einer bestimmten Art und Weise relevant.

2.3.3 Beteiligte Akteur:innen, ihre Handlungen und Konstellationen

Auf jeder Ebene handeln unterschiedliche Akteur:innen. Die Analyse der Akteur:innen und deren Konstellation kann Aufschluss darüber geben, wer wie und weshalb zusammenarbeitet und wo evtl. fördernde oder hemmende Faktoren auftreten. In diesem Kapitel werden die Akteurkonstellationen exemplarisch aufgezeigt. Folgende Situation dient als Bezug: Ein Kind, das aufgrund einer Erkrankung stationär im Spital bleiben muss und nach längerer, stationärer Behandlungs- und Beschulungszeit nach Hause entlassen wird, aber aufgrund des reduzierten Gesundheitszustandes die Regelschule bzw. Herkunftsschule nicht besuchen kann. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich um ein somatisches oder ein

psychisches Leiden handelt. Anstelle des Besuchs der Herkunftsschule, soll das Kind Einzelunterricht zu Hause erhalten.

Die Situation orientiert sich an den aktuellen Gesetzestexten und es wird zwischen einer Zuweisung zum Einzelunterricht gemäss VSM, also als sonderpädagogischer Massnahme und einer Zuweisung auf Basis der SpiV unterschieden. Unklare bzw. unregelte Verhältnisse und/oder Zusammenarbeiten sind mit einem Fragezeichen in Klammer gekennzeichnet. Die Begriffe Schulbehörden und Schulpflege sind sinngemäss identisch, sie bezeichnen das gleiche Gremium. Die Begriffe schulische Standortbestimmung und schulisches Standortgespräch werden in den Gesetzestexten und den Informations-Broschüren undifferenziert benutzt. Manchmal ist von Standortbestimmung die Rede, manchmal von Standortgespräch. In dieser Arbeit werden die Begriffe leicht unterschiedlich gedeutet. Mit schulischer Standortbestimmung ist der ganze Abklärungsprozess gemeint. Dazu gehört beispielsweise auch das schulische Standortgespräch und das SAV.

Tabelle 3: Auflistung der Akteur:innen, die an einer Übergangssituation beteiligt sind. In Spalte eins wird die Ebene erwähnt, auf welcher der/die Akteur:in handelt. Dabei kann ein/e Akteur:in auf verschiedenen Ebenen aktiv sein (je nach Rolle). In Spalte zwei, sind die Akteur:innen genannt. Spalte drei verweist auf den gesetzlichen Bezugsrahmen. In Spalte vier wird die Art der Beteiligung erwähnt. Diese kann je nach gesetzlichem Bezugsrahmen variieren. In der fünften Spalte sind die Interaktionspartner:innen aufgeführt.

Ebene	Akteur:innen	Gesetzlicher Bezug des Einzelunterrichts	Aktionen / Beteiligung	Kollaborationen mit:
Makroebene	Schulbehörden (Schulpflege)	Verordnung über Sonderpädagogische Massnahmen (VSM)	<ul style="list-style-type: none"> • Beurteilung und Entscheidung über Antrag auf Einzelunterricht 	<ul style="list-style-type: none"> • Schulleitung • Schulgemeinde (?)
		Spitalschulverordnung (SpiV)	<ul style="list-style-type: none"> • Beurteilung und Entscheidung über Antrag auf Einzelunterricht 	<ul style="list-style-type: none"> • Schulleitung • Schulgemeinde (?)
	Schulgemeinde	Verordnung über Sonderpädagogische Massnahmen (VSM)	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation und Umsetzung des Einzelunterrichts 	<ul style="list-style-type: none"> • Schulbehörde (?) • Schulleitung (?) • Leistungserbringer Einzelunterricht • Lehrperson Einzelunterricht
		Spitalschulverordnung (SpiV)	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation und Umsetzung des Einzelunterrichts 	<ul style="list-style-type: none"> • Schulbehörde (?) • Schulleitung (?) • Leistungserbringer Einzelunterricht • Lehrperson Einzelunterricht
Mesoebene	Schulleitung Herkunftsschule	Verordnung über Sonderpädagogische Massnahmen (VSM)	<ul style="list-style-type: none"> • Schulische Standortbestimmung mit schulischem Standortgespräch • Weiterleitung des Antrags an Schulbehörden 	<ul style="list-style-type: none"> • Lehrperson Herkunftsschule • Schulbehörden • Schulgemeinde (?) • SPD • Eltern
		Spitalschulverordnung (SpiV)	<ul style="list-style-type: none"> • Rolle unklar 	

		Schulpsychologischer Dienst (SPD)	Verordnung über Sonderpädagogische Massnahmen (VSM)	<ul style="list-style-type: none"> • Standardisiertes Abklärungsverfahren (SAV) für die schulische Standortbestimmung • Einholen medizinischer Gutachten • Begründung Einzelunterricht 	<ul style="list-style-type: none"> • Schulleitung • Lehrperson Herkunftsschule • medizinisches Fachpersonal • Eltern • Kind 	
			Spitalschulverordnung (SpiV)	-		
		Ärzt:innen, Medizinisches Fachpersonal	Verordnung über Sonderpädagogische Massnahmen (VSM)	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitation des Gesundheitszustandes • Erstellen medizinischer Gutachten 	<ul style="list-style-type: none"> • SPD • Eltern • Kind • Spitalschullehrperson 	
			Spitalschulverordnung (SpiV)	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitation des Gesundheitszustandes • Erstellen medizinischer Gutachten 	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern • Kind • Spitalschullehrperson 	
		Leistungserbringer Einzelunterricht	Verordnung über Sonderpädagogische Massnahmen (VSM)	<ul style="list-style-type: none"> • Entgegennahme des Auftrags der Schulgemeinde • Durchführung des Einzelunterrichts 	<ul style="list-style-type: none"> • Schulgemeinde • Lehrperson Einzelunterricht • Eltern 	
			Spitalschulverordnung (SpiV)	<ul style="list-style-type: none"> • Entgegennahme des Auftrags der Schulgemeinde • Durchführung des Einzelunterrichts 	<ul style="list-style-type: none"> • Schulgemeinde • Lehrperson Einzelunterricht • Eltern 	
	Lehrperson Herkunftsschule	Verordnung über Sonderpädagogische Massnahmen (VSM)	<ul style="list-style-type: none"> • Allenfalls Stellen des Antrags für eine schulische Standortabklärung • Übergabe an und Zusammenarbeit mit Spitalschule / Einzelschulung • Schulische Standortbestimmung mit schulischem Standortgespräch 	<ul style="list-style-type: none"> • Schulleitung • SPD • Eltern • Spitalschullehrperson • Einzelschullehrperson 		
		Spitalschulverordnung (SpiV)	<ul style="list-style-type: none"> • Übergabe an und Zusammenarbeit mit Spitalschule / Einzelschulung 	<ul style="list-style-type: none"> • Spitalschullehrperson • Einzelschullehrperson • Eltern 		
		Mikroebene				

		Lehrperson Spitalschule	Verordnung über Sonderpädagogische Massnahmen (VSM)	<ul style="list-style-type: none"> • Aufrecht erhalten des Lernstandes • Übergabe an und Zusammenarbeit mit Herkunftsschule / Einzelschulung 	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern • Medizinisches Fachpersonal • Lehrperson der Herkunftsschule • Lehrperson der Einzelschulung
			Spitalschulverordnung (SpiV)	<ul style="list-style-type: none"> • Aufrecht erhalten des Lernstandes • Übergabe an und Zusammenarbeit mit Herkunftsschule / Einzelschulung 	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern • Medizinisches Fachpersonal • Lehrperson der Herkunftsschule • Lehrperson der Einzelschulung
		Lehrperson Einzelschulung	Verordnung über Sonderpädagogische Massnahmen (VSM)	<ul style="list-style-type: none"> • Aufrecht erhalten des Lernstandes • Übergabe an und Zusammenarbeit mit Herkunftsschule / Spitalschule 	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern • Spitalschullehrperson • Lehrperson der Herkunftsschule • Leistungserbringer (von Gemeinde beauftragt)
			Spitalschulverordnung (SpiV)	<ul style="list-style-type: none"> • Aufrecht erhalten des Lernstandes • Übergabe an und Zusammenarbeit mit Herkunftsschule / Spitalschule 	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern • Spitalschullehrperson • Lehrperson der Herkunftsschule • Leistungserbringer (von Gemeinde beauftragt)
		Eltern	Verordnung über Sonderpädagogische Massnahmen (VSM)	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen des Antrags auf eine schulische Standortabklärung • Nachsorge, Betreuung, Schutz des Kindes, • Schulische Standortbestimmung mit schulischem Standortgespräch 	<ul style="list-style-type: none"> • Lehrpersonen (Herkunfts-, Spital- und Einzelschulung) • SPD • Medizinisches Fachpersonal • Schulleitung • Kind
			Spitalschulverordnung (SpiV)	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen des Antrags auf Einzelunterricht (?) • Nachsorge, Betreuung, Schutz des Kindes 	<ul style="list-style-type: none"> • Lehrpersonen (Herkunfts-, Spital- und Einzelschulung) • Leistungserbringer Einzelunterricht • Medizinisches Fachpersonal • Schulleitung • Kind
		Kind	Verordnung über Sonderpädagogische Massnahmen (VSM)	<ul style="list-style-type: none"> • Kind sein, gesund werden. • SAV mitmachen 	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern • Medizinisches Fachpersonal • SPD

			Spitalschulverordnung (SpiV)	<ul style="list-style-type: none">• Kind sein, gesund werden	<ul style="list-style-type: none">• Eltern• Medizinisches Fachpersonal
--	--	--	------------------------------	--	---

In der Tabelle nicht aufgeführt sind allfällige Schulverwaltungen. Gemäss Volksschulgesetz können die Gemeinden die Schulpflege und Schulleitung entlasten, indem sie organisatorische sowie administrative Aufgaben in eine Schulverwaltung auslagern (VSA Kanton Zürich, 2022a, abgerufen am 6.8.2022). Aufgaben können auch die Vorbereitung der Geschäfte der Schulpflege sein oder das Übernehmen von Koordinationsaufgaben für die Schulleitungen innerhalb der Gemeinde. Der Umfang der bereitgestellten Verwaltungsressourcen liegt im Ermessen der Schulgemeinde (ebd.). Da viele Schulen nicht so organisiert sind und es in vielen Gemeinden keine Schulverwaltung gibt, wurde dieses Gremium hier weggelassen bzw. wird zur Schulbehörde hinzugedacht.

In der Tabelle ebenfalls nicht vermerkt sind weitere Therapeutische Fachstellen, sowie soziale Dienste wie die Jugendhilfestellen. Die Therapeutischen Fachstellen führen ihre Arbeit wenn möglich während des Spitalaufenthalts und auch danach in der Anschlusslösung fort. Sie arbeiten somit vor allem mit den Lehrpersonen, dem medizinischen Fachpersonal, den Eltern und dem Kind zusammen. Die Jugendhilfestellen betreuen und beraten allenfalls das Kind und die Familie. Sie arbeiten mit Schulleitung, Schulbehörde, Schulgemeinde und allenfalls dem SPD zusammen.

Die in der Tabelle aufgelisteten Zusammenarbeiten sind in den nachfolgenden Beziehungsnetzwerken graphisch dargestellt. Diese Netzwerkdarstellungen sollen die professionellen Beziehungen während eines Zuweisungsprozesses aufzeigen und sind nicht zu verwechseln mit emotionalen Beziehungen. Die erste Abbildung zeigt die Zusammenarbeiten im Falle einer Zuweisung nach der VSM, die zweite Graphik im Falle einer Zuweisung über das SpiV. Die Darstellung der Beziehungsnetzwerke wurde mit dem online Tool kumu erstellt (<https://kumu.io>, 2011, abgerufen am 28.4.2022). Die ausgefüllten Kreise repräsentieren jeweils eine/n Akteur:in. Verbindungen zwischen zwei Akteur:innen weisen auf die Zusammenarbeit dieser zwei hin. Die Entfernung zweier Punkte bzw. die Länge einer Verbindung hat keine Bedeutung. Wie in der Tabelle repräsentieren die verschiedenen Farben die verschiedenen operativen Ebenen: Rot entspricht der Makroebene, Orange der Mesoebene, und Grün der Mikroebene.

Abbildung 3: Beziehungsnetzwerk im Falle einer Zuweisung zum Einzelunterricht nach der VSM.

Abbildung 4: Beziehungsnetzwerk im Falle einer Zuweisung zum Einzelunterricht nach der SpiV. Die Rolle der Schulleitung ist in dieser Situation nicht klar.

Vergleicht man beide Beziehungsnetzwerke, erkennt man rasch, dass eine Zuweisung nach SpiV weniger Akteur:innen und weniger Kollaborationen nach sich zieht. Trotzdem bleibt die Anzahl involvierter Personen

und nötiger Handlungen in beiden Fällen hoch und in beiden Fällen kommt den Eltern als zentraler Knoten- und Informationspunkt eine tragende Rolle zu. Auch erkennt man ein Kommunikationsdreieck zwischen der Lehrperson der Herkunftsschule, der Spitalschule und der Einzelschulung. Das Kind, der/die Jugendliche hat während des Zuweisungsprozesses nur wenige Zusammenarbeitsfunktionen, nämlich mit dem SPD und dem medizinischen Fachpersonal in Form von Abklärungen. Die zeitlichen Abläufe der Handlungen und der Kollaborationen sind weder aus der Tabelle noch aus den Graphiken ersichtlich. Deshalb werden diese im nächsten Kapitel nochmals separat aufgezeigt.

2.3.4 Zeitliche Abläufe und Koordination der Handlungen

Die in Tabelle 3 (S. 23) gelisteten, unterschiedlichen Handlungen erfolgen gemäss den gesetzlich beschriebenen Abläufen zu unterschiedlichen Zeiten. Es wird sich später zeigen, dass diese Abläufe in der Praxis sehr unterschiedlich ablaufen. Obwohl der Fokus dieser Arbeit auf der Situation *nach* einer Entlassung aus der Spitalschule liegt, wird hier nun auch ganz kurz ein Blick auf die Übergangssituation bei der Aufnahme in die Spitalschule geworfen. Die Handlungskoordination wird hier also für zwei Übergangssituationen beispielhaft dargestellt. Situation 1 ist der Übergang von der Herkunftsschule in die Spitalschule bzw. die Aufnahme in die Spitalschule. Situation 2 ist der Austritt aus der Spitalschule in die Einzelschulung. Hier wird wie in Tabelle 3 (S. 24) unterschieden, zwischen Einzelschulung als sonderpädagogische Massnahme und Einzelschulung nach der neuen SpiV. Wie in der Tabelle sind auch hier Unklarheiten mit einem Fragezeichen gekennzeichnet.

2.3.4.1 Aufnahme in die Spitalschule

Der Aufnahme in die Spitalschule geht die administrative, stationäre Aufnahme voraus. Je nach medizinischer Indikation ist bereits hier eine ungefähre Aufenthaltsdauer absehbar. Wenn der Spitalaufenthalt voraussichtlich länger als zwei Wochen dauert, wird ein Antrag zur Aufnahme in die Spitalschule gestellt. Aus den gesetzlichen Vorgaben ist nicht ersichtlich, wer diesen Antrag stellt. Für eine Aufnahme ist jedoch das Einverständnis der gesetzlichen Vertreter, i.d.R. der Eltern, notwendig. Sobald das Kind in die Spitalschule aufgenommen wurde, muss die zuständige Schulverwaltung informiert werden. Falls es keine Schulverwaltung gibt, wird die Schulleitung der Herkunftsschule informiert (SpiV, §4, 1 & 2). Die zuständige Spitalschullehrperson ist dann dafür verantwortlich, den Kontakt mit der Lehrperson der Herkunftsschule herzustellen und sämtliche relevanten Informationen über den Lernstand des Kindes einzuholen. Aufgrund dieser Informationen und eigener interner Abklärungen zum Lernstand erfasst die Spitalschullehrperson den Förderbedarf des Kindes und erstellt einen individuellen Lernplan. Je nach Gesundheitszustand des Kindes wird dieser immer wieder adaptiert. Abbildung 5 gibt einen Überblick über den Aufnahmeprozess. Die beteiligten Akteur:innen im Aufnahmeprozess sind: Spitalschule, Spitalschullehrperson, Schulverwaltung der Herkunftsschule, medizinisches Fachpersonal und die Lehrperson der Herkunftsschule.

Abbildung 5: Ablauf der Aufnahme in die Spitalschule. Erstellt nach Informationen aus der SpiV (Spitalschulverordnung, 2021) und Informationen aus Brodmann (2008, S. 59).

2.3.4.2 Austritt aus der Spitalschule und Übergang in die Einzelschulung

Einzelschulung gemäss Spitalschulverordnung (SpiV)

Bei der geplanten Entlassung des Kindes aus der Spitalschule, muss die Spitalschule die zuständige Schulverwaltung (oder Schulleitung) der Herkunftsschule informieren. Besteht die Anschlusslösung aus Einzelschulung aufgrund medizinischer Probleme, wird ein medizinisches Gutachten benötigt. Der Antrag auf Einzelschulung wird bei der Schulbehörde eingereicht und muss von ihr geprüft und allenfalls bewilligt werden, obwohl es sich *nicht* um eine eigentliche Zuweisung zur Sonderschulung handelt (VSA Kanton Zürich, 2022b). In diesem ersten Handlungsschritt gibt es folgende Klärungsfrage: . Unklar ist, wer das ärztliche Gutachten erstellt. Ist das der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin der Klinik? Welche Rolle spielt die Schulleitung? Wer reicht den Antrag zuhanden der Schulbehörden ein? Ist der Aussteller des medizinischen Gutachtens gleichzeitig der Antragssteller? Nach Bewilligung des Antrags wird die Schulgemeinde von der Schulbehörde mit der Organisation des Einzelunterrichts beauftragt. Die Schulgemeinde organisiert sodann die Umsetzung des Einzelunterrichts und kann zum Beispiel einen Leistungserbringer für die Einzelschulung des Kindes engagieren. Eine weitere Frage kommt hier auf bezüglich der Schulgemeinde. Wer in der Schulgemeinde übernimmt die Organisation? Die Spitalschullehrperson übermittelt Informationen zum Lernstand und Förderprozess des Kindes an die zuständige Lehrperson der Herkunftsschule. Im Hinblick auf die Reintegration in die Herkunftsklasse, wird zwischen der Lehrperson der Herkunftsschule, der Lehrperson der Einzelschulung oder der unterrichtenden Organisation, den Erziehungsberechtigten und der Schulgemeinde eine schriftliche Vereinbarung gemacht, in der die Förderziele festgehalten werden (VSA Kanton Zürich, 2022b).

In der Praxis sind diese Schritte selten so klar chronologisch einzuordnen. Oft überschneiden sich bestimmte Schritte, oder die Reihenfolge ist anders. Zum Beispiel kann der Antrag auf Einzelschulung bereits vor der Entlassung bzw. im Ausblick auf eine Entlassung gestellt werden.

An diesem Prozess beteiligte Akteur:innen sind: Spitalschullehrperson, medizinisches Fachpersonal, Eltern, Schulverwaltung Herkunftsschule, Schulbehörde, Schulgemeinde, Leistungserbringer Einzelschulung, und die Lehrperson Einzelschulung.

Abbildung 6: Ablauf bei der Entlassung aus der Spitalschule und bei einem Antrag auf Einzelschulung aufgrund medizinischer Indikation. Dieser Ablauf richtet sich nach den Vorgaben der neuen SpiV, allerdings können die Schritte in der Praxis selten so klar und chronologisch getrennt werden.

Einzelschulung als sonderpädagogische Massnahme gemäss Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen (VSM)

Auch hier informiert die Spitalschule, bei einer geplanten Entlassung des Kindes aus der Spitalschule, zuerst die zuständige Schulverwaltung der Herkunftsschule (alternativ die Schulleitung). Das Zuweisungsverfahren zur Sonderschulung, zu welcher auch der medizinisch indizierte Einzelunterricht gezählt wird, beginnt gemäss VSM normalerweise mit einer schulischen Standortabklärung auf Antrag der Eltern oder der Klassenlehrperson (§24 Abs.1). Eine schulische Standortabklärung beinhaltet i.d.R. ein schulisches Standortgespräch (SSG). Im Normalfall lädt die Klassenlehrperson oder die schulische Heilpädagogin zum SSG ein. Im SSG werden Förderbedarf, Förderziele und Fördermassnahmen bestimmt und die weitere Vorgehensweise geklärt. Kommt aufgrund des Gesundheitszustandes des Kindes Einzelunterricht zu Hause als Massnahme in Frage, dann zieht das ein Standardisiertes Abklärungsverfahren durch den SPD nach sich. Die Empfehlung zur separativen Einzelschulung zu Hause bedarf einer besonderen Begründung durch den SPD. Hierzu kann der SPD ein medizinisches Gutachten der behandelnden Ärztin / des behandelnden Arztes

einholen. Danach verfasst der SPD einen Bericht mit der Empfehlung und der Begründung für den Einzelunterricht. Nach den Abklärungen durch den SPD folgt der Vorschlag für die Empfehlung auf Einzelschulung durch die Eltern und/oder die Lehrperson an die Schulleitung (VSM, §26 Abs.1). Diese Empfehlung wird der Schulbehörde zur Prüfung und Bewilligung eingereicht. Sobald die Massnahme bewilligt ist, wird die Schulgemeinde informiert. Die Schulgemeinde oder Schulverwaltung organisiert nun den Einzelunterricht zu Hause indem sie zum Beispiel einen Leistungserbringer, wie den Verein Schule mit Perspektive, damit beauftragt, die Einzelschulung durchzuführen. Sobald dies geschehen ist, sind die weiteren Schritte identisch mit der vorher beschriebenen Situation gemäss SpiV. Die beteiligten Akteur:innen in dieser Situation sind: Spitalschule, Schulverwaltung und Schulbehörde, Eltern, Lehrperson (Regel- und oder Spitalschule), Schulleitung Herkunftsschulen, SPD, Ärztinnen und Ärzte, Therapeut/in/en, Schulgemeinde, Leistungserbringer und die Lehrperson der Einzelschulung.

Dieser hier nach den gesetzlichen Vorgaben sehr theoretisch und chronologisch beschriebene Prozess wird so in der Praxis bei der Situation eines verunfallten bzw. kranken Kindes oder Jugendlichen nicht vorkommen. Darüber werden im zweiten Teil die Expert:innen-Interviews Aufschluss geben.

Abbildung 7: Zuweisungsverfahren zur Einzelschulung gemäss Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen. Im Vergleich zur Zuweisung nach SpiV, werden weiter Zwischenschritte benötigt.

2.4 Case Management

Wenn Menschen verunfallen oder chronisch erkranken, ergeben sich komplizierte, vielschichtige Lebenssituationen, in die vielfältige Massnahmen eingebunden sind. Die sinnvolle Koordination dieser

Massnahmen steht im Zentrum der Methode des Case Managements (Porz & Erhardt, 2003). Komplexe Situationen entstehen auch bei erkrankten oder verunfallten Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext, was die vorangehenden Kapitel gezeigt haben. Deshalb soll die Methode des Case Managements in diesem Kontext näher angeschaut werden.

2.4.1 Geschichte des Case Managements

Der Literatur zufolge hat Case Management seinen Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika (Ewers & Schaeffer, 2000, S. 43). Angesichts der hohen Einwanderungszahlen gründete der Philanthrop Samuel G. Howe im Jahr 1863 die erste staatliche Wohlfahrtsorganisation in Massachusetts. Das Ziel der Organisation: Systematische Erhebung des Versorgungsbedarfes und Koordination der Leistungsverteilung an die armen Einwanderer bei begrenzten Ressourcen (Weber-Halter, 2011, S. 32). Die Grundidee des Case Managements war geboren. Als Vorreiterin in Sachen Case Management, wurde die Methode in den USA ab den Siebziger Jahren systematisch gefördert (Weber-Halter, 2011, S. 32) und für den ambulanten Bereich weiterentwickelt (Manske & Christl, 2012). Gezieltes Case Management hat in vielen Fällen nachweislich zu einer Optimierung der Versorgungsleistung und Patient:innenzufriedenheit geführt (Bigelow & Young, 1991; Stokes et al., 2015; Ziguras & Stuart, 2000).

2.4.2 Definition und Vorgehensweise im Case Management

Ewers (1998) beschreibt Case Management folgendermassen:

Ein Klient wird mit Hilfe einer spezifischen, methodischen Vorgehensweise durch das Sozial- und Gesundheitssystem geleitet, wobei für ihn die relevanten Leistungen erschlossen und der Prozess der Leistungserbringung gesteuert wird. Ziel ist die kontinuierliche Begleitung eines Klienten über eine längere Zeitspanne und über die Grenzen verschiedener Versorgungsbereiche hinweg. (Ewers 1998 in: Grundböck, 2001, S. 7)

Die Methode des CM wird vor allem im Sozial-, Gesundheits-, und Versicherungsbereich eingesetzt, immer mit dem Ziel, das bestmögliche Resultat für die betroffenen Personen zu erwirken, aber auch um die Koordination zu optimieren und kosteneffizienter zu sein (ebd.). Dabei befolgt die Methode einen Handlungsplan mit sechs Schritten, vergleichbar mit dem Förderplan eines Schülers oder einer Schülerin in der schulischen Heilpädagogik. In einem ersten Schritt wird die Aufnahme ins CM-Verfahren geklärt. In Schritt zwei wird ein Assessment durchgeführt, das heisst, die Ausgangslage geklärt. Dann folgt Schritt 3, das Erstellen des Versorgungsplanes. Hierzu gehört auch die Vereinbarung von Zielen. Dann folgt Phase 4, in der der Versorgungsplan in die Praxis umgesetzt wird. Die Leistungserbringung wird in zwei weiteren Schritten überwacht und evaluiert (Ewers & Schaeffer, 2005). Zusammengefasst sind das folgende sechs Schritte:

1. Identifikation
2. Assessment
3. Erstellen des Versorgungsplanes
4. Implementierung des Plans

5. Monitoring der Leistungserbringung
6. Evaluation des Planes

Leicht abgeändert aber grundsätzlich analog beschreibt das Netzwerk Case Management Schweiz die Methode (Netzwerk Case Management Schweiz, 2014). Das Netzwerk Case Management Schweiz ist ein Verein von Personen und Institutionen, die im Gesundheits-, Sozial- und Versicherungsbereich tätig sind und die Methode des Case Managements anwenden (Netzwerk Case Management Schweiz, 2022). Auf der Webseite wird Case Management als ein Handlungskonzept und als die koordinierte Gestaltung von Unterstützungs- und Beratungsprozessen vorgestellt (Netzwerk Case Management Schweiz, 2014). Die vollständige Definition hier lautet:

Case Management ist ein Handlungskonzept zur strukturierten und koordinierten Gestaltung von Unterstützungs- und Beratungsprozessen im Sozial-, Gesundheits- und Versicherungsbereich. In einem systematisch geführten, kooperativen Prozess werden Menschen in komplexen Problemlagen ressourcen- und lösungsorientiert unterstützt und auf den individuellen Bedarf abgestimmte Dienstleistungen erbracht. Die Erreichung gemeinsam vereinbarter Ziele wird angestrebt. Case Management will Grenzen von Organisationen und Professionen überwinden und eine organisationsübergreifende Steuerung des Unterstützungsprozesses gewährleisten. Dazu werden Netzwerke initiiert und gepflegt. (Netzwerk Case Management Schweiz, 2014)

Case Management ist aber nicht unumstritten. So wird zum einen die Triagierung bei Schritt 1 kritisiert (Weber-Halter, 2011). Weber-Halter (2011) schreibt in ihrem Buch, dass nur Klienten in ein Case Management Verfahren aufgenommen werden, die hohe Erfolgsaussichten versprechen (und somit hohe Kosteneinsparungen). Case Management sollte aber allen Klienten offenstehen. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass es lange keine einheitliche Ausbildung für Case Manager:innen gab bzw. Case Manager:in kein geschützter Titel war (Weber-Halter, 2011, S. 44). Sucht man heute (Stand Mai 2022) im Internet, dann findet man zumindest ein vom Netzwerk Case Management Schweiz veröffentlichtes Kompetenzprofil für zertifizierte Case Manager:innen (Netzwerk Case Management Schweiz, 2016). Auch findet man diverse Weiterbildungen (CAS Case Management FH) in diesem Bereich.

Trotz dieser Kritikpunkte wird Case Management im Sozial-, Gesundheits- und Versicherungsbereich als erfolgsversprechende Methode zur Eindämmung der Kostenexplosion angesehen (Ewers & Schaeffer, 2005; Weber-Halter, 2011, S. 32 ff.).

2.4.3 Case Management nach dem Augsburger Nachsorgemodell «Bunter Kreis»

Auch in der Kinder- und Jugendmedizin wird Case Management eingesetzt. Ein sehr erfolgreiches Modell ist das Augsburger Modell Bunter Kreis (Porz & Erhardt, 2003). Dieses Modell wird hier kurz vorgestellt.

Die Idee zum Augsburger Nachsorgemodell entstand in der Kinderklinik in Augsburg, welche viele chronisch erkrankte und akut schwerkranke Kinder behandelt. Die Situation dieser Kinder wirkt sich belastend auf die ganzen Familien aus. Die problematischen Begleitumstände und die fehlende Verbindung zwischen

stationärer, häuslicher und ambulanter Versorgung führte zu der Idee einer familienorientierten Nachsorge (Porz & Erhardt, 2003, S. 15).

Das Augsburger Modell Bunter Kreis (Porz & Erhardt, 2003) möchte einen fließenden und unterstützten Übergang in das häusliche Umfeld ermöglichen. Im Modell integriert sind Begleitung während des Klinikaufenthalts, Begleitung am Übergang von der stationären in die ambulante Behandlung und auch die Nachsorge während der ambulanten Versorgung (ebd.). Die Hauptelemente und Ziele des Nachsorgekonzepts sind es, den medizinischen Behandlungserfolg zu stabilisieren, stationäre Aufenthalte zu vermeiden, eine möglichst optimale Förderung der Kindesentwicklung, die Förderung der Eltern-Kind-Interaktion und die Zufriedenheit der gesamten Familie zu erhöhen. Vorteile dieses Konzepts gibt es viele (Porz & Erhardt, 2003, S. 16). Empirisch nachgewiesen werden konnten folgende Verbesserungen (Porz & Erhardt, 2003, S. 10):

- Verbesserung der Ergebnisse neonataler Intensivmedizin (Scheideberg, 1997).
- Vermeiden von unnötigen Krankenhausaufhalten aufgrund intensiver Unterstützung der Familien beim Übergang von stationärer zur ambulanten Behandlung (Forsyth et al., 1998).
- Extreme familiäre Belastungen wie Ängste können gelindert werden (Ferketich & Mercer, 1994). Auch ist eine Steigerung der Selbsthilfekompetenz (Doering et al., 1999; Ziguras & Stuart, 2000) und der Aufbau von Zuversicht erkennbar, mit der Konsequenz, dass Eltern hohes Engagement für ihre Kinder zeigen (Sameroff & Fiese, 2000).
- Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktion (Murphy, 1990; Siddiqui & Hägglöf, 2000).

Obwohl sich diese Punkte vor allem auf die Stärkung der Eltern beziehen, wirken sie sich natürlicherweise positiv auf den Gesundheitszustand des Kindes aus.

Fallaufnahme und Ablauf des Case Managements nach dem Augsburger Modell laufen ähnlich der im Kapitel 2.4.2 beschriebenen Vorgehensweise ab. Die/der Case Manager:in hat Vernetzungs-, Steuerungs-, und Lotsenfunktion für folgende Bereiche (Porz & Erhardt, 2003, S. 17–22):

- Psychologische Unterstützung (Seelsorge, Sterbe- und Trauerbegleitung)
- Rechtliche und administrative Unterstützung (Behörden und Ämter, Pflegeversicherung, Sozialrechtliche Beratung und Krankenversicherungen)
- Medizinischer Bereich (Klinik, Haus- und Fachärzte, Krankengymnastik, Ernährungsberatung)
- Soziale Bereiche (Klima und Umfeld, Patient:innen- und Elternschulungen, Beratungsstellen)

Was beim Augsburger Modell unerwähnt bleibt, ist der Einbezug schulischer Aspekte. Der Bereich Patient:innen- und Elternschulung bezieht sich nämlich nicht auf die Schule, sondern auf Schulung im Umgang mit der Krankheit und Therapie. Weder taucht die Schule des Kindes bei den Hauptelementen bzw. den Zielen auf, noch bei den von der/dem Case Manager:in abzudeckenden Bereichen. Möglicherweise wird die Schule des Kindes unter dem Aspekt «Umfeld» geführt. Auch betreut der Bunte Kreis Kinder und Jugendliche aller Altersstufen, d.h. nicht nur solche der Volksschulstufe. Es ist zudem vollkommen klar, dass die Schule in Situationen, bei denen es um Leben und Tod geht, weniger Relevanz hat. Trotzdem bin ich der

Meinung, von einem ganzheitlichen Ansatz ausgehend und die Zufriedenheit des Kindes im Blick haltend, müsste man im Augsburger Modell die schulischen Anliegen für die entsprechende Altersgruppe als eines der Hauptelemente ergänzen.

2.4.4 Einsatz von Case Management im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich wird CM unter anderem in der internen Personalführung eingesetzt (Personalamt Kanton Zürich, 2022). Auch in der Verwaltung der Stadt Zürich kommt Case Management seit 2010 zum Einsatz. Der Nutzen von Case Management wird im entsprechenden Evaluationsbericht deutlich. Es wird von reduzierten Invaliditätsneurenten und einer erhöhten Reintegrationsrate gesprochen und entsprechend auch von monetären Einsparungen (Guggisberg et al., 2016). Des Weiteren gibt es ein Angebot des Sozialdepartementes, welches Jugendliche und junge Erwachsene mit einer Mehrfachproblematik durch Case Management dabei unterstützt, eine Ausbildung abzuschliessen. Dieses Programm nennt sich Netz2 (Sozialdepartement Stadt Zürich, 2022) und übernimmt die Fallführung bei der Verknüpfung beteiligter Fachstellen, Angebote und Akteur:innen.

Als Indikation für den Einsatz von Case Management in der Verwaltung der Stadt Zürich gilt: Es müssen mehrere Akteur:innen beteiligt sein und es muss eine komplexe Ausgangssituation bestehen (Guggisberg et al., 2016). Ähnlich sieht es bei den Zulassungsvoraussetzungen von Netz2 aus: Es besteht aufgrund der Mehrfachproblematik Koordinationsbedarf zwischen den beteiligten Akteur:innen. Die Aufnahme bei Netz2 bedingt weiter, dass der/die betroffene Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahre alt ist und eine Ausbildung auf Stufe der Sekundarschule II erreichen will (Sozialdepartement Stadt Zürich, 2022).

Diese Indikatoren treffen in leicht angepasster Form ziemlich genau auf Schulkinder bei Unfall oder Krankheit zu: Es besteht eine komplexe Ausgangssituation durch den Unfall oder die Erkrankung. Es sind mehrere Akteur:innen beteiligt, so dass Koordinationsbedarf besteht, und es wird der Erhalt bzw. die Weiterführung der schulischen Bildung mit Ziel Reintegration in der Regelschule bzw. Herkunftsschule angestrebt.

2.5 Relevanz interdisziplinärer Zusammenarbeit und von Case Management für diese Arbeit

Angesichts der komplexen gesetzlichen Vorlagen und den vielen an der Situation beteiligten Akteur:innen, wird ersichtlich, wie wichtig eine koordinierte Zusammenarbeit aller Beteiligten ist. Die grössten Anstrengungen einzelner Akteur:innen nützen wenig, wenn nicht alle am gleichen Strick ziehen, was die Abbildung 8 auf witzige Art und Weise verbildlicht. Die Synchronisierung der Spielregeln, Handlungskoordination und Interaktionen auf und zwischen den Handlungsebenen ist wichtig (Fend, 2008).

Abbildung 8: Zusammenarbeit ohne Koordination witzig erklärt. Aus «Hägar, der Schreckliche» (www.punktpunkt.ch/humor/comics8.php, abgerufen am 14.5.2022)

Könnte in diesem Zusammenhang Case Management im Bereich Schule bei Unfall oder Krankheit zielführend sein? Oder wäre das Einrichten einer Fachstelle für Schule bei Unfall oder Krankheit sinnvoll, wie es der Verein Schule mit Perspektive vorschlägt? Wenn man sich die Indikationen für Case Management der Stadt Zürich anschaut, dann wären diese erfüllt. Die Definition von Ewers (1998, in Gundböck 2001, S.7) kann für Fälle von Kindern und Jugendlichen im Falle von Unfall oder Erkrankung folgendermassen angepasst werden:

Ein Kind oder ein/e Jugendliche:r und sein/ihr unmittelbares soziales Umfeld wird mit Hilfe einer spezifischen, methodischen Vorgehensweise durch das Schul- und Gesundheitssystem geleitet, wobei für sie/ihn die relevanten Leistungen erschlossen und der Prozess der Leistungserbringung gesteuert wird. Ziel ist die kontinuierliche Begleitung des Kindes, des/r Jugendlichen über eine längere Zeitspanne und über die Grenzen verschiedener Schul- und Versorgungsbereiche hinweg.

2.6 Präzisierte Fragestellung und Zielsetzung

Aufgrund dieser theoretischen Überlegungen und des theoretischen bzw. gesetzlichen Ist-Zustandes im Kanton Zürich, stellen sich folgende Forschungsfragen:

- Wie stimmen die in der Theorie beschriebenen Abläufe und die tatsächlichen Abläufe in der Praxis überein?
- Wie wird der Übergang zwischen der Spitalschule und der Anschlusslösung zu Hause von den beteiligten Akteur:innen erlebt?
- Wie wird die Kooperation und Kommunikation zwischen den beteiligten Fachpersonen geregelt und wahrgenommen?

- In welchen Bereichen könnte die Zusammenarbeit der beteiligten Akteur:innen optimiert werden?

Mit Hilfe dieser Fragen soll ermittelt werden, ob und inwiefern bei der Unterstützung von SuS und deren Familien in entsprechenden Situationen Handlungsbedarf besteht.

3 FORSCHUNGSPRAKTISCHER TEIL: Interviewstudie

3.1 Forschungsmethodik: Untersuchungsdesign und methodisches Vorgehen

Durchführung und Ergebnisse empirischer Sozialforschung können qualitativ oder quantitativ sein. Da es sich bei dieser Arbeit um eine qualitative Forschungsarbeit handelt, werden nachfolgend kurz die wichtigsten Merkmale qualitativer Forschung nach Flick (2000) aufgeführt.

- Induktive Logik: Ausgangslage ist die Analyse von Einzelfällen, von der man zu Verallgemeinerungen und schliesslich einer Theorie eines Phänomens kommt. Obwohl die induktive Logik von Flick als Merkmal der qualitativen Forschung genannt wird, wird weiter unten erläutert, dass es durchaus auch deduktive Aspekte gibt.
- Kontextualität: Der Kontext spielt für den Sinn und die Bedeutung von Handlungen und Äusserungen eine wichtige Rolle. Deshalb beanspruchen Erkenntnisse qualitativer Forschung keine Allgemeingültigkeit sondern werden immer nur im entsprechenden (sozialen) Kontext gedeutet.
- Alltags- und Lebensweltbezug: Die Nähe zur Lebenswirklichkeit der untersuchten Personen ist zentral. Alltagsgeschehen und Alltagswissen dienen deshalb als Orientierung.
- Prinzip der Offenheit: Den Befragten im Forschungsprozess wird möglichst viel Raum gegeben, ihre eigenen Deutungsmuster zu entfalten.
- Zirkularität des Forschungsprozesses: In der qualitativen Forschung gibt es keine klar definierte Reihenfolge von Forschungsschritten. Phasen der Datenerhebung und -auswertung wechseln sich ab.
- Keine repräsentativen Stichproben: Da Einzelfälle oder geringe Fallzahlen angeschaut werden, sind die Stichproben nicht repräsentativ.

Ein oft gebrauchtes Erhebungsinstrument qualitativer Forschung ist die Erhebung verbaler Daten mit Hilfe von Interviews. Diese wiederum werden entweder mit Hilfe von klassifikatorisch-kodierenden Verfahren, i.e. einer Inhaltsanalyse oder mittels rekonstruktiv-interpretierender Verfahren, e.g. einer Textanalyse, ausgewertet (z.B. Kuckartz, 2018; Mayring, 2015). Das nachfolgende Kapitel liefert dazu weitere Erläuterungen.

3.1.1 Forschungsinstrument: Qualitative Interviewstudie

Qualitative Interviewstudien unterscheiden sich grundsätzlich von standardisierten Befragungsmethoden. Im Gegensatz zu standardisierten Befragungsmethoden wird den Befragten im qualitativen Interview so viel Raum wie möglich gegeben, so dass deren Deutungen und Sichtweisen zu tragen kommen (Kruse, 2015, S. 148). Es gibt verschiedene Arten von qualitativen Interviews. Als eine der grundlegendsten Praxisformen der qualitativen Interviewforschung gilt das Leitfadenterview (Kruse, 2015, S. 147). Obwohl das Interview

mit Hilfe eines Interviewleitfadens geführt wird, herrscht das Prinzip der Offenheit. Das heisst, der/die Interviewer:in soll das Gespräch nicht steuern, sondern sich vom/von der Gesprächspartner:in steuern lassen und diesem möglichst viel Raum zum Reden geben (ebd.). Froschauer und Lueger (2020, S. 49) differenzieren zwischen verschiedenen Verfahren der Gesprächsführung. Je nach Forschungsprojekt bzw. Forschungsgegenstand und konkreter Forschungsphase eignet sich eine andere Gesprächsstrategie (ebd.). Genannt werden narratives Interview, Problem- oder themenzentriertes Interview und auch das Expert:innen-Interview. Für diese Arbeit sind vor allem die letzten beiden relevant.

Die Gesprächsstrategie des problem- oder themenzentrierten Interviews ist nicht komplett offen, weil die Problematik bzw. das Thema des Gesprächs vorgegeben wird (Froschauer & Lueger, 2020, S. 55). Innerhalb dieser Problematik haben die Gesprächspartner:innen aber einen mehr oder weniger grossen Spielraum für ihre Ausführungen (ebd.). Als Ausgangspunkt dient dabei eine als gesellschaftlich relevant erachtete Problemlage. Die Kenntnisse aus früherer Forschung oder der Theorie werden in deduktiver Weise genutzt, um die Befragten im Interview mit diesem Wissen zu konfrontieren und um ihre Erläuterungen nachzuvollziehen und weiter auszuführen (Froschauer & Lueger, 2020, S. 56; Kruse, 2015, S. 153). Zu diesem Zweck ist es wichtig, auch für die vorliegende Arbeit, die sich mit dem spezifischen Thema der Übergänge befasst, einen Leitfaden zu konzipieren, der in Kernthemen unterteilt ist und entsprechende Anschlussfragen enthält (vergleiche Froschauer & Lueger, 2020, S. 57). Diese Problem- bzw. Themenzentrierung kann sehr gut in Expert:innen-Interviews eingesetzt werden. Solche Gespräche dienen der Exploration eines Themenfeldes und um die Vervollständigung des Wissensbestandes auf Grundlage der Expertise.

Wer gilt nun aber als Expertin bzw. als Experte? Der Expert:innenstatus wird Personen zugesprochen, die über exklusive, detaillierte oder umfassende Wissensbestände über ein bestimmtes Thema verfügen (Pfadenhauer, 2009). Zudem wird den Expert:innen die Kompetenz für Problemlösungsentscheidungen zugesprochen (ebd.). Diese Wissensstände können sich aber sehr voneinander unterscheiden. So können auch Eltern als Expert:innen gelten, da sie über unmittelbare Erfahrungen in ihrem Lebens- und Handlungsbereich des Familienalltags verfügen (Froschauer & Lueger, 2020, S. 58). Expert:innen stehen als Repräsentant:innen für Handlungsweisen, Sichtweisen und Wissenssysteme ihrer Peer-Gruppe und ihres fachlichen Feldes (Kruse, 2015, S. 166).

3.1.2 Zugang zum Feld: Wahl der Expert:innen

Die Interviews wurden mit ausgewählten Expert:innen geführt, die aufgrund ihrer Rolle oder Profession bei Zuweisungen vor bzw. während einer Übergangssituation beteiligt sind und entsprechend ihrer Funktion handeln. Die ausgewählten fünf Expert:innen, sind:

- Leiter eines externen Leistungserbringers, der sich u.a. auf Einzelschulung zu Hause spezialisiert hat
- Schulleiterin einer Spitalschule
- Leiterin einer Fachstelle Sonderpädagogik innerhalb einer Schulverwaltung

- Leiterin eines schulpyschologischen Dienstes
- Eltern eines betroffenen Kindes

Das Interview mit betroffenen Eltern fand leider nie statt. Zwar bestand telefonischer Kontakt mit den Eltern, bei dem diese zu einem Gespräch einwilligten. Allerdings wurde einige Wochen später auf mehrere Versuche der Kontaktaufnahme nicht mehr reagiert.

3.1.3 Datenerhebung

3.1.3.1 Konstruktion des Leitfadens und Durchführung der Interviews

Die Themen- bzw. Problemorientierung der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Expert:innen-Interviews wurde durch den Theorieteil gegeben. Die im Theorieteil erarbeiteten Grundlagen und die darin herausgearbeiteten Fragen galten als wegleitend, für die Interviewleitfäden. Die Interviewleitfäden sind in drei Teile geteilt, das Opening, den Hauptteil und den Schlussteil und variieren leicht, je nach Interviewpartner:in. Im Opening wurden grundlegende Fragen geklärt zur Person und deren Funktion (siehe auch Interviewprotokoll im Anhang). Im Hauptteil wurden Fragen zu folgenden Bereichen gestellt:

- Beschreibung des Ablaufs
- Persönliche Rolle während des Ablaufs
- Zusammenarbeit
- Schwierigkeiten / Best Practice
- Wünsche

Der Schlussteil diente der Abrundung und Verabschiedung. Die Fragen wurden absichtlich sehr offen gestellt, um den Gesprächspartner:innen viel Raum für Ausführungen und Erklärungen zu geben. Wie bereits erwähnt, sind die Fragen je nach befragtem Experten bzw. befragter Expertin leicht angepasst. Zudem kann es sein, dass während des laufenden Interviews gewisse Fragen angepasst, ausgelassen oder ergänzt wurden, je nach Kontext und Situation. So ist der Leitfaden wirklich mehr als Richtlinie, denn als strikte Vorgabe zu sehen. Grundsätzlich folgten die Interviews aber der oben beschriebenen Struktur. Die detaillierten Leitfäden finden sich im Anhang.

Die Interviews wurden alle online über MS Teams durchgeführt und mit dem Diktiergerät des Mobiltelefons für die spätere Transkription aufgenommen. Vor Beginn des Interviews wurde mündlich das Einverständnis für die Audioaufnahme eingeholt. Zudem wurde nochmals kurz erklärt, worum es in diesem Gespräch geht, indem ein fiktives Beispiel eines Schülers in einer entsprechenden Situation gemacht wurde. Die Interviews wurden in Schweizerdeutscher Sprache geführt und dauerten zwischen 36 und 56 Minuten. Um den Befragten genügend Spielraum für Ausführungen und Erzählungen aus ihrer Lebenswelt und ihrem Erfahrungsschatz zu geben, wurde das Gespräch sehr offen geführt und darauf geachtet, möglichst wenig zu unterbrechen, Pausen zu gewähren und dem/den Gesprächspartner:innen durch affirmative, non-verbale Zeichen, das Gefühl zu geben, gut zu zuhören.

3.1.3.2 Aufbereitung der Interviews

Um die Interviews später inhaltsanalytisch zu bearbeiten und für Dritte nachvollziehbar zu machen, wurden die aufgenommenen Dateien mit Hilfe der Methode der Transkription verschriftlicht. Dafür wurde die Transkriptionssoftware F4 benutzt, welche online erhältlich ist (www.audiotranskription.de, 2020, heruntergeladen am 2.5.2022). Die Software erleichtert durch variables Tempo und gewissen Automatisierungen das Abtippen bzw. Transkribieren von Audiodateien (ebd.). Um die Lesbarkeit zu gewährleisten, wurden die auf Schweizerdeutsch geführten Interviews in Hochdeutsch/Schriftsprache übersetzt und der Satzbau, wo nötig, angepasst. Es wurde darauf geachtet, trotz dieser Anpassungen, die Originalaussagen nicht zu verfälschen und möglichst wortgenau zu übersetzen. Deshalb scheinen gewisse Aussagen in den Transkripten sehr umgangssprachlich. Geäußerte «ähms», Stottern, Wortdoppelungen sowie situationspezifische Geräusche wurden, bei den für die darauffolgende Analyse aufbereiteten Transkripten weggelassen, da sie für die Inhaltsanalyse und die Beantwortung der Fragestellungen nicht relevant sind. Ansonsten wurden in den Transkripten vereinfachte Regeln bzw. Zeichen in Anlehnung an Dresing und Pehl (2011) verwendet. Diese sind im Anhang aufgeführt.

Obwohl sämtliche Gesprächspartner:innen mit der Veröffentlichung ihrer Namen bzw. Identität einverstanden waren, habe ich mich dazu entschlossen, die Transkripte zu anonymisieren. Folglich wurden alle Angaben, die direkte Rückschlüsse auf die Person zulassen, aus den Transkripten gelöscht, das heisst Namen, Adressen, Ortsangaben etc. wurden mit XXXXX ersetzt. Die Gesprächspartner:innen werden zur Unterscheidung bei ihrer Funktion bzw. Rolle genannt.

3.2 Datenanalyse

Die vier Interviewtranskripte bildeten die Grundlage für die weitere Datenanalyse mit der Software MAXQDA. MAXQDA ist eine Software, die für die qualitative Analyse von Texten, Bildern, Video- und Audiomaterial zugeschnitten ist (www.maxqda.de, abgerufen am 8.3.2022). Die Software unterstützt die Bildung eines hierarchischen Kategoriensystems, mit Hilfe dessen Texte qualitativ analysiert werden können. Das Programm wird HfH-Studierenden kostenlos zur Verfügung gestellt.

3.2.1 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Das Ziel qualitativer Inhaltsanalysen ist es, Texte theorie- und regelgeleitet zu verstehen und zu interpretieren (Mayring, 2015, S. 65). In seinem Buch beschreibt Mayring (2015) verschiedene Techniken des Interpretierens, die sich in ihren Vorgängen, Charakterisierungen und Leistungsfähigkeiten unterscheiden (Mayring, 2015, S. 65 ff.). Diese Interpretationstechniken lassen sich auf drei allgemeine Grundformen reduzieren: Die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung (ebd.). Als einzige dieser drei Grundformen hat die Strukturierung deduktiven Charakter. Das heisst, dass die Hauptkategorien im Vorfeld gebildet werden. Dieses Kategoriensystem dient dazu, Material zu bestimmten Inhaltsbereichen zu extrahieren und zusammenzufassen (Mayring, 2015, S. 68). Diese Art der Strukturierung nennt man inhaltliche Strukturierung (ebd.). Die inhaltliche Strukturierung ist theoriegeleitet. Die Theorie bestimmt, welche Kategorien entwickelt werden sollen und so auch welche Themen, Inhalte und Aspekte aus dem

Material gewonnen werden (Mayring, 2015, S. 103). Das herausgefilterte Material wird dann pro Kategorie zusammengefasst, wobei die Regeln der Zusammenfassung gelten (Mayring, 2015, S. 69).

3.2.1.1 Festlegung der Analyseeinheit

Bei einer Inhaltsanalyse wird in einem ersten Schritt die Analyseeinheit festgelegt. Analyseeinheit meint, den kleinsten Materialbestandteil, der ausgewertet werden darf, oder anders formuliert, den minimalen Textteil, der unter eine Kategorie fallen darf (Mayring, 2015, S. 61). Die Analyseeinheit für diese Arbeit wurde festgelegt auf relevante Aussagen, die aus mindestens einem Wort bis hin zu ganzen Abschnitten bestehen darf.

3.2.1.2 Bildung der Hauptkategorien

Als zweiter Schritt einer Inhaltsanalyse werden die Strukturdimensionen, also Hauptkategorien, definiert. Die deduktive Kategorienfindung ist theoriegeleitet und wird aus dem Forschungsstand sowie den gestellten Forschungsfragen abgeleitet (Mayring, 2015, S. 97). Dabei steht die mögliche Beantwortung der Forschungsfragen im Vordergrund. Die Hauptkategorien können weiter differenziert werden. Diese Dimensionen und deren Ausprägungen werden in einem Kategoriensystem dargestellt (ebd.).

Für diese Studie wurden die Hauptkategorien entsprechend der im Interview abgefragten Hauptthemen gebildet. In einem weiteren Schritt wurden die Hauptkategorien weiter in Unterkategorien unterteilt, um die Inhalte noch feiner differenzieren zu können. Diese inhaltliche Strukturierung entlang der Haupt- und Unterkategorien half, das Material zu bestimmten Themen und Inhalten mit Hilfe von MAXQDA zu durchsuchen. In einem ersten Analysedurchlauf in MAXQDA wurde das Kategoriensystem erprobt (Mayring, 2015, S. 97). Nach diesem ersten Durchlauf wurden die Kategorien leicht angepasst und wo nötig neue Kategorien eingeführt oder andere gestrichen. Daraus ergibt sich der induktive Aspekt der Analyse. Der detaillierte Kodierleitfaden ist im Anhang zu finden.

3.2.1.3 Ankerbeispiele und Kodierregeln

Für jede Kategorie und Unterkategorie wurde eine Kodierregel aufgestellt. Kodierregeln dienen dazu, Analyseeinheiten eindeutig einer Kategorie bzw. Unterkategorie zuordnen zu können. So können Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien aufgelöst werden (Mayring, 2015, S. 97). Um dies am praktischen Material aufzuzeigen, wurde jeweils pro Kategorie und Unterkategorie ein Ankerbeispiel gegeben.

3.2.1.4 Paraphrasierung und Zusammenfassung

Nach erfolgter Bearbeitung der Transkripte mit Hilfe des Kategoriensystems, folgte der Schritt der Zusammenfassung wie von Mayring beschrieben (Mayring, 2015, S. 72). Dazu wurden in einem ersten Schritt sämtliche Aussagen in Form von Paraphrasen kategorienweise extrahiert und in einer Tabelle dargestellt (siehe Anhang). Den Interviewpartner:innen wurden zur Identifikation in der Tabelle die Buchstaben A-D zugeordnet:

- Leiter eines externen Leistungserbringers: A

- Schulleiterin einer Spitalschule: B
- Leiterin einer Fachstelle Sonderpädagogik: C
- Leiterin eines Schulpsychologischen Dienstes: D

Bei der Paraphrasierung wurden nicht inhaltstragende Textbestandteile weggelassen und auf einer einheitlichen Sprachebene formuliert (Mayring, 2015, S. 71). Auf den ersten Schritt der Paraphrasierung folgte die Generalisierung der Aussagen und Gegenstände der Paraphrasen. Im Schritt der Reduktion wurden dann bedeutungsgleiche Paraphrasen oder für die Fragestellung nicht relevante Aussagen gestrichen. Die Hauptaussagen wurden so reduziert und konstruiert. Es wurde ein Durchgang der Zusammenfassung durchgeführt.

3.3 Darstellung der Ergebnisse

Auf die Analyse und deren Beschreibung folgt in diesem Kapitel die Darstellung der Ergebnisse. Vor der Darstellung der Ergebnisse werden nochmals kurz die befragten Interviewpartner:innen vorgestellt. Die Informationen dazu stammen aus den Interviewprotokollen und den Gesprächen, besonders aus der Kategorie «eigene Rolle». Darauf folgend werden die Ergebnisse pro Hauptkategorie und da, wo es Sinn macht, pro Unterkategorie zusammengefasst aufgeführt. Exemplarische Zitate aus den Gesprächen werden in der Schriftgrösse 9 als separater Absatz in den Text eingefügt. Zusätzlich werden sie durch Anführungs- und Schlusszeichen gekennzeichnet und folgendermassen zitiert (Funktion, A. x), wobei A. für Abschnitt im Transkript steht.

3.3.1 Überblick der Gesprächspartner:innen

Sämtliche Interviewpartner:innen haben leitende Funktionen in ihren Bereichen, teilweise mit Doppelfunktionen in operativen und administrativen Bereichen. Zudem weisen alle entweder pädagogische oder sozialpädagogische Praxiserfahrung auf.

3.3.1.1 Leiter eines externen Leistungserbringers

Diese Person ist Leiter eines Leistungserbringers für Einzelunterricht im Kanton Zürich. Diese Organisation bietet unter anderem Einzelunterricht an für kranke und verunfallte Kinder und Jugendliche. Seine Aufgaben beinhalten Öffentlichkeits- und Entwicklungsarbeiten, aber auch einen kleinen Teil operativer Aufgaben wie das Organisieren von Settings.

3.3.1.2 Schulleiterin einer Spitalschule

Im Bereich Schule bei Unfall oder Krankheit bringt diese Gesprächspartnerin 15 Jahre Erfahrung mit, sowohl als Spitalschullehrperson als auch in der Schulleitung einer Spitalschule. In ihrer Position als Schulleiterin nimmt sie oft beratende Funktion ein, vor allem bei Rückfragen zu entlassenen SuS.

3.3.1.3 Leiterin einer Fachstelle Sonderpädagogik

Diese weibliche Expertin arbeitet im Fachbereich Sonderpädagogik einer Schulverwaltung. Sie nimmt die Position der Leiterin dieser Fachstelle ein. Das tut sie seit dem Jahr 2018. Die relativ grosse Schule mit knapp 1700 Schüler:innen befindet sich im Kanton Zürich. Als Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik ist sie

verantwortlich für alle SuS mit besonderen Bedürfnissen, unter anderem eben auch für die Organisation und das Installieren von Einzelsettings. Dabei übernimmt sie auch die Fallführung und Fallverantwortung. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit zwei Schulpsychologinnen, die ihr unterstehen. Oft hat sie beratende Funktion auch bei externen Anfragen.

3.3.1.4 Leiterin des SPDs

Diese Gesprächspartnerin ist Leiterin eines Schulpsychologischen Dienstes im Kanton Zürich. Sie arbeitet seit 2013 als Schulpsychologin und übernahm 2016 die Leitung. In dieser Position übernimmt sie noch circa 20% Fallarbeit.

3.3.2 Übergangsprozess

Die Beschreibung des Ablaufs ist je nach Interviewpartner:in unterschiedlich und zeigt den Ablauf jeweils von der Seite des jeweiligen Akteurs, der jeweiligen Akteurin auf.

3.3.2.1 Beschreibung durch Leistungserbringer

Zuerst gibt es eine Kontaktaufnahme. Diese Kontaktaufnahme kann von verschiedenen Seiten her geschehen, zum einen kann das der SPD sein oder auch eine Schulbehörde bzw. Schulverwaltung. Mit der Anfrage wird der Aufnahmeprozess gestartet. Dieser Prozess beinhaltet ein Aufnahmegespräch mit Bedarfsabklärung und Zielsetzung. Ganz wichtig ist dabei die Leistungsvereinbarung, in der die Verantwortlichkeiten und Aufgaben schriftlich festgehalten werden. Gleichzeitig zum Aufnahmeprozess wird intern geschaut, ob die personellen Ressourcen für den Auftrag vorhanden sind. Der Aufnahmeprozess von der Anfrage bis zu Beginn des Settings dauert circa zwei Wochen.

3.3.2.2 Beschreibung durch Schulleitung Spitalschule

Auf Seiten der Spitalschule gibt es für Entlassungen ein standardisiertes Vorgehen. So betont die Schulleiterin der Spitalschule, dass die Anschlusslösung in eine Einzelschulung für sie Alltag sei, es aber für die Herkunftsschule und alle anderen Beteiligten eine Ausnahmesituation darstelle. So nimmt die Spitalschullehrperson an den regelmässigen Rapporten teil. Sobald ein Austritt absehbar ist, wird von ihr die Herkunftsschule und Lehrperson informiert. Auch wird so bald wie möglich das notwendige Arztzeugnis an die Herkunftsschule geschickt. Dieser Ablauf ist stark von der medizinischen Indikation abhängig. Bei gewissen Patient:innen ist das bereits sehr früh möglich.

3.3.2.3 Beschreibung durch Leiterin einer Fachstelle Sonderpädagogik

Auch hier wird erwähnt, dass die Ausgangslage mitbestimmend ist für den weiteren Prozess. Wenn sich ein Fall abzeichnet, wird dieser möglichst frühzeitig im IDT besprochen und weitere Abklärungen durch den SPD initiiert. Es folgt eine Entscheidung durch die interne Geschäftsleitung mit anschliessender Organisation des Settings. Dabei wird alles bis auf die Anstellung bereits in die Wege geleitet. Erst dann wird der Antrag an die Schulbehörde weitergeleitet. Die Bewilligung sei meistens nur noch Formsache. Nach der Bewilligung kann die Anstellung einer Lehrperson erfolgen.

3.3.2.4 Beschreibung durch Leiterin des SPD

Sobald ein Sonderschulbedarf absehbar ist, wird der SPD von den Eltern oder der Klinik mit einem Abklärungsauftrag kontaktiert. Dies kann bereits vor oder während des Klinikaufenthalts geschehen. Darauf folgend lädt der SPD zu einem Gespräch ein (Schulisches Standortgespräch). In diesem Gespräch wird dem SPD der Auftrag für eine Sonderschulabklärung erteilt. Der SPD führt nun ein SAV und allenfalls weitere Abklärungen durch, welche dann, sobald erfolgt, in einem Auswertungsgespräch besprochen werden. Massnahmenvorschläge werden erstellt und zur Bewilligung an die Schulbehörden weitergeleitet. Dieser Prozess kann Wochen bis Monate dauern.

3.3.2.5 Organisation der Lehrpersonen

Bei der Organisation von Lehrpersonen für den Einzelunterricht ist Flexibilität und Kreativität gefragt, wenn nicht ein externer Leistungserbringer involviert ist.

«also man sucht, also man probiert irgendwie intern, ob es je nachdem eine SHP hat, (...) oder eine Lehrperson, die für eine gewisse Zeit, obwohl das muss irgendwie auch organisatorisch möglich sein, die dann aufstocken kann Manchmal hat es auch wie so einen Pool von ehemaligen Lehrerinnen, Lehrpersonen. Manchmal auch solche die gerade gekündigt haben oder irgendwo (...) vor dem Mutterschaftsurlaub (lacht) oder nach/ oder so wäh/ so am Schluss vom Mutterschaftsurlaub. Die müssen sehr kreativ sein.» (Schulleitung Spitalschule, A. 52).

«Wir probieren's wann immer möglich mit Ressourcen aus der eigenen Schule zu lösen (...) sprich mit Leuten, die dann ihr eigenes Pensum anpassen Also da probieren wir auch kreativ zu sein.» (Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A. 28).

3.3.2.6 Verantwortungsklä rung

Wenn der externe Leistungserbringer involviert ist, dann wird im Aufnahmegespräch eine schriftliche Leistungsvereinbarung erstellt. In dieser Leistungsvereinbarung sind die Verantwortlichkeiten und Aufgaben Punkt für Punkt aufgelistet.

«...also übrigens diese Verantwortlichkeiten sind in der Leistungsvereinbarung festgehalten, Punkt für Punkt. Also was ist die Aufgabe der Behörde, was ist denn letztendlich, da drängen wir darauf, oder wer hat in dem ganzen Setting die Fallverantwortung.», (Leiter Leistungserbringer, A. 30).

Ohne Zuzug eines externen Anbieters sind vor allem IDT und SSG dazu da, Verantwortungen zu klären. Nach Aussagen der Leiterin des SPD geht das aber manchmal vergessen.

«Müsste man machen. Das ist ganz wichtig, die Auftragsklärung. Wer ist, wer hat die Fallführung. Wer ist für was zuständig. Es geht teilweise ein wenig vergessen, dann ist es wie nicht klar (...) ja und das muss man eigentlich von Anfang an machen.» (Leiterin SPD, A. 50).

Die Fallverantwortung kann dann bei unterschiedlichen Personen liegen: Bei der Lehrperson der Herkunftsschule, bei der Schulleitung oder bei der Schulverwaltung bzw. Schulbehörde.

«Also entweder ist der Lead bei der Schule draussen, bei der Schulleitung und bei der Lehrperson, oder dann bei mir.» (Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A. 74).

3.3.2.7 Beschreibung der Settings

Die Settings sind je nach Problematik der Schülerin oder des Schülers verschieden. Besonders unterscheiden sich die Settings zwischen psychisch und somatisch erkrankten Kindern bzw. Jugendlichen. Auch wird, wenn immer möglich darauf geachtet, dass beim Einzelunterricht der schulische Kontext erhalten bleibt:

«Wir bevorzugen aber eindeutig, wenn immer möglich, das nicht zu Hause zu machen, sondern Schulraum zu bieten ... Wo dann der Einzelunterricht stattfinden kann. (...) Wenn es gesundheitlich möglich ist. Und bei psychischen Themen ist das vielleicht noch eher möglich, wie wenn einfach eine grosse Immobilität nach einem Unfall oder so vorhanden ist.» (Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A. 10).

Die Empfehlung der Bildungsdirektion bezüglich Lektionenzahl wird in der Praxis flexibel umgesetzt, je nach Umständen und Gesundheitszustand des Schülers bzw. der Schülerin.

«... in der Umsetzung wird das dann, muss und wird das dann ganz unterschiedlich gehandhabt. Also das geht dann von drei Stunden, drei Lektionen pro Woche bis etwa 10 Lektionen pro Woche.» (Schulleitung Spitalschule, A. 30).

«... also wir müssten jetzt eigentlich 17 Lektionen haben für diesen Schüler, aber wir wissen jetzt schon, der ist gar nicht in der Lage diese 17 Lektionen aus denen und denen Gründen zu bewältigen und dann machen wir halt auch nur 12 oder 13. Eben wir nutzen diese Spielräume aus.» (Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A.68).

Nach Angaben des Leistungserbringers wird auf einen gezielten Einsatz der Lehrpersonen geachtet, je nach Problematik aber auch aufgrund praktischer Gründe wie dem Arbeitsweg.

3.3.2.8 Gesetzliche Referenzen

Grundsätzlich haben alle Kinder das Recht auf Bildung, was keine/r der Gesprächspartner:innen in Frage stellte. Zusätzlich zu den kantonalen und nationalen Gesetzen hat jede Gemeinde noch ihre eigenen Regeln und Vorgaben.

Für die Leiterin des SPDs und die Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik sind vor allem VSG und VSM relevant. Die meisten der Zuweisungsverfahren zum Einzelunterricht laufen als Sonderschulmassnahme, mit SSG und SAV, auch wenn es sich um Kinder mit rein somatischen Indikationen handelt.

«Wir haben (...) stellen fest, dass die (...) Zuweisungen häufig auf der Schiene Sonderschulung im Einzelfall, also als Einzelunterricht lief.» (Leiter Leistungserbringer, A. 26).

«... jetzt in den letzten Jahren habe ICH persönlich nie so einen Fall gehabt, medizinisch indiziert (...) rein medizinisch indizierte Einzelschulung. (...) Aber ich habe auch schon jemanden im Team gehabt, (...) der das machen musste.» (Leiterin SPD, A. 10).

Auch die Spitalschule beruft sich bei Einzelunterricht als Anschlusslösung auf das VSG bezüglich Organisation und Finanzierung.

«Wir haben uns da einfach wie auf das Volksschulgesetz berufen. Ich weiss jetzt nicht genau was im, in der alten Spitalschulverordnung, was jetzt da wie empfohlen wurde. Und wir haben uns da einfach gestützt auf das Volksschulgesetz.» (Schulleiterin Spitalschule, A. 46)

Die Umsetzung der geänderten SpiV wird teilweise mit Spannung erwartet (Leiter Leistungserbringer, Leiterin SPD) und wird unterschiedlich bewertet. Alle Gesprächspartner:innen bis auf die Schulleitung der Spitalschule haben sich mindestens einmal positiv bezüglich der Änderung geäußert, weil es sich um eine niederschwellige und schnell umsetzbare Massnahme handelt, ohne Einbezug des SPD und mit Wegfall vom SAV. Die Leitung der Spitalschule aber auch die Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik äusserten sich gleichgültig bis kritisch diesbezüglich, weil die Änderung für ihre Praxis nicht relevant sei. In der Spitalschule sei das bereits vorher so gemacht worden:

«Also es war ja auch bei der Alten so, ja.» (Schulleitung Spitalschule, A. 36)

«Das war schon immer so.» (Schulleitung Spitalschule, A. 42)

Die Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik fügte an, dass es ja dann trotzdem die Gemeinden und Schulen seien, die die Settings schlussendlich organisieren müssten.

«wobei, das sag ich jetzt, das ist ein wenig ein Papiertiger, weil machen schlussendlich muss es trotzdem die Schule. (...) Also an der Ausführung am Ende und an der Umsetzung ändert das nichts.» (Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik, A. 20)

Nebst den grundsätzlich positiven Äusserungen scheint es in Bezug auf die Praxisumsetzung viele offene Fragen zu geben. Einerseits gibt es Fragen bezüglich den Zuweisungsabläufen:

«Und das mit der Spitalschulung, das ist jetzt eben neu, also mit dem Einzelunterricht, medizinisch indiziert. Da bin ich jetzt gespannt, da wird jetzt auch die Schulpflege das integrieren in den Ablauf.» (Leiterin SPD, A. 84)

Dann gibt es viele Unsicherheiten bezüglich der Frage, für wen die SpiV greift, oder anders formuliert, wann ist ein/e Sonderschüler:in wirklich ein/e Sonderschüler:in? Greift sie auch bei psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen? Können auch psychisch erkrankte SuS ohne Sonderschulabklärung krankgeschrieben werden?

«Also für mich wichtig ist, was bedeutet das neue Gesetz für die Zuweisung. Es ist auch für uns nicht ganz klar, auf welcher Schiene, dass das jeweils läuft.» (Leiter Leistungserbringer, A. 56).

«... ich bin jetzt gespannt ... auf was sich das beziehen wird. Sind dann da auch psychische Störungen Teil davon, dass ein Kind jetzt krankgeschrieben ist, ohne dass man gerade sofort eine Sonderschulabklärung machen muss.» (Leiterin SPD, A. 96)

Nebst VSM, VSG und SpiV spielen auch das KJG und das KJHG eine wichtige Rolle, sobald es um Familienunterstützung generell und spezifisch im Bereich Wohnen oder Erziehungshilfe geht.

3.3.3 Schüler:innen: Fallzahlen und Indikation

Bei den Fallzahlen machen die vier Gesprächspartner:innen unterschiedliche Angaben. Die Schulleitung der Spitalschule spricht von jährlich ungefähr 20 somatisch indizierten Fällen, die Einzelunterricht als Anschlusslösung benötigen. Dabei handelt es sich grösstenteils um onkologische Erkrankungen und/oder immunsupprimierte SuS. Eher seltener sind es Kinder/Jugendliche, die nicht transportfähig sind, z.B. nach

einem chirurgischen Eingriff. Diese Kinder/Jugendlichen erhalten oft fälschlicherweise einen Sonderschulstatus:

«... insbesondere bei den somatischen Geschichten, ist eigentlich, sind die wenigsten, kann man sagen, Sonderschülerinnen oder Sonderschüler.» (Leiter Leistungserbringer, A. 28).

Beim externen Leistungserbringer spricht man von 8 bis 10 Fällen pro Jahr, mit deutlich steigender Tendenz vor allem im Bereich der psychischen/psychosomatischen Erkrankungen.

«Also innerhalb von 2019 bis dato, sind wir involviert in rund ich sag jetzt mal 23 Fälle.» (Leiter Leistungserbringer, A. 8).

«Ja also man kann sagen mit steigender Tendenz läuft das in diese Richtung. Am Anfang waren das, also von 2019 bis anhin waren das vielleicht 2, 3 Fälle, die wirklich intensiv begleitet worden sind und jetzt nimmt das wirklich zu.» (Leiter Leistungserbringer, A. 10).

«Also insbesondere muss man auch sagen, muss man unterscheiden, zwischen somatischen Indikationen und psychosomatischen und das vielleicht auch noch ein Hinweis, zur Zeit eher, also nicht eher, sondern sogar mehrheitlich, im Bereich von psychosomatisch.» (Leiter Leistungserbringer, A. 12).

Auch erwähnt wird hier die Zunahme an Aufträgen für Einzelunterricht im Nachgang zur Pandemie.

Dass ein grosser Anteil, bzw. der Hauptanteil von Einzelsettings aufgrund psychischer Erkrankungen indiziert ist, sagte auch die Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik aus. Die Geschichten dieser Kinder/Jugendlichen seien oft langwierig und kompliziert und von vielen Misserfolgen geprägt (Leiter Leistungserbringer, A. 26). Bei psychisch erkrankten Kindern dient der Einzelunterricht oftmals als Übergangslösung vor oder nach einem Klinikaufenthalt (Leiter Leistungserbringer, A.12, Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A 10). Dies trifft auch auf mehrfachbeeinträchtigte SuS zu, die auf einen Platz im Heim oder der Tagessonderschule warten.

Generell ist die Familiensituation in Fällen von Unfall oder Krankheit extrem angespannt und belastet, wobei ein allfälliger Migrationshintergrund und ungenügende Systemkenntnis die Problematik verschärfen kann.

«Also wir hatten Flüchtlingskinder, die effektiv einfach nicht zurechtgekommen sind. (...) Oder auch keine Kenntnisse gehabt haben, wie unser System funktioniert. Von daher, auch bei Schwerkranken, die Eltern, insbesondere die Mütter sind teilweise derart belastet.» (Leiter Leistungserbringer, A. 56).

3.3.4 Beteiligte Akteur:innen

3.3.4.1 Aufgaben und Verantwortlichkeiten einzelner Akteur:innen

Hier wird aufgezeigt, welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten die einzelnen Akteur:innen wahrnehmen, bzw. welche Arbeiten und Verantwortlichkeiten durch andere wahrgenommen werden. Die Angaben beziehen sich auf die aus den Interviews extrahierten Informationen, dabei handelt es sich entweder um Aussagen der Interviewpartner:in über sich selber (Eigenaussagen), oder um Aussagen anderer Interviewpartner:innen über den jeweiligen Akteur, die jeweilige Akteurin. Um die Informationen

übersichtlicher zu gestalten, sind sie in untenstehender Tabelle zusammengefasst. Weil es sich teilweise um persönliche Wahrnehmungen handelt, können sich die Aussagen unterscheiden oder faktisch sogar falsch sein.

Tabelle 4: Teilergebnisse aus den Gesprächen: Übersicht über die wahrgenommenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Akteur:innen durch die Gesprächspartner:innen.

Akteur:in	Aufgaben & Verantwortlichkeiten
Spital-/Klinikschiule (LP & SL)	<p><i>Eigenaussage:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Für SuS der Spitalschiule hat die Spitalschullehrperson die Fallverantwortung (A. 84). - Die Spitalschullehrperson nimmt an den Rapporten teil und tritt in Kontakt mit der LP der Herkunftsschiule sobald eine Entlassung absehbar ist. Diese Kontaktaufnahme geschieht bereits vor der Entlassung (A. 20, 50, 78). - Bei einer Entlassung leitet die Spitalschullehrperson Informationen zu Schulverlauf in der Spitalschiule an die LP der Herkunftsschiule weiter. Falls bereits bekannt, dann wird die Information auch an die LP des Einzelunterrichts weitergeleitet (A. 22, 56). - Die LP der Spitalschiule schickt das Arztzeugnis an Herkunftsschiule (A. 22). - Nach der Entlassung stoppen Aufgaben und Verantwortung der Spitalschiule. Allenfalls wirkt die Spitalschiule noch beratend (A. 86). - Die Spitalschiule hat auch eine Beratungsfunktion von Schulbehörden oder Herkunftsschulen bei Rückfragen aber ohne jegliche Entscheidungskompetenzen (A. 90, 94). <p><i>Aussagen anderer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Manchmal sind die Sozialdienste der Kliniken Anfragepartner beim Leistungserbringer (Leiter Leistungserbringer, A. 12). - Die Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik sagt aus, dass bereits vor und dann während des ganzen Klinikaufenthaltes eine Zusammenarbeit mit der Lehrperson der Klinik besteht (Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A. 58). - Die Leiterin des SPDs betont, dass die Klinik- bzw. Spitalschiule keine Sonderschulmassnahme empfehlen darf (Leiterin SPD, A. 28). - Manchmal werden in Kliniken (v.a. den psychiatrischen Einrichtungen) Abklärungen durchgeführt, die dann dem SPD weitergeleitet werden und das SAV ergänzen (Leiterin SPD, A. 30).
Herkunftsschiule (LP & SL)	<p><i>Aussagen anderer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulen sind grundsätzlich dazu verpflichtet, jedes Kind zu unterrichten (Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A. 14). - Gemäss der Schulleitung der Spitalschiule ist die Herkunftsschiule für das Einrichten und Organisieren des Einzelsettings verantwortlich. Dabei übernehmen die Pädagogischen Leitungen das Management (Schulleitung Spitalschiule, A. 22, 90).

	<ul style="list-style-type: none"> - Die Fallverantwortung liegt (wenn möglich) in Händen der Herkunftsschule bzw. der Klassenlehrperson (Schulleitung Spitalschule, A. 50, Leiterin Fachstelle, A. 60, Leiterin SPD, A. 50). - Die Schulleitung muss über administratives und prozedurales Fachwissen verfügen (Leiterin SPD, A. 84). - Die LP der Herkunftsschule nimmt Informationen zu Schulverlauf in der Spitalschule entgegen (Schulleitung Spitalschule, A. 22). - Nachdem die LP der Herkunftsschule die Informationen aus der Spitalschule erhalten haben, muss die Herkunftsschule selber den Kontakt mit der LP des Einzelunterrichts herstellen und sich austauschen (Schulleitung Spitalschule, A. 70, 76)
Schulgemeinde, Schulbehörde, Schulverwaltung	<p><i>Eigenaussagen (Schulverwaltung):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Fachstelle Sonderpädagogik der Schulverwaltung übernimmt Aufgaben, die in anderen Gemeinden die Schulbehörden machen. Die interne Geschäftsleitung hat hohe Entscheidungskompetenzen (A. 8). - Die Fachstelle berät sich intern im IDT und erarbeitet die Details der Organisation von Einzelsettings. Oft hat sie auch Fallverantwortung (A. 26). - Sie leitet die Massnahmenvorschläge an die Schulpflege (Schulbehörde) weiter, zur formalen Absegnung (A. 44, 46, 64). - Die Schulverwaltung arbeitet bei der Durchführung von Einzelsettings gelegentlich auch mit umliegenden Gemeinden zusammen (A. 70). <p><i>Aussagen anderer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jede Schulgemeinde ist unterschiedlich organisiert mit eigenen Prozessabläufen und unterschiedlichen Entscheidungskompetenzen und finanziellen Mitteln (Leiter Leistungserbringer, A. 22, Leiterin SPD, A. 84). - Zentrale Aufgabe der Behörden sind die Beschlüsse und die Aufsicht der Einzelsettings. Die Behördenbeschlüsse sind für den Leistungserbringer essenziell, so dass die Finanzierung und Auftragslage geklärt sind (Leiter Leistungserbringer, A. 30). - Um Entschlüsse treffen zu können, muss eine Schulbehörde entsprechendes Fachwissen vorweisen können (Leiterin SPD, A. 80) - Für den Leistungserbringer sind die Schulbehörden bzw. Schulverwaltungen oft Initialpartner (Leiter Leistungserbringer, A. 12). - Schulbehörden organisieren allenfalls Dolmetscher (Leiter Leistungserbringer, A. 34). - Schulgemeinde bietet SPD auf (Falschaussage Schulleitung Spitalschule, A. 38). - Die Schulgemeinde organisiert die LP für den Einzelunterricht und macht deren Anstellung (Schulleitung Spitalschule, A. 52).
Leistungserbringer	<p><i>Eigenaussagen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Aufgabe des Leistungserbringers ist es, den Lernstand bei erkrankten oder verunfallten SuS aufrecht zu erhalten und die Bildung weiterzuführen. Das kann zu Hause, in der Klinik oder einer sozialpädagogischen Einrichtung sein (A. 2).

	<ul style="list-style-type: none"> - Der Leistungserbringer kann, falls erwünscht, kostenpflichtig die Fallverantwortung übernehmen (A. 32). - Um diese Aufgaben übernehmen zu können, musste zuerst ein Lehrpersonen-Pool aufgebaut werden um genügend LP zur Verfügung zu haben auch aufgrund der steigenden Nachfrage (A. 8). <p><i>Aussagen anderer:</i> KEINE</p>
LP Einzelunterricht	<p><i>Aussagen anderer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die LP des Einzelunterrichts hat keine Fallverantwortung (Leiter Leistungserbringer, A. 32). - Die Aufgabe der LP ist es, eine Förderplanung, Verlaufskontrollen und einen Schlussbericht zu erstellen (Leiter Leistungserbringer, A. 34). - Ähnliches sagt die Leiterin des SPDs (A. 80).
SPD	<p><i>Eigenaussagen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauptaufgaben: Abklärungen und Beratungen (A. 14). - Der SPD ist die zentrale Abklärungsstelle. Er führt SAV und Auswertungsgespräche durch (A. 28). - Der SPD unterstützt allenfalls Eltern bei Formalitäten und hat oft Vermittlungsfunktion zwischen Eltern, Klinik und Schule (A. 44). - Der SPD tauscht sich mit den Kliniken (v.a. psychiatrischen Einrichtungen) bezüglich Abklärungen aus (A. 28). <p><i>Aussagen anderer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Für die Schulleitung der Spitalschule ist der SPD nicht relevant. Es bestehen keine Kontaktmomente (Schulleitung Spitalschule, A. 34, 38). - Die Leiterin der Fachstelle zieht den SPD bei der Organisation von Settings wenn möglich nicht mit ein. Der SPD ist aber wichtiger Austauschpartner (Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A. 58). - Für den Leistungserbringer ist der SPD oft Initialpartner (Leiter Leistungserbringer, A. 12).
Eltern	<p><i>Aussagen anderer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Als zentrale Aufgabe wird das Einreichen des Antrages auf Einzelunterricht, inklusive Arztzeugnis, bei der Schulbehörde genannt (Leiterin SPD, A. 36 & 38). - Eltern können beim SPD (weitere) Abklärungen wünschen oder empfehlen (Leiterin SPD, A. 34). - Wichtig für den Leistungserbringer ist es, dass die Eltern ihr Einverständnis für eine Schweigepflichtentbindung geben (Leiter Leistungserbringer, A. 38).
Weitere	<p><i>Aussagen anderer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Assistenzen aus Kliniken können eine Zeit lang mit in die Regelschule übernommen werden, um den Übergang einfacher zu gestalten (Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A. 58).

	<ul style="list-style-type: none"> - Ein kommunales, sozialpädagogisches Angebot, steht KLP beratend zur Seite und macht Klasseninterventionen, hat aber nie Fallverantwortung (Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A. 74). - Dolmetscher werden eingesetzt, wo nötig (Leiter Leistungserbringer, A. 34). - Das VSA dient als Ansprechpartner bei administrativen Fragen (Leiterin SPD, A. 80). - Sorgeberechtigte und Beistände erfüllen Elternaufgaben (Leiter Leistungserbringer, A. 34, 56).
--	---

Die Zusammenarbeiten der verschiedenen Akteur:innen werden in untenstehender Graphik veranschaulicht. In der Graphik werden die in den Gesprächen erwähnten Kollaborationen aufgezeigt. Allen interviewten Expert:innen wurde eine spezifische Farbe zugeordnet. Aussagen dieses Experten, dieser Expertin über die Zusammenarbeit mit einem anderen Akteur, einer anderen Akteurin, sind in der gleichen Farbe als Pfeil eingezeichnet. Die Farbe und die Pfeilrichtung gibt demnach Auskunft darüber, wer die Aussage über eine spezifische Zusammenarbeit gemacht hat. Akteur/innen, die nicht interviewt wurden, sind grau. Die Länge der Pfeile wiederum hat keine Bedeutung.

Abbildung 9: Netzwerk der Zusammenarbeiten, die in den Gesprächen erwähnt wurden. Die Farben und die Richtung der Verbindungspfeile geben Auskunft darüber, wer die Aussage gemacht hat. Der gestrichelte Pfeil bedeutet, dass diese Zusammenarbeit eher selten vorkommt, bzw. versucht wird, diese zu vermeiden.

Zusätzlich zu den abgebildeten Akteur:innen wurden noch zahlreiche weitere Beteiligte genannt, die je nach Bedarf hinzugenommen werden. Diese sind:

- Kommunale sozialpädagogische Angebote
- Schulische Sozialarbeit
- Medizinisches Fachpersonal (Ärzte, Pfleger, Assistenzen)
- Beistände, Sorgeberechtigte
- Dolmetscher
- Kinder- und Jugendhilfezentren

- Tagessonderschulen

3.3.5 Schwierigkeiten

3.3.5.1 Bereich Ressourcen

Was alle vier Expert:innen als Schwierigkeit genannt haben, ist, überhaupt passende und kompetente Lehrpersonen für den Einzelunterricht zu finden, was folgendes Zitat der Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik exemplarisch aufzeigt (A. 28):

«Das tönt gut ein Einzelunterricht zu installieren, aber es braucht dann auch die Leute, die den durchführen. (...) In der heutigen Situation mit Lehrern und schulischen Heilpädagogen ist es natürlich keine komfortable Situation, also. (...) Wir müssen da momentan jetzt gerade aktuell sehr ringen, damit wir eine Lösung dann finden.»

Jedoch fehlt nicht nur das Personal für den Unterricht, oft hätten auch die Schulgemeinden oder Schulbehörden selber nicht genügend Personal.

«Und da merken wir, das ist auch mit den Gemeinden nicht vorhanden, dieses Personal. Und das müsste man wirklich koordiniert angehen können. Es ist ein wahnsinniger Ressourcenverschleiss, den wir uns da leisten. Ja bis man all das unter einen Deckel bringen kann und eine gescheite Lösung entwickelt ist.» (Leiter Leistungserbringer, A. 56).

Als zweite grosse Problematik im Bereich Ressourcen wurden fehlende finanzielle Ressourcen von Gemeinden genannt. D.h. die Gemeinden wollen oder können die Kosten für den Einzelunterricht nicht in dem Umfang übernehmen, der eigentlich angemessen wäre. Dies kann zum Beispiel dazu führen, dass die vorgesehene Lektionenzahl nicht übernommen werden kann.

«Dann gibt es solche, die (...) bei denen die Gemeinde das nicht übernehmen kann, also nicht in dem vollen Umfang übernehmen kann.» (Schulleitung Spitalschule, A. 32).

Bei der Schulleitung der Spitalschule löst dies unter anderem das Gefühl der Machtlosigkeit aus, wenn Einzelunterricht ärztlich verordnet wurde, aber die Gemeinde weder die finanziellen noch die personellen Ressourcen hat, um diesen durchzuführen.

«Aber wenn sich eine Gemeinde ganz quer stellt und keine Finanzen hat und kein Personal hat und nicht will, dann nachher, dann können wir nichts machen.» (Schulleitung Spitalschule, A. 94).

Vom Leistungserbringer wird hier auch nochmals aufgezeigt, dass es einen Unterschied macht, ob die Erkrankung im psychischen/psychosomatischen Bereich oder im somatischen Bereich liegt. Der allgemeine Verschleiss an Ressourcen sei vor allem im Bereich der psychischen/psychosomatischen Erkrankungen sehr gross, da diese SuS oftmals von einer Massnahme in die andere reisten, ohne Koordination und übergreifendes Gesamtkonzept:

«Das ist einfach dann wieder, also wieder, insbesondere bei den psychischen Geschichten ist es dann halt einfach wieder eine Station mehr, oder. (...) Und da finde ich, (...) da wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben (lacht) oder. Und letzten Endes aber, es ist wie einfach kein Gesamtkonzept dahinter.» (Leiter Leistungserbringer, A. 50).

Die Problematik des fehlenden Gesamtkonzeptes wird im übernächsten Kapitel nochmals aufgegriffen.

3.3.5.2 Bereich Kommunikation und Zusammenarbeit

Im Bereich Kommunikation und Zusammenarbeit wurde vor allem von Seiten des Leistungserbringers aber auch von der Leiterin des SPDs und der Fachstelle Sonderpädagogik geäußert, wie schwierig die institutions- und fachbereichsübergreifende Kommunikation sei.

«Ja, also die Schwierigkeit ist einerseits, (...) wie soll ich sagen, die Kommunikation von der abgebenden Stelle, (...) zu uns. Da würden wir uns wünschen, mehr Informationen zu erhalten.» (Leiter Leistungserbringer, A. 38).

«Wenn verschiedene Beteiligte drin sind, die einen sind für die Beschulung zuständig im Spital, dann braucht es einen Anschluss, dann muss für den Anschluss auch noch bezahlt werden. Wer verfügt das?» (Leiterin SPD, A. 94).

Die Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik hat dabei vor allem eine zu kurzfristige Kommunikation als problematisch empfunden.

«Wir sind natürlich froh, je früher desto besser. Weil dann haben wir einen Vorlauf. (...) Da macht man leider sehr unterschiedliche Erfahrungen. (...) Dass die einen da sehr sportlich sind und die einem dann zehn Tage vorher melden, Schülerin xy wird dann und dann entlassen und wir denken, es braucht einen Einzelunterricht (...) AHA. (...) Okay.» (Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A. 44).

Auch hier scheint es einen Unterschied bei der medizinischen Indikation zu geben. Je nachdem ob eine psychische Erkrankung bestehe, sei es sehr schwierig, Informationen zur Schulgeschichte von der abgebenden Klinik zu erhalten:

«Bei den psychosomatischen Geschichten also PUK, IPW [Psychiatrische Universitätsklinik, Integrierte Psychiatrie Winterthur] und so weiter, klappt das weniger. Also dort haben wir einfach nur den Bedarf, man benötigt jetzt quasi den Einzelunterricht. Aber was da wirklich vorher gelaufen ist, da wünschten wir uns insbesondere im pädagogischen Bereich mehr.» (Leiter Leistungserbringer, A. 38).

Abgesehen von der lückenhaften institutionsübergreifenden Kommunikation bestehen anscheinend auch Schwierigkeiten bei der Kommunikation zwischen Fachbereichen, namentlich der Sozial- und der Sonderpädagogik (i.e. schulische Heilpädagogik). Diese Problematik tritt aber vorwiegend in Heimen auf:

«Und was wir dann auch merken, (...) was sich jetzt so ein wenig herausstellt in dieser Einrichtung, also wo wir, also in sozialpädagogischen Einrichtungen, eine Zusammenarbeit zwischen, also das ist ein altes Thema, das hatten wir bereits bei den Heimen oder, also zwischen Sozialpädagogik und Heilpädagogik, oder, also da entscheidet also wirklich jede, jeder Fachbereich fast für sich alleine.» (Leiter Leistungserbringer, A. 50).

Als eine der abgebenden Stellen berichtet die Schulleitung der Spitalschule von aggressiver und überraschter Kommunikation von Seiten der Herkunftsschulen und der Schulgemeinden. Dies wird von der Schulleitung als Überforderung gewertet, weil es für die wiederaufnehmenden Herkunftsschulen und die Schulgemeinden nichts Alltägliches sei.

«Also ich möchte jetzt nicht von einer Schwierigkeit sprechen, weil ich weiss, das ist, das ist nichts Alltägliches bei den Herkunftsschulen. Aber da erlebt man eigentlich alles. Also von überrascht sein, von vor den Kopf gestossen sein, aggressiv sein, verständnisvoll sein, zurückfragen.» (Schulleitung Spitalschule A. 58).

«... also da kommen dann recht, also wenn es dann giftig zu und her geht, dann geht es dann recht giftig hin und her.» (Schulleitung Spitalschule, A. 96).

Die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Eltern kann vor allem dann problematisch sein, wenn das Vertrauensverhältnis der Eltern zu der Herkunftsschule geschädigt worden ist. Wenn dann noch unterschiedliche Erwartungen bezüglich der Problemlösung dazu kommen, dann kommt es zu Konflikten zwischen den Eltern und der Herkunftsschule. Dies berichten die Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik, wie auch die Leiterin des SPDs:

«Und manchmal ist es halt auch so, dass es [es = das Vertrauensverhältnis der Eltern zur Herkunftsschule] beschädigt worden ist, durch die Laufbahn des Kindes.» (Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A. 70).

«Also ich finde es teilweise schwierig, wenn die Eltern die Erwartung haben, die Schule muss es lösen und die Schule die Erwartung hat, die Eltern müssen es lösen.» (Leiterin SPD, A. 72).

3.3.5.3 Schwierigkeiten in weiteren Bereichen

Probleme wurden nicht nur in den Bereichen Ressourcen und Zusammenarbeit und Kommunikation genannt. So wurde Zeitdruck bzw. lange Wartezeiten bei Entscheidungen als eine Schwierigkeit genannt. Als Ursache wurde unter anderem der Sitzungsrhythmus der Schulbehörden genannt. Aber auch die Umsetzung der Massnahmen selber benötigt Zeit.

«Wenn aber eine Behörde letztendlich dann tagen muss, dann ist natürlich ein gewisser Sitzungsrhythmus gegeben, der dann ins Spiel kommt.» (Leiter Leistungserbringer, A. 22).

«Ich glaube was teilweise herausfordernd ist in der Praxis, ist ein wenig der Zeitdruck, oder? Das (unv.) teilweise Herausfordernde, dass man, ja (...) halt auch für gewisse Massnahmen Zeit braucht.» (Leiterin SPD, A. 94).

Eine weitere, scheinbar zentrale Problematik, die bereits im vorherigen Kapitel «Ressourcen» kurz angesprochen wurde, ist ein fehlendes Gesamtkonzept, vor allem bei SuS mit psychischen Erkrankungen. Diese würden oft ohne Kontinuität von einer Massnahme in die nächste weitergereicht.

«Dass es nicht einfach irgendwie wieder also einen Schulwechsel gibt. Das dünkt mich ist insbesondere bei den, (...) ich sag es halt nochmals, bei den psychosomatischen Fällen, dünkt mich das problematischer, weil da, die haben zum Teil schon drei, vier Einrichtungen hinter sich. Dann sind sie in der Klinik, wenn es dann gar nicht mehr geht oder wenn, wenn es irgendwie derart selbstgefährdend unterwegs sind, (...) kommen dann allenfalls zu uns, und dann ist dann die Frage, wie geht es nun weiter oder, in so einem Gesamtkonzept?» (Leiter Leistungserbringer, A. 40).

Von der Schulleitung der Spitalschule und der Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik wurde auf die Problematik aufmerksam gemacht, dass jede Gemeinde andere Reglemente, Konzepte und Abläufe habe. Oft sei es schwierig, sich da zurecht zu finden.

«Ja also das ist, (...) jede Gemeinde macht das so ein wenig anders.», (Schulleitung Spitalschule, A. 58).

«Das sehe ich persönlich jetzt als besondere Herausforderung, weil ja jetzt doch jede Gemeinde dann wieder (...) unterschiedlich tickt und gemäss Gemeinde- und Geschäftsordnung auch andere Reglementarien hat. Und da musst du dann, also wenn du auf dieser Stelle bist, auf vielen Hochzeiten tanzen und immer genau wissen, oh da läuft es so und dort läuft es anders.», (Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A. 88).

Was wiederum bei rein somatischen Erkrankungen weniger ein Problem ist, ist die Kombination von pädagogischen und sozialen Themen. Sobald sowohl eine schulische als auch eine soziale Unterstützung benötigt wird, ist oft unklar, welche Gesetze nun greifen und wer welche Massnahme finanziert. Dies zeigen folgende zwei Zitate:

«Haben aber auch schon erlebt, dass dann die Behörde zwar informiert worden ist, dass das Setting laufen sollte, merkt man jetzt insbesondere bei diesen sozialtherapeutischen Geschichten, dass dann die Behörden unter Umständen finden, nein das bezahlen wir nicht.», (Leiter Leistungserbringer, A. 24).

«Der ist dermassen geprägt von seinem ASS [=Autismus-Spektrum-Störung], dass er zusätzlich zu der Heimplatzierung (...) noch befristet eine 1 zu 1 Betreuung braucht, damit das überhaupt gelingt. Und die braucht er im schulischen Bereich (...) aber die braucht er auch im Wohnbereich. (...) Deshalb sind wir jetzt da am Verhandeln mit all diesen Parteien und bis das läuft, da sind wir jetzt seit Januar dran, (...) ist er eben leider nach wie vor im Einzelunterricht.» (Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A. 38).

Drei der vier Expert:innen haben im Laufe des Gesprächs erwähnt, dass es sich ja immer um Einzelfälle handelt. Dem kann eine fehlende Bedeutsamkeit zugeordnet werden, eben weil es sich bei diesen SuS um Einzelfälle handelt. Deshalb könne die Personalproblematik auch nicht mit einem Stellenpool gelöst werden:

«Aber ob/ also ich glaube das kann man nicht rentabel betreiben, weil das nicht genügend sind. (...) Eben, es sind EINZELfälle. Von daher (...) sind wir da schon in einem sehr kleinen Segment von den Aufgaben der Regelschule.», (Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A. 92).

Wahrscheinlich existiert deshalb auch die Problematik des fehlenden Fachwissens in den einzelnen Institutionen, also sowohl in den Herkunftsschulen, den Behörden und den Gemeinden. Dabei kann es sich um fehlendes Fachwissen in Bezug auf den Umgang mit einer Erkrankung handeln,

«Und im Fall von diesem schwerkranken Buben mussten wir einfach auch sagen, dass wir einfach auch das Know-How nicht haben, das dieser jetzt spezifisch benötigt, als Regelschule. Das ist einfach zu weit weg von unserem Alltag.», (Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A. 36).

oder aber um fehlendes Fachwissen im administrativen, gesetzlichen oder prozeduralen Bereich:

«Das Behördenmitglied ist sehr oft zu wenig kompetent und das meine ich gar nicht wertend aber das ist eine Laienbehörde.» (Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A. 76).

«Also das sind sicher die Momente, in denen die Schulen dann wirklich rotieren. Weil dann ist es dann wahrscheinlich der Schulleiter, (...) solange der Schüler in der Verantwortung der Regelschule ist und das ist ja

auch nicht sein Daily Business. (...) Also wird es da wahrscheinlich hie und da mal Handgelenk mal Pi laufen.»
(Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A. 76).

3.3.6 Allgemeine Gelingensfaktoren und Best Practice Beispiele

3.3.6.1 Allgemeine Gelingensfaktoren

Was braucht es, dass eine Übergangssituation und das Einrichten einer Anschlusslösung gelingen kann? Die Gelingensfaktoren lassen sich fast eins zu eins von den genannten Problemen ableiten. Sowohl die Ressourcen-Thematik wurde genannt,

«So und ich weiss von Gemeinden, die, also Volketswil zum Beispiel, eine Gemeinde im Kanton Zürich, die haben immer irgendwie noch etwas budgetiert, für Unvorhergesehenes im Sonderpädagogischen Bereich.»
(Schulleitung Spitalschule, A. 24).

als auch die Wichtigkeit einer umfassenden, frühzeitigen und ehrlichen Kommunikation mit geklärter Fallverantwortung und gemeinsamen Zielvorstellungen. Mit Kommunikation ist dabei der Austausch zwischen den beteiligten Personen in den verschiedenen Institutionen und auch den Eltern gemeint. Dabei ist ein frühzeitiger Austausch, bzw. eine frühzeitige Kontaktaufnahme zwischen den abgebenden Stellen und der Anschlusslösung besonders erfolgsversprechend:

«Also, der Idealfall ist dann, dass die Gemeinde jemanden findet und das finanziert und es diese Person bereits gibt (lacht) schon vor dem Austritt. Oder während dem Austritt/ oder in der Austrittsphase. Und dass man da Kontakt aufnehmen kann mit dieser Person. Und dann quasi eine Übergabe machen kann.»
(Schulleitung Spitalschule, A. 50).

«Und idealerweise ist es halt schon so, dass wenn der Klinikaustritt ansteht, dass wir schon vorher eine Gewöhnung machen können. Also dass bereits gewisse Besuche stattgefunden haben, dass man sich kennengelernt hat. Dass man vielleicht zwei, drei, vier Mal bereits da gewesen ist. (...) Dass es wie ein wenig ein sanfter Übergang ist...» (Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A. 48).

Weiter berichten drei der vier Expert:innen, dass eine gelungene Zusammenarbeit mit den Eltern zentral für den Erfolg eines Settings zu sein scheint. Exemplarisch hier das Zitat aus dem Gespräch mit der Schulleitung der Spitalschule:

«Worauf es auch noch darauf ankommt, ist (...) je besser das Verhältnis zwischen dem Elternhaus und der Herkunftsschule ist, desto unkomplizierter ist es natürlich. Also da kann ich ja auch, (...) das spielt irgendwie auch eine grosse Rolle. Also wirklich, je unkomplizierter und besser das Verhältnis ist, desto besser wird dann das Setting, wenn es überhaupt stattfindet.» (Schulleitung Spitalschule, A.64).

Zu einem guten Verhältnis mit den Eltern gehören unter anderem regelmässige Gespräche:

«Also bei Einzelunterricht hat dann die Lehrperson teilweise immer wieder mal ein Gespräch mit den Eltern. Manchmal braucht's mehr Gespräche, mal weniger, aber man ist im Austausch, oder. Es ist dann nicht einfach mal im Einzelunterricht und nach sechs Monaten hört man wieder voneinander.», (Leiterin SPD, A. 74).

Weiter wurden als Erfolgsfaktoren Berufserfahrung mit praktischem Erfahrungswissen, sowie langwährende, stabile Zusammenarbeiten erwähnt. Beides ermöglicht auch ein gewisses Mass an Kreativität bei der Umsetzung von Settings:

«Also das ist recht unproblematisch jetzt hier bei uns in XXXXX. (...) Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass wir halt bereits lange zusammenarbeiten und wissen, wie wir arbeiten und man auch weiss okay, wenn der Fall dann soweit ist und der Antrag steht dann sind die notwendigen Abklärungen auch wirklich bereits gemacht.» (Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A. 66).

«Und also da finde ich, das ist ja der Vorteil von uns. Wir haben Erfahrung darin und wir können das in dem Sinn einfach schlichtend und abfedernd entgegennehmen...» (Schulleitung Spitalschule, A. 96).

Zum Setting selber wurden kompetente Lehrpersonen genannt. Eine Lehrperson, die belastbar und beziehungsfähig ist und über entsprechendes Fachwissen verfügt, scheint besonders geeignet zu sein. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Motivation des Kindes selber. Die Motivation des Kindes kann massgeblich durch ein angepasstes Setting und eine geeignete Lehrperson beeinflusst werden. Keinesfalls darf zu Beginn zu viel Druck ausgeübt werden bzw. Zeitdruck bestehen:

«Und wir schauen darauf, dass wir, also neben den fachlichen Voraussetzungen, dass es auch Persönlichkeiten sind, die quasi den Zugang zum Kind, Jugendlichen auch nicht unbedingt nur über den Schulstoff immer realisieren kann, Und auch von der Auswahl der Leute her, schauen wir, dass die belastbar sind auf der einen Seite, also auch Situationen ausgehalten werden können und nicht gerade irgendwie, die Flinte ins Korn werfen, wenn das nicht gerade von Anfang an funktioniert. Und halt dann wirklich probiert auch zuerst an der Beziehung zu arbeiten und an der Motivation und so weiter. Und da denke ich, sind wir stark.» (Leiter Leistungserbringer, A. 46).

Ein weiterer wichtiger Punkt wurde von der Schulleitung der Spitalschule genannt. Der Erfolg einer Anschlusslösung ist nicht nur abhängig von den Ressourcen des Gegenübers, sondern auch von allenfalls existierenden Ängsten:

«Und das andere hängt halt extrem vom Gegenüber ab. Es kommt wirklich sehr darauf an wer auf der anderen Seite ist. Und mit welchen Ängsten oder Ressourcen sie konfrontiert sind.» (Schulleitung Spitalschule, A. 62).

3.3.6.2 Best Practice Beispiele

Für die meisten genannten Gelingensfaktoren haben die Expert:innen Praxisbeispiele genannt. Zum Beispiel erwähnt der Leistungserbringer die gute Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem Kinderspital Zürich, wo die Abgabe mit einem schriftlichen Verlaufsbericht zuhanden der abnehmenden Stelle erfolgt.

«...beispielsweise also beim Kispi [Kinderspital Zürich] klappt das hervorragend. Da erhalten wir auch quasi einen Verlaufsbericht, was ist bis jetzt in der Spitalschule gemacht worden.» (Leiter Leistungserbringer, A. 38).

Auch im Bereich Kommunikation hat die Schulleitung der Spitalschule von einem Fall berichtet, bei dem man frühzeitig informieren konnte und bereits frühzeitig der Kontakt zu allen beteiligten Lehrpersonen bestanden hat und bei welchem während des Settings immer eine enge Kommunikation bestehen blieb:

«Ja also, (...) also dass man genug früh informieren konnte, dann und dann und das und das. Den Kontakt zur Herkunftsschule (...) gut bestanden hat und eben auch die Lehrperson und ja die Lehrperson oder die SHP, wer auch immer, bereits den Kontakt auch hatte, zum Patient, zum eigenen Schüler und (...) da irgendwo auch ein unkomplizierter Austausch da stattgefunden hat. Und wo es dann irgendwie auch eben (...) einfach (...) von der Kommunikation her gut gelaufen ist die Eltern irgendwie auch in engem Kontakt mit der Einzellehrperson gestanden sind...» (Schulleitung Spitalschule, A. 66).

Es wurden Praxisbeispiele für die Idealbesetzungen von Lehrpersonen genannt:

«Also wir haben jetzt beispielsweise jemanden, den wir, bei der wir quasi den Zugang gefunden haben über erlebnispädagogische Inhalte Und mit der Zeit dann, wurde das Vertrauensverhältnis so, also es geht ja letzten Endes auch um die Beziehungsthematik und, also man kann ja Lernstoff natürlich besser transportieren, wenn eine Beziehung aufgebaut werden konnte. Und der ist heute wieder wirklich auf Kurs...» (Leiter Leistungserbringer, A. 46).

«Und es hat, also es hat so Supersettings bereits gegeben in einer Doppelstelle, dass die eine Lehrperson aufstocken konnte und dann den Einzelunterricht übernehmen konnte.» (Schulleitung Spitalschule, A. 52).

«Ja also einfach von unserer Seite her, bei uns ist das standardisiert also das ist, (...) also vor allem unsere Onkofrauen (lacht), Lehrpersonen, das ist, das ist einfach das Schema X und die sind, ja das läuft, das läuft sehr gut.» (Schulleitung Spitalschule, A. 62).

Diese Beschreibungen betreffen einerseits die speziellen Eigenschaften der Lehrpersonen, also zum Beispiel Feingefühl, Beziehungsfähigkeit, Fachkompetenz usw. aber auch Vertrautheit, was sich in der zweiten Aussage widerspiegelt, wo die Lehrperson der Herkunfts-klasse den Einzelunterricht übernehmen konnte. Die dritte Aussage nennt noch einen weiteren Aspekt als erfolgsversprechend, nämlich fixe Abläufe, nach denen die Lehrpersonen bei einer Spitalentlassung vorgehen können.

Zur Verfügbarkeit von geeigneten Lehrpersonen wurde ein interessantes Beispiel genannt, welches es so allerdings nicht mehr gibt:

«FRÜHER, hatten wir in XXXXX eine Lehrperson, die war fix angestellt von der Schulpflege, und die hatte ein Klassenzimmer. Die war zuständig für Einzelunterricht. Dann hatte sie vielleicht mal mehr als ein Kind, dann mal wenig, also, vielleicht nur eins. Sie war einfach fix angestellt Das fand ich eine sehr gute Sache.» (Leiterin SPD, A. 62).

Als weiteres Best Practice Beispiel wurde von einer Expertin das Engagieren eines externen Leistungserbringers genannt:

«Und da haben wir in XXXXX die Schule mit Perspektiven. Das ist natürlich ganz toll, dass wir das haben.» (Leiterin SPD, A. 58).

3.3.7 Case Management

Die Befragten äusserten sich alle sehr unterschiedlich zum Thema Case Management. So wird CM im Gespräch mit der Leiterin des SPDs gar nie erwähnt. Im Gespräch mit dem Leiter des externen Leistungserbringers wird CM als erstrebenswert und als Lösung für viele Probleme angesehen:

«Das auf der einen Seite quasi, das was man auch anstrebt letztendlich im Sinne eines Case Managements, dass das übergeordnet wahrgenommen wird. Dass der Informationsaustausch letztendlich mit all den Beteiligten, die da sind oder also wahrgenommen werden kann, und dass dann aus dem heraus Instruktionen entwickelt werden für die, die dann konkret arbeiten, oder.» (Leiter Leistungserbringer, A. 32).

Vorteile von CM sind die übergeordnete Fallverantwortung und -begleitung mit Handlungsinstruktionen für alle Beteiligten:

«Also das heisst, dass wir da eigentlich eine Fallbegleitung, ein Case Management so einrichten können, dass es quasi vom Austritt in der Schule, bei uns bis zum/ (...) umgekehrt gesagt, also vom Eintritt zu uns, die Schulung konzipieren muss, von der Nachfolgelösung, dass man das quasi aus einem Guss heraus begleiten kann.» (Leiter Leistungserbringer, A. 40).

«Also nochmals gesagt, also was uns wirklich vorschwebt ist, dass man quasi eine Fallbegleitung (...) angefangen bei der Aufnahme oder Abgabe aus der Klinik oder dem Spital bis hin zu der Anschlusslösung. Dass das kontinuierlich begleitet ist. Und zwar einfach jetzt in einem, (...) fast so eine Art, (...) auf einer Metaebene...» (Leiter Leistungserbringer, A. 50).

Diesen Aussagen gegenüber steht die Aussage der Schulleitung der Spitalschule, die CM als nicht notwendig ansieht, weil es sich um Einzelfälle handelt, die in jeder Gemeinde anderen Reglementarien unterworfen sind:

«Dadurch dass es so Einzelfälle sind und die Gemeinden so verschieden aufgestellt sind, (...) frage ich mich ob es, ob es das dann braucht, oder ob es wirklich/ (...) die Wahrscheinlichkeit, dass im Kanton Zürich eine Gemeinde mehr als einmal betroffen sein wird, im Berufsleben (lacht) oder in der Ära einer Schulleitung oder was auch immer, ist verschwindend klein.» (Schulleitung Spitalschule, A. 88).

Die Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik äussert sich insofern zu CM, als dass sie denkt, dass das Einkufen von CM bei einem externen Leistungserbringer in Zukunft wichtiger werden könnte:

«ICH gehe davon aus, dass vor allem das Angebot, einfach das herausgeben zu können, sich eine Leistung einkaufen zu können, (...) dass DAS eher ein Thema wird. Also dass man eine Schule mit Perspektiven hat, an die man möglichst viel abgeben kann, die dann für einen auch das Case Management macht. Ich gehe davon aus, dass das eher die Tendenz sein wird.» (Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A. 88).

3.3.8 Optimierungspotential

3.3.8.1 Ablauf

Wie kann die Situation von Kindern und Jugendlichen in Übergangssituationen bei Unfall oder Krankheit verbessert werden? Die Expert:innen nennen verschiedene Faktoren, durch die man eine Optimierung der Situation bewirken könnte. Es werden aber auch Zweifel an gewissen Massnahmen geäussert. Die Aussagen sind hier nach Experte/Expertin geordnet aufgelistet. Die Schulleitung der Spitalschule hat keine Aussage dazu gemacht.

Leiter Leistungserbringer:

Einen optimierten Ablauf durch die am 1.1.2022 in Kraft getretenen Änderungen der SpiV, erhofft sich vor allem der externe Leistungserbringer. Hinweise der zuweisenden Stellen auf die neue Regelung sollen Zuweisungen vereinfachen und erleichtern:

«Aber ich sage, diese Verordnung ist ja auch erst seit 1.1.2022 in Kraft. Und von daher wird das auch eine Diskussion sein, die wir mit den Zuweisenden führen möchten oder führen werden. Zum Teil weisen wir bereits darauf hin oder, dass eigentlich die Zuweisung nicht immer auf der Sonderschulschiene laufen muss.» (A. 26).

«... für mich sehr wichtig, was bedeutet die künftige also oder, die jetzt in Kraft gesetzten Änderungen, Spitalschulverordnung, insbesondere also mit einer ärztlichen Zuweisung und da merken wir da ist Nachholbedarf in der Kommunikation. Wie wird das auch bei den zuweisenden Stellen künftig gehandhabt.» (A. 56).

Weiteres Verbesserungspotential verspricht sich der Leiter des Leistungserbringers durch eine Intensivierung bzw. Professionalisierung der Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den abgebenden und den aufnehmenden Einrichtungen und den Eltern:

«Und von daher denke ich, müsste man auch die Zusammenarbeit, also zwischen jetzt, insbesondere wenn sie aus einer schulischen Situation kommen, müsste man intensivieren können, damit man auch die Vorgeschichten kennt. Also Klammer: all dieser Austausch, müssen die Eltern eine sogenannte Schweigepflichtentbindung unterschreiben, dass wir diesen Austausch überhaupt machen können. Ohne das geht es nicht. Und also von daher wäre auch diese Zusammenarbeit sicher zu akzentuieren» (A. 38).

«...die Schiene muss man koordinieren können. Also da gibt es wirklich Austausch, wo wir den Eindruck haben, das müsste man intensivieren können, noch professioneller aufstellen Und da denke ich, müsste man irgendwie eine Verbindung herstellen können, die die Kontinuität gewährleistet, von der abgebenden Stelle, durch Begleitung.» (A. 50).

«...eine Zusammenarbeit bei der, bei der effektiv auch dieser Austausch stattfinden kann. Das ist sicher verbesserungswürdig. Und selbstverständlich, also das interessiert jetzt von uns vor allem in Zusammenhang mit Aufnahme und Setting und Gestaltung. Da merken wir, da ist von unserer Seite her ein grosser Bedarf, dass wir einfach in einer besseren Zusammenarbeitsform funktionieren können.» (A. 56).

Durch diese verbesserte professionalisierte Zusammenarbeitsform und Kommunikation soll die Bildungskontinuität gewährleistet werden:

Für eine Optimierung der ganzheitlichen Familienunterstützung müssten die gesetzlichen Grundlagen angepasst werden.

«Und dann finde ich halt schon, es geht dann halt auch um Unterstützung. Also man muss es immer abklären, wie der Unterstützungsbedarf selbstverständlich jetzt ist. Auch vom Umfeld, und da würden wir wirklich eine Marke setzen, dass wir das letzten Endes ja gesamtheitlicher angehen. Also das Schulische ist eines, aber der ganze familiäre Unterstützungsteil der fehlt uns auch das sind Krisen, oder und wie unterstützt man da? Und da behaupte ich jetzt mal, dass man das wirklich auch von dieser Seite, also KJHG-Seite her ausbauen müsste, oder zumindest eine Sensibilität für diese Fragen entwickeln müsste.» (A. 56).

Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik:

Auf die Frage, ob eine zentrale Fachstelle «Schule bei Unfall und Krankheit» oder eine Vereinheitlichung der Abläufe eine Optimierung bringen könnten, wurden gewisse Zweifel geäußert. Herausfordernd seien die verschiedenen Reglemente der Gemeinden aber auch die Tatsache, dass jeder Fall unterschiedlich ist und es sich um Einzelfälle handle:

«Also es gibt ja jetzt schon immer mehr Fachstellen Sonderpädagogik und es gibt Bestrebungen, jetzt auch (...) ich weiss jetzt nicht, wie weit die jetzt wirklich fortgeschritten sind, kann ich jetzt nicht sagen. Aber dass sich verschiedene Gemeinden zusammen tun und die Idee haben, wir machen zusammen so eine Fachstelle Beratung. Das sehe ich persönlich jetzt als besondere Herausforderung...» (A. 88).

«Wobei man ehrlicherweise sagen muss, der Einzelunterricht sind EINZELNE Fälle. Das ist keine Masse. Von daher ist jetzt die Vorstellung, dass man da alles immer gleich handhaben könnte und reglementieren kann, vielleicht auch nicht zwingend nötig. Oder es wäre ein Wahnsinnsaufwand für am Ende nicht so viel Ertrag.» (A. 92).

Leiterin SPD:

Diese Expertin sieht vor allem Optimierungspotential bei der Ressource Lehrpersonen. Durch die Wiedereinführung einer fix angestellten Lehrperson für den Einzelunterricht, wie es das bereits einmal gegeben habe, sieht sie eine Verbesserung. Oder aber durch mehr verfügbare Angebote im Einzelunterricht durch externe Anbieter:

«Und das fände ich sinnvoll, oder, dass wir jemanden haben Also von daher (...) braucht es wie wahrscheinlich verschiedene Anbieter...» (A. 66).

3.3.8.2 Persönliche Wünsche

Wünsche wurden von zwei Expert:innen geäußert, vom Leiter des Leistungserbringers und der Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik. Beide äusserten den Wunsch nach kurzfristig verfügbaren, kompetenten Fachpersonen, womit sowohl Lehrpersonen als auch Fachpersonen für die Koordination gemeint waren:

«Für uns persönlich schön wäre, wenn wir (...) einfacher Leute finden würden, die wirklich dann auch schnell (...) für zum Teil halt auch kurzfristige Einsätze zur Verfügung wären. Leute, die vielleicht auch irgendjemand bereits mal geprüft hat. (...) Also vielleicht so eine Stellenbörse, Stellenvermittlung im Sinne von das sind geeignete Personen, die dann mit der Zeit dann auch Erfahrungen mitbringen.» (Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik, A. 92).

Vom Leistungserbringer wurde der Wunsch nach einem Gesamtkonzept mit Kontinuität über alle Institutionen hinweg genannt, also eigentlich der Wunsch nach CM. Zu diesem Gesamtkonzept gehören auch genügend Vorlaufzeit sowie Nachbereitungszeit:

«Es ist häufig so, dass nachdem das Setting fertig ist, oder ich muss es so sagen, also diese Settings werden dann relativ schnell fertig, oder, (...) und wir wünschten uns eigentlich, dass wir mehr vorbereiten könnten, im Sinne von auch, (...) also dass man eine Perspektive entwickeln kann, wohin geht das, oder.» (Leiter Leistungserbringer, A. 38).

«...da gibt es auch Verlaufsberichte selbstverständlich und das wird weitergeleitet und allenfalls ausgetauscht. Und das wünschte ich mir auch bei uns, oder, dass wir das letzten Endes, diese Kontinuität aufrecht erhalten können.» (Leiter Leistungserbringer, A. 50).

In diesem Zusammenhang wird der Wunsch nach einer spezialisierten Fachstelle geäußert:

«...und dann ist dann die Frage, wie geht es nun weiter oder, in so einem Gesamtkonzept? (...) Und das denken wir, kann man oder möchten wir eigentlich ausbauen, mit einer spezialisierten Fachstelle.» (Leiter Leistungserbringer, A. 40).

3.4 Methodenkritik

3.4.1 Gütekriterien qualitativer Forschung

In der sozialwissenschaftlichen Methodenlehre existieren zwei klassische Gütekriterien: Die Reliabilität (Zuverlässigkeit) und die Validität (Gültigkeit) (Mayring, 2015, S. 123). Mit Reliabilität ist die «Stabilität und Genauigkeit der Messung sowie der Konstanz der Messbedingungen» (Friedrichs, 1973, S. 102) gemeint. Das Gütekriterium der Reliabilität hat für diese Arbeit, wie auch generell für qualitative Studien, keine Relevanz, weil nichts gemessen wurde (Froschauer & Lueger, 2020, S. 201). Die Validität bzw. Gültigkeit sagt etwas darüber aus, ob das, was gemessen wurde, auch relevant ist (Friedrichs, 1973, S. 100). Gemäss Froschauer und Lueger (2020, S. 201) ist auch die Validität nicht auf qualitative Studien übertragbar, «weil sie aufgrund des emergenten Charakters einer interpretativen Forschungsorganisation nicht definierbar ist (Tautologieproblem)» (ebd.). So erhebt diese Forschungsarbeit auch nicht den Anspruch, eine allgemein gültige oder generalisierende Aussage zu machen. Sämtliche Aussagen sind immer an einen Kontext gebunden. In diesem Zusammenhang wird von Froschauer und Lueger (2020, S. 201) ein drittes Gütekriterium genannt, nämlich die Objektivität. Auch das Gütekriterium lässt sich nicht wirklich auf diese Arbeit anwenden. Einerseits besteht durch die geopolitischen Eingrenzungen aber auch durch die Wahl der Expert:innen keine Situationsindependenz (Froschauer & Lueger, 2020, S. 201). Andererseits ist eine qualitative Inhaltsanalyse nie frei von interpretativem Charakter durch den/die Forschende (ebd.). So kann diese Arbeit als stark subjektiv gefärbt kritisiert werden, da sie nur von einer Person durchgeführt wurde. Um die Gütekriterien der Reliabilität und der Objektivität zu erfüllen, wird bei Inhaltsanalysen oft die Interoderreliabilität bestimmt (Mayring, 2015, S. 124). Interoderreliabilität bedeutet, dass der selbe Text von mehrerer Personen mit dem gleichen Kategoriensystem analysiert wird, und man dann die Ergebnisse vergleicht (ebd.). Wie bereits erwähnt, war das bei dieser Arbeit nicht möglich. Um dem zumindest ein wenig entgegen zu wirken, wurden die Transkripte dreimal mit demselben Kategorienraster analysiert, jeweils mit ein wenig zeitlichem Abstand (Intracoderreliabilität) (Mayring, 2015, S. 124).

Da die drei oben genannten Gütekriterien für diese Studie nicht unbedingt anwendbar sind, wurde versucht, die Forschungsqualität durch andere Massnahmen auf unterschiedlichen Ebenen zu sichern (Froschauer & Lueger, 2020, S. 201 ff):

- *Methodologische und verfahrenstechnische Ebene*: Qualitätssicherung durch die Anwendung bekannter und gültiger Methoden der qualitativen Sozialforschung wie Literaturrecherche,

Expert:innen-Interviews, Transkriptionsverfahren zur Verminderung von subjektiven Verzerrungen, schrittweise Anwendung inhaltsanalytischer Methoden bestehend aus induktiven und deduktiven Komponenten.

- *Ebene des Forschungsprozesses*: Qualitätssicherung durch Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Vorgehens und der Analyseschritte mit entsprechender Dokumentation (siehe auch Anhang). Ständige Reflexion und Präsenz der Gütekriterien Validität, Objektivität, Reliabilität, wie oben beschrieben.
- *Ebene des Wissenschaftssystems*: Qualitätssicherung durch Theoriebezug, konstante Reflexion über Relevanz für Forschung und Praxis sowie Bewusstsein über praktische Implikationen und Grenzen dieser Studie. Des Weiteren wurde versucht, das Thema möglichst von allen Seiten her zu beleuchten, um ein ganzheitliches Bild zu erhalten.

3.4.2 Kritik zur Durchführungsart und Wahl der Expert:innen

Die Durchführung der Gespräche mittels Videocall entspricht, abgesehen von einigen kleinen Unterschieden, einer Mischung der Face-to-Face und der telefonischen Durchführung (Scholl, 2018, S. 29 ff.) Die Entscheidung, die Gespräche per Videocall zu machen, wurde aus verschiedenen Gründen getroffen. Einerseits hat man sich im Nachzug zur Pandemie an diese Möglichkeit gewöhnt, aus Gründen der gesundheitlichen Sicherheit. Andererseits sind die Vorteile durchaus auch organisatorischer Natur. So fällt die Terminfindung einfacher und man kann durch Wegfall des Reisewegs Zeit und Geld einsparen. Obwohl beim Videocall der Kontakt über einen Bildschirm geführt wird, kann doch direkt interagiert werden, ohne dass non-verbale Signale verloren gehen. Zu technischen Problemen oder Problemen mit der Verbindung kam es nie.

Beim Transkribieren der Gespräche stellten sich mir hier und da Fragen zur Anonymisierung. Wie viel Information darf im Transkript erhalten bleiben, so dass trotzdem die Anonymität gewährleistet werden kann. Obwohl ich nach bestem Wissen und Gewissen sämtliche Hinweise auf eine Identifikation entfernt habe, wird es Kennern des Arbeitsgebietes wahrscheinlich möglich sein, die Gesprächspartner:in zu identifizieren. Dies aus dem einzigen Grund, dass es sich um ein sehr kleines Arbeitsgebiet in der zürcherischen Bildungslandschaft handelt. Da jedoch alle Gesprächspartner:innen das Einverständnis zur Veröffentlichung ihrer Identität gaben, bestand diesbezüglich kein unmittelbarer Handlungsbedarf.

Eine weitere Schwierigkeit zeigte sich beim Erstellen des Kategoriensystems für die Inhaltsanalyse. Eine anfänglich zu hohe Differenzierung führte zu Problemen bei der Anwendbarkeit und der Abgrenzung, wie sie Ritsert (1972, S. 70) beschreibt: «Je differenzierter und umfangreicher das Kategoriensystem, desto schwieriger ist es, eine hohe Zuverlässigkeit der Resultate zu erzielen, obwohl gleichzeitig die inhaltliche Aussagekraft einer Untersuchung steigen kann». So musste das Kategoriensystem während der Analyse mehrfach leicht angepasst und geordnet werden, um die Komplexität zu reduzieren.

Um den Arbeitsaufwand im realistischen Bereich zu halten, musste bei der Wahl der Expert:innen eine Auswahl getroffen werden. Da es sich bei den ausgewählten Gesprächspartner:innen allesamt um Personen mit leitender Funktion handelt, ist ein Kritikpunkt sicherlich die Einseitigkeit und Repräsentativität deren

Aussagen. Wie bedeutend sind diese für die Problematiken der Betroffenen und der Akteur:innen, die hauptsächlich im operativen Feld tätig sind? Damit meine ich Lehrpersonen sowie Eltern. Es ist deshalb besonders bedauerlich, konnte das Gespräch mit den Eltern nicht durchgeführt werden. Auch die Standpunkte und Sichtweisen von involvierten Lehrpersonen sowohl der Herkunftsschule als auch des Einzelunterrichts würden Aufschluss über Belastungen und Empfindlichkeiten geben. Generell müssten mit allen Beteiligten Gespräche geführt werden, um das Bild zu vervollständigen und zu sehen, ob sich die genannten Problematiken bestätigen. Jeder beteiligte Akteur bzw. jede beteiligte Akteurin vertritt letztendlich immer nur seinen/ihren eigenen Standpunkt.

4. Zusammenführung Theorie und Praxis

Diese Arbeit hat zum Ziel, die Situation von erkrankten oder verunfallten SuS, die ihre Herkunftsschule vorübergehend nicht besuchen können, zu erfassen. Es geht darum, festzustellen, welche Herausforderungen Situationen wie diese mit sich bringen. Die Fragen, inwiefern sich die Übergänge optimieren lassen und ob Handlungsbedarf bei der Unterstützung von erkrankten oder verunfallten SuS und deren Familien besteht, stehen dabei im Zentrum. Die Ergebnisse der Interviewstudie werden in diesem Kapitel mit den Erkenntnissen aus dem forschungstheoretischen Teil abgeglichen. Dies wird entlang der vier leitenden Forschungsfragen getan. Schlussendlich werden die Implikationen für die Berufspraxis diskutiert. Da es sich bei dieser Arbeit um qualitative Forschung handelt, sind der Verallgemeinerung der Studienresultate gewisse Grenzen gesetzt.

4.1 Wie stimmen die in der Theorie beschriebenen Abläufe und die tatsächlichen Abläufe in der Praxis überein (Frage 1)?

Die Vielseitigkeit dieser Frage erfordert eine separate Beantwortung der darin enthaltenen Aspekte. Deshalb werden Themen wie die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, die Einordnung in die Systemanalyse, der Vergleich der Akteurkonstellation und der Zusammenarbeit der Akteur:innen, sowie der Vergleich der Aufgaben und Verantwortlichkeiten in Unterkapiteln separat diskutiert. Grundsätzlich hat die Untersuchung gezeigt, dass alle gesetzlich geforderten Abklärungen und Bedingungen in der Praxis erfüllt werden. Da die Gesetzestexte allgemeine Abläufe von Sonderschulzuweisung regeln, es sich bei Fällen von Einzelunterricht bei Krankheit oder Unfall aber um Spezialfälle von Sonderschulzuweisungen handelt, erstaunt es nicht, dass es in der Praxis zu Abweichungen beim Ablauf kommt. Spezialfälle sind es deshalb, weil der Einzelunterricht einer besonderen Begründung bedarf und weil in die Organisation und Umsetzung besonders viele Akteur:innen involviert sind. Die Abweichungen bewegen sich aber alle innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Dieser Handlungsspielraum stellt sich als wichtig heraus für das Einrichten von individuellen Lösungen.

4.1.1. Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in der Praxis

Was aus den Gesprächen ersichtlich wurde, ist, dass Einzelunterricht nach wie vor meistens als sonderpädagogische Massnahme läuft. Die meisten zuweisenden Expert:innen haben das VSG und die VSM als für ihre Arbeit relevant angegeben. Auch die Schulleitung der Spitalschule nahm Bezug zum VSG und der

VSM, obwohl der von ihr beschriebene Ablauf den Regelungen der neuen SpiV entspricht, also einer Zuweisung zum Einzelunterricht aufgrund eines medizinischen Gutachtens.

Unsicherheiten im Zusammenhang mit der SpiV gibt es bei der Frage, welche Art von Indikation darunter fällt? Gelten die in der SpiV erwähnten medizinischen Gründe vor oder nach Spitalaufenthalt auch für psychische Erkrankungen oder nur für Somatische? In der SpiV wird in diesem Abschnitt explizit sowohl vom Aufenthalt im Spital, als auch in der Klinik gesprochen (SpiV, §1, Abs.4). Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass hier auch psychiatrische Einrichtungen, i.e. Kliniken gemeint sind. Die Antworten auf diese, in den Gesprächen aufgeworfenen Fragen werden sich wohl zukünftig aus Fällen der Praxis abzeichnen.

Sowohl in der VSM als auch der SpiV steht geschrieben, dass die Gemeinde für die Organisation des Einzelunterrichts verantwortlich ist. Die Untersuchung hat gezeigt, dass in der Praxis, nachdem ein Antrag durch die Schulbehörde bewilligt worden ist, meistens die Schulen selber für die Organisation verantwortlich sind. Da, wo es spezielle Fachstellen oder Schulverwaltungen gibt, werden die Settings von diesen organisiert. Aber auch in einem solchen Fall bleibt die Arbeit der Umsetzung bei der Herkunftsschule, ausser natürlich, es wurde ein externer Leistungserbringer engagiert. Diesbezüglich kann eine solche Auslagerung eine grosse Entlastung für die Herkunftsschule und deren Lehrpersonen sein. Die Aussage der Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik, dass die neue SpiV ein Papiertiger sei, da die Umsetzung der Einzelsettings ja dann doch bei den Schulen läge, ist daher ein Stück weit nachvollziehbar.

Im VSG wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Schulbehörden, Lehrkräften, Eltern und den zuständigen Organen der Jugendhilfe gesetzlich vorgeschrieben. In Situationen von kranken oder verunfallten Kindern und Jugendlichen erweitert sich diese Zusammenarbeit auf zusätzliche Akteur:innen, wie man den Abbildungen 3, 4 und 9 entnehmen kann (auf den Seiten 28, 28 und 52). In diesen Abbildungen sind nur die Zusammenarbeiten der schulischen Bereiche abgebildet. Der Bereich der Familienhilfe, sowie die Rolle der Organe der Jugendhilfe bleiben in den Abbildungen und generell in dieser Untersuchung ungeklärt. So wird die Zusammenarbeit zwar im VSG vorgeschrieben, geregelt werden schulische bzw. pädagogische Themen und sozialpädagogische Belange aber in unterschiedlichen Gesetzestexten (siehe auch Kapitel 2.2.2 letzter Abschnitt). Dies scheint sich in der Praxis niederzuschlagen. Die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Organen der Jugendhilfe und den Schulen wird als unzureichend bis problematisch dargestellt, so auch die Kommunikation zwischen den Fachbereichen Sozialpädagogik und Sonderpädagogik. Praxisbeispiele dazu werden von der Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik und vom Leiter des Leistungserbringers beschrieben. Oft wird zusätzlich um die Finanzierung gewisser Massnahmen gestritten.

Die Rolle der Spitalschullehrperson wird in der HOPE Charta näher beschrieben. Sie stellt Verbindungsglied zwischen der Klinik und der Herkunftsschule dar. Zudem soll die Lehrperson vollwertiges Mitglied des Pflgeteams sein (Generalversammlung HOPE, 2016). Dies scheint in der Praxis bei der befragten Spitalschule auch so zu sein: Die Spitalschullehrperson nimmt an den Rapporten teil, ist in Kontakt mit Ärzten und Pflgern und nimmt bei einer nahenden Entlassung Kontakt mit der Herkunftsschule auf. Sie ist

während des ganzen Prozesses Ansprechpartner:in für die Lehrperson der Herkunftsschule oder des Einzelunterrichts.

Grundsätzlich kann man sagen, dass für rein somatisch indizierte Fälle, im schulischen Bereich mit der neuen SpiV ein niederschwelliges Vorgehen geschaffen wurde. Die Details des Übergangsprozesses sind zwar gesetzlich nicht in der SpiV verankert, aber eine Zuweisung kann relativ schnell und ohne Einbezug des SPD geschehen. Im Bereich der psychischen Erkrankungen scheint es hingegen schnell kompliziert zu werden. Einerseits handelt es sich hierbei oft um längere Krankheitsgeschichten, andererseits gehen diese häufig mit sozialpädagogischen Themen einher, weshalb es in der Praxis zu Unklarheiten darüber kommen kann, welches Gesetz greift, wer für eine Beschulung und die sozialpädagogischen Massnahmen finanziell aufkommen muss, oder auch Unklarheiten über Zuständigkeiten und Entscheidungskompetenzen. Diesbezüglich kann man sich fragen, ob ein Kommunikationsproblem zwischen den involvierten Ämtern vorliegt. In diesem Bereich gäbe es sicherlich Optimierungsmöglichkeiten (siehe Kapitel 4.4, Forschungsfrage 4).

4.1.1.2 Abläufe und Übergangsprozesse

Was bei den Gesprächen und deren Auswertung klar wurde, ist, dass die im forschungstheoretischen Teil aufgeführten Abläufe in der Praxis selten so koordiniert und chronologisch stattfinden wie im Kapitel 2.3.4 beschrieben. Gründe dafür sind: Handlungsspielraum, Unvorhersehbarkeit, Unberechenbarkeit, Beteiligung vieler anderer Akteur:innen, bereits gemachte Abklärungen etc. Die in den Gesprächen beschriebenen Abläufe zeigen aber auch immer nur den Ausschnitt im Prozess, an dem der befragte Experte oder die befragte Expertin beteiligt ist. So hat jede/r Akteur:in immer nur einen Teilprozess im Auge. Das Gespräch mit der Schulleitung der Spitalschule gibt vor allem Auskunft darüber, was bei der abgebenden Seite abläuft und der Leiter des externen Leistungserbringers erlebt die Übergänge von Seiten der aufnehmenden Anschlusslösung. Die Leiterin des SPDs und der Fachstelle Sonderpädagogik sind wiederum mitten drin im Abklärungsprozess.

Zuweisung nach VSM

Die in den Gesetzestexten beschriebenen nötigen Abklärungen für die Zuweisung zu sonderpädagogischen Massnahmen treffen für verunfallte und erkrankte Kinder und Jugendliche auch zu, aber sie folgen je nach Fall ihrer eigenen Dynamik. Die Leiterin des SPDs und die Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik beschreiben die Abläufe mit einigen Abweichungen. Sollte sich vor oder während eines Klinikaufenthaltes eine Einzelschulung abzeichnen, wird zuerst im interdisziplinären Team (IDT) über Massnahmen diskutiert und erst dann wird der SPD für weitere Abklärungen kontaktiert. So beschreibt es die Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik. Die Leiterin des SPDs berichtet wiederum, dass der Abklärungsauftrag entweder direkt von der Klinik oder den Eltern kommt, was dann ein SAV und SSG nach sich zieht, in denen die Massnahmen bestimmt werden. Es spielt also eine Rolle, wie eine Gemeinde organisiert ist, bzw. ob es eine Schulverwaltung gibt oder nicht. In beiden Fällen spielt sicherlich die Klinik-/Spitalschule eine wichtige Rolle, beim Erkennen der Schulfähigkeit des Kindes, des/der Jugendlichen. Wichtig scheint das frühzeitige Erkennen, so dass sämtliche Abklärungen und Massnahmen noch vor Klinikaustritt erfolgen können und

keine allzu lange Lücke entsteht. Auch kann es gut sein, dass Abklärungen bereits vor Einbezug des SPDs gemacht worden sind und zwar durch die Klinik selber. Dies betrifft vor allem Fälle mit psychischer Indikation. Bei somatisch indizierten Fällen ist es so, dass vor dem Austritt bereits das Arztzeugnis an die Herkunftsschule geschickt wird. Eine schulische Standortabklärung mit SSG oder der Einbezug des SPDs wird von der Schulleitung der Spitalschule nicht erwähnt, bzw. das betrifft die Spitalschule nicht mehr. Falls es eine Standortabklärung mit SSG gibt, dann geschieht dies alles nach dem Austritt aus der Spitalschule. Die Unkenntnis über den weiteren Ablauf nach Entlassung aus der Spitalschule, weist auf eine Lücke in der Kommunikation hin.

Die Frage, wer einen Antrag auf Einzelunterricht verantwortet oder diesen einreicht, bleibt weiterhin offen. In der Praxis scheint oft die Empfehlung der Klinik ausschlaggebend zu sein. Wie beschrieben, wird die Fachstelle oder der SPD häufig durch die Klinik selber kontaktiert und über den Bedarf für Einzelunterricht informiert. Hier sprechen die Expert:innen hauptsächlich von Kindern/Jugendlichen mit psychischen Problemen. Erst danach werden die Eltern miteinbezogen. Den Eltern scheint in der Praxis demnach eine passivere Rolle zuzukommen.

Zuweisung nach SpiV

Gemäss Aussagen der Schulleitung der Spitalschule wurden Zuweisungen zum Einzelunterricht als Anschlusslösung bereits immer basierend auf der SpiV gemacht. Diese Aussage stimmt allerdings nicht mit der Wahrnehmung der anderen Expert:innen überein, welche aussagten, dass die meisten Zuweisungen zur Einzelschulung immer noch als Sonderschulmassnahme laufen, und zwar auch bei rein somatisch indizierten Fällen. Diese Diskrepanz in den Aussagen lässt sich dadurch erklären, dass die Zuweisungsprozesse und allenfalls die Abklärungen durch den SPD in diesem Fall erst nach Entlassung aus der Spitalschule geschehen, ohne Involviertheit der Spitalschule. Trotzdem ist es erstaunlich, dass der Schulleitung der Spitalschule die Änderungen in der SpiV unbekannt waren und sie sich vor allem auf das VSG und die VSM bezog.

Die im forschungstheoretischen Teil aufgetauchten Fragen zum Ablauf einer Zuweisung basierend auf der SpiV konnten auch durch die Gespräche nur teilweise geklärt werden. Gemäss Leiterin des SPD und der Schulleitung der Spitalschule, reichen die Eltern das medizinische Gutachten mit der Empfehlung zur Einzelschulung ein. Es ist aber nicht geklärt, wo diese Unterlagen eingereicht werden. Ist das bei der Schulleitung oder bei der Schulbehörde? Insofern spielt das in der Praxis in den meisten Fällen wahrscheinlich keine grosse Rolle, da Schulleitung und Schulbehörde miteinander kommunizieren und diese Anträge schlussendlich einander gegenseitig weiterleiten. In Fällen, die eilen, könnte es allenfalls wichtig sein, dass ein Antrag von Beginn an am richtigen Ort eingereicht wird, um unnötige Zwischenschritte zu vermeiden.

In Bezug auf die SpiV scheint also Aufklärungsarbeit nötig zu sein, die zwei Aspekte betrifft: Einerseits sollten involvierte Akteur:innen wie Spital- und Klinikschulen, behandelnde Ärzt:innen, aber auch die Herkunftsschulen und die Eltern darüber aufgeklärt werden, dass es die Möglichkeit zum Einzelunterricht gibt, ohne dass eine Sonderschulabklärung nötig ist. Andererseits herrscht Unklarheit darüber, wie der

Zuweisungsprozess in der Praxis gehandhabt wird, da klare Regelungen fehlen. Dazu müsste das Zuweisungsverfahren im Rahmen der SpiV genauer festgelegt und beschrieben werden, ähnlich dem Zuweisungsverfahren zur Sonderschulung in der VSM. In den sonderpädagogischen Konzepten der einzelnen Schulen bzw. Schulgemeinden könnte dann auf die SpiV verwiesen werden. Wie bereits erwähnt, sollte zusätzlich geklärt werden, welche Art von medizinischen Gründen geltend gemacht werden können und wer ein medizinisches Gutachten ausstellen darf.

Ein weiterer Punkt, den die Interviews gezeigt haben ist, dass die Abläufe bei einer Entlassung aus der Klinik mit Anschlusslösung Einzelunterricht in der Praxis massgeblich durch die medizinische Indikation bestimmt zu sein scheinen. Die Unterschiede zwischen einer rein somatischen und einer psychischen Indikation betreffen nebst den Abläufen wie oben beschrieben die Kommunikation, die Dauer des Abklärungsprozesses und die involvierten Akteur:innen und zwar selbst bei gleichen gesetzlichen Grundlagen (Zuweisung nach VSM).

4.1.2 Praxisbezug der Systemanalyse

4.1.2.1 *Das Mehrebenensystem*

Die in den Gesprächen beschriebenen Abläufe und gesetzlichen Referenzen stimmen sehr gut mit der Einordnung in das Mehrebenensystem überein, wie es im Kapitel 2.3.2 beschrieben wurde (Altrichter et al., 2007). Auf der Makroebene bestimmen die gesetzlichen Vorgaben die Rahmenbedingungen. Diese sind kantonal identisch. Das Gesetz lässt hier allerdings viel Gestaltungsraum zu, der von den Gemeinden auch genutzt wird. So kann jede Gemeinde ihre administrativen Strukturen (z.B. der Einsatz einer Schulverwaltung) sowie ihr sonderpädagogisches Konzept ein Stück weit selber bestimmen. Dies zeigt sich in der Praxis sowohl auf der Makroebene als auch auf der Mesoebene, nämlich in der unterschiedlichen Organisation der Gemeinden (Makroebene) mit unterschiedlich organisierten Handlungsabläufen (Mesoebene). Auf der Makroebene anzusiedeln ist zudem der gesellschaftliche Kontext bzw. die gesellschaftliche Relevanz. Die Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik erwähnte, dass das Thema Schule bei Unfall und Krankheit einen sehr kleinen Sektor der Volksschule darstelle. Auch wird von mehreren Expert:innen betont, dass es sich um Einzelfälle handle. Dies mag den Anschein erwecken, dass keine gesellschaftliche Relevanz bestehe. Schaut man sich aber die Patient:innenzahlen aus Kapitel 2.2.3 nochmals an, dann kann man nicht mehr von Einzelfällen sprechen, vor allem nicht im Bereich der psychischen Erkrankungen. Zudem mag es sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schulleitung oder ein Behördenmitglied in seiner/ihrer Karriere überhaupt einmal, geschweige denn mehrmals mit einem solchen Fall in Berührung kommt, verschwindend klein ist. Nimmt man aber kantonal alle Fälle zusammen, dann sprechen wir pro Jahr von mehreren Hundert im Bereich der psychischen Erkrankungen und von mindestens 20 Fällen im Bereich der somatischen Erkrankungen (siehe Tabelle 2, S. 19). Dies steigert die gesellschaftliche Relevanz.

Die Umsetzung und Organisation der Einzelsettings ist auf der Mesoebene einzuordnen. Hier werden die Einzelsettings von den Gemeinden und Herkunftsschulen oder einem externen Leistungserbringer umgesetzt. Auch hier besteht Handlungsspielraum. Denn trotz der vorgegebenen Bedingungen auf

Makroebene, wird aus den Gesprächen klar, dass die beteiligten Akteur:innen den Handlungsspielraum bei der praktischen Umsetzung kreativ ausnutzen. Jedes Setting wird individuell angepasst bezüglich Anzahl Lektionen, Wahl und Einsatz der Lehrperson und allenfalls auch Umsetzungsort. Auf dieser Ebene treten zudem die meisten Probleme auf, nämlich in den Bereichen Ressourcen, Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Akteur:innen. Reibungspunkte in der Zusammenarbeit und Schwierigkeiten in der Kommunikation entstehen oft, wenn zum Beispiel Arbeitsprozesse, Kompetenz- und Aufgabenbereiche etc. ungeklärt bleiben. Eine Hypothese, die das aufwirft ist, dass die gesetzlichen Vorgaben auf Makroebene nicht genügend klar sind und deshalb so viele Kommunikationsprobleme und andere Unklarheiten entstehen. Dass der Prozess der Zuweisung gemäss SpiV nicht ausreichend geregelt ist, wurde ja bereits erwähnt.

Auf der Mikroebene einzuordnen sind das Lehren und das Unterrichten in den Settings und persönliche Interaktionen. Auf dieser Ebene können die Eigenschaften und Kompetenzen einer Lehrperson angesiedelt werden, die unter anderem als Erfolgsfaktoren für ein gelungenes Setting gelten. Beispiele sind Eigenschaften wie Beziehungsfähigkeit, Durchhaltewillen, Sensibilität und Fachwissen im Umgang mit erkrankten Kindern und Jugendlichen.

Ganz im Sinne des Neoinstitutionalismus bestehen in der Praxis auf allen drei Ebenen Freiräume, die durch die darin handelnden Akteur:innen bewusst und gezielt genutzt werden, um das System mitzugestalten (Hasse & Krücken, 2005; Senge & Hellmann, 2006). «Dabei werden gleichzeitig die Rahmenvorgaben einer übergeordneten Ebene und die spezifischen Handlungsbedingungen auf einer untergeordneten berücksichtigt. Dies führt zu einer Verschränkung von Handlungsebenen, die für das Verständnis von Gestaltungsmöglichkeiten einen zentralen Stellenwert bekommen wird» (Fend, 2008, S. 26). Das sinnvolle und kreative Nutzen dieser Gestaltungsmöglichkeiten führt u.a. dazu, dass kein Setting identisch ist. In diesem Sinne kann den Expert:innen zugestimmt werden, die sagen, dass es sich um Einzelfälle handelt.

4.1.2.2 Akteurkonstellation und Aufgaben

Bei den in den Gesprächen genannten Akteur:innen gab es keine grossen Überraschungen. Sie entsprachen grundsätzlich den aus der Theorie eruierten Personen, Personengruppen oder Institutionen. Bei der Darstellung der Zusammenarbeiten (Abbildung 9, S. 53) wurden gewisse Akteur:innen zusammengenommen, welche im Theorieteil separat aufgeführt wurden (Abbildungen 3 und 4, S. 29). So wurden im forschungstheoretischen Teil die Lehrpersonen und Schulleitungen separat aufgeführt. In der Darstellung der Ergebnisse wurden diese als Herkunftsschule oder Spitalschule zusammengefasst. Dies hat zwei Gründe. Erstens sollten in den Beziehungsnetzwerken des forschungstheoretischen Teils nicht nur die Zusammenarbeiten zwischen den Akteur:innen aufgezeigt werden, sondern auch, auf welcher Ebene sie operieren. Deshalb wurden beispielsweise Lehrpersonen und Schulleitungen separat aufgeführt. Zweitens, in den Interview-Gesprächen wurde der Begriff Herkunftsschule teilweise undifferenziert benutzt. Aussagen wie «das ist Aufgabe der Herkunftsschule» (Schulleitung Spitalschule, A. 22), sind sehr generalisiert und sagen nichts darüber aus, wer in der Herkunftsschule nun die gemeinte Aufgabe übernimmt.

Die Aussagen zu den Aufgaben der Herkunftsschulen unterschieden sich in gewissen Punkten von der Theorie. Laut Expert:innen ist die Herkunftsschule u.a. verantwortlich für das Einrichten und Organisieren der Einzelsettings. Diese Aufgabe wird in den Gesetzestexten der Schulgemeinde zugewiesen. Die Schulgemeinde selber ist allerdings eine komplexe Organisation, welche ihrerseits verschiedene Akteure und Organe umfasst (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018). Dazu gehören unter anderem die Schulbehörden, die Schulleitung, die Schulkonferenz und sämtliche Lehrpersonen. Deshalb ist diese Formulierung sehr ungenau. Interessanterweise findet man auf der Webseite der Bildungsdirektion (2018) folgende Formulierung: «Meist sind bei einer Aufgabe verschiedene Akteure und Organe beteiligt. Dies führt mancherorts zu Unklarheiten und Missverständnissen. In der Praxis hat es sich deshalb bewährt, einzelne Abläufe, bei denen mehrere Akteure involviert sind und die bereits zu Konflikten geführt haben, schriftlich festzuhalten. Eine geeignete Form dafür ist die schematische Darstellung mittels Flussdiagramm.» Diesbezüglich wäre eine klarere Definition der Verantwortlichkeiten erwünscht in Bezug auf die Organisation und Umsetzung des Einzelunterrichts.

Die zentrale Aufgabe der Entscheidungen und Beschlüsse ist gesetzlich den Schulbehörden attestiert, wozu ergänzt werden muss, dass die interviewte Schulverwaltung hohe eigene Entscheidungskompetenzen hat. Generell scheint eine Schulverwaltung mit einer spezialisierten Fachstelle Sonderpädagogik Vorteile zu bringen. Entsprechendes Fachwissen ist gebündelt vorhanden, Schulbehörde und Schulleitungen können entlastet werden und die Entscheidungswege sind kurz. Zudem zeigt die Untersuchung, dass die Schulverwaltung am besten mit allen beteiligten Akteur:innen vernetzt ist und allenfalls auch die Fallverantwortung übernehmen kann (Abbildung 9, S. 52). Ob es eine Schulverwaltung gibt, hängt allerdings entscheidend von der Grösse der Schulgemeinde ab.

Auch die Fallverantwortung liegt, laut Aussagen gewisser Expert:innen, bei den Herkunftsschulen, entweder bei den pädagogischen Leitungen oder der Lehrperson der Herkunftsschule selber, wobei der Begriff «pädagogische Leitungen» etwas unklar ist (sind damit die Schulleitungen gemeint oder allenfalls Schulverwaltungen?). Auch unklar bleibt diesbezüglich die Rolle der Schulleitung. Sie muss aber, laut Aussagen der Leiterin des SPD, das Fachwissen besitzen, einen solchen Fall abwickeln zu können. Die wichtige Aufgabe, den Kontakt zwischen Spitalschullehrperson und Lehrperson des Einzelsettings herzustellen und die Informationen weiterzuleiten, wird sowohl in der Theorie als auch in der Praxis der Lehrperson der Herkunftsschule zugeordnet. In den Gesprächen zeigte sich, dass es ein Kommunikationsdreieck zwischen den involvierten Lehrpersonen gibt, also der Lehrperson der Spitalschule, der Lehrperson der Herkunftsschule und der Lehrperson der Einzelschule. Das beschreibt die Schulleitung der Spitalschule und deckt sich mit den erarbeiteten Verbindungen im Beziehungsnetzwerk (Abbildung 4, S. 29). Auch das kann allerdings von Fall zu Fall verschieden sein, je nachdem, wer den Einzelunterricht übernimmt und ab wann diese Person zur Verfügung steht. Diesbezüglich wäre es sehr aufschlussreich, mit betroffenen Lehrpersonen direkt zu reden, um ihre Meinung bezüglich Kommunikation und Zusammenarbeit zu erfahren. Die Rolle der Spitalschullehrperson scheint in der Praxis identisch, mit den in der Theorie erarbeiteten Aufgaben. Was im theoretischen Teil nicht berücksichtigt wurde, ist, dass auch

Spital- und Klinikschulen Schulleitungen oder Sozialdienste haben, die ihrerseits Aufgaben wie Kontaktaufnahme mit einem Leistungserbringer oder Beratung übernehmen.

Durch das fehlende Interview mit den betroffenen Eltern fehlt leider deren eigene Sichtweise zu ihrer Rolle. In der Praxis scheint es, dass die Eltern eher eine passive Rolle haben. Sie begleiten, aber sie scheinen keine koordinierende oder initiiierende Funktion zu übernehmen. Dies kann entlastend sein, aber allenfalls auch ein Gefühl der Machtlosigkeit hervorrufen. Trotzdem wurde die Zusammenarbeit mit den Eltern von mehreren Expert:innen als enorm wichtig taxiert. Schliesslich sind sie Expert:innen für ihr eigenes Kind. Die Rolle des Kindes bzw. des/r Jugendlichen bleibt in den Gesprächen unerwähnt.

Die Vernetzung des Leistungserbringers scheint in der Praxis vielseitiger zu sein, als aus dem forschungstheoretischen Teil hervorgeht. Wie im forschungstheoretischen Teil beschrieben, wird der externe Leistungserbringer auch in der Praxis von Schulbehörden oder Schulverwaltungen mit Aufträgen kontaktiert. Was in der Praxis aber mindestens genauso häufig ist, ist dass der SPD als Initialpartner den Kontakt aufnimmt oder sich der Sozialdienst einer Klinik meldet. Die Rolle des SPD variiert logischerweise stark, abhängig von der medizinischen Indikation und der Rechtsgrundlage (VSM oder SpiV). Generell fungiert der SPD als zentrale Abklärungsstelle. Laut eigenen Aussagen hat er aber auch Beratungs- und Vermittlungsfunktion.

Zusammenfassend kann zur Konstellation und Vernetzung der Akteur:innen gesagt werden, dass diese je nach Fall variiert, abhängig von der rechtlichen Grundlage der Zuweisung, der medizinischen Indikation, der Organisation der Schulbehörde (gibt es eine Schulverwaltung?), ob ein externer Leistungserbringer involviert ist, und auch davon, wer die Einzelschulung übernimmt. Was allerdings immer bleibt, ist die Komplexität des Netzwerks und die Tatsache, dass viele verschiedene Akteur:innen vernetzt und deren Handlungen koordiniert werden müssen.

4.2 Wie wird der Übergang zwischen der Spitalschule und der Anschlusslösung zu Hause von den beteiligten Akteur:innen erlebt (Frage 2)?

Obwohl in den Gesprächen nicht explizit nach Gefühlslagen gefragt wurde, können gewissen Aussagen Gefühle oder Wahrnehmungen zugeordnet werden. Die Transkripte wurden diesbezüglich analysiert und es zeigte sich, dass die Übergänge unterschiedlich wahrgenommen werden, je nach Rolle und sicherlich auch persönlicher Konstitution des/r Expert:in.

Die Schulleitung der Spitalschule anerkennt die Probleme, die nach einer Entlassung aus der Klinik beim Einrichten und Organisieren eines Einzelsettings auf die Familie und die Kinder zukommen können. In diversen Aussagen widerspiegelt sich diesbezüglich eine Machtlosigkeit bis hin zu Resignation. Aussagen wie «... und dann ist es eine Art wie nicht mehr unser Bier. Also dann müssen die wie schauen, also wir haben dann wie unseren Job in dem Sinn gemacht...» (A. 76) zeigen das. Man tut was man kann, im eigenen Verantwortungsbereich, insistiert und möchte das Beste für die SuS erreichen, aber wenn es nicht klappt, dann hat man keine Handhabung und keine Macht, daran etwas zu ändern. Trotzdem empfindet sie ihren

Teil der Arbeit als sehr zufriedenstellend und erfolgreich, denn innerhalb der Spitalschule selber scheinen fixe Abläufe und geeignete Lehrpersonen für Erfolgserlebnisse zu sorgen.

Der externe Leistungserbringer als Organisation, bemerkt in der Praxis die stark steigenden Fallzahlen. Herausfordernd diesbezüglich ist einerseits, das Finden von genügenden Lehrpersonen. Andererseits die Zusatzarbeit durch die allfällige Übernahme der Fallführung. Hierzu muss angefügt werden, dass die unterrichtende Lehrperson nie gleichzeitig die Fallführung übernimmt. Gewisse Bereiche der Kommunikation werden als problematisch wahrgenommen. Dies betrifft hauptsächlich die mangelhafte Kommunikation von abgebenden psychiatrischen Einrichtungen. Die fehlenden Informationen zu Lernstand und Schulverlauf erschweren die Arbeit des Leistungserbringers. Frustrierend für den Leistungserbringer scheint zudem die praktische Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bei gleichzeitigem Einbezug von VSM und KJHG zu sein, sprich wenn zu einer schulischen Problematik auch noch sozialpädagogische Themen hinzukommen. Diese Unklarheiten wirken sich oft auf die Finanzierung eines Settings aus. Sehr befriedigend wird die Arbeit der eigenen Lehrpersonen gesehen, wie auch jedes erfolgreich beendete Setting, bei dem die/der Schüler:in wieder reintegriert wurde.

Für die Leiterin des SPD gehören Abklärungen und Beratungen zu den täglichen Hauptaufgaben. Abklärungen für Sonderschulzuweisungen sind daher normal und werden als neutral wahrgenommen. Neugierig ist man auf die Umsetzung der neuen SpiV und empfindet diese als eine gute Sache.

Die Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik empfindet in ihrer Arbeit vor allem die gute Vernetzung und langjährigen Zusammenarbeiten als sehr positiv. Die hohen Entscheidungskompetenzen und der Handlungsspielraum wirken sich zusätzlich positiv auf das Empfinden aus. Der persönliche fachliche Hintergrund dieser Expertin, wirkt sich stärkend auf ihre Arbeit aus, so auch das Vertrauen, das die Schulbehörden in die Kompetenzen ihrer Mitarbeiterin hat. Das kann man an der Aussage erkennen, dass Vorschläge zu Massnahmen generell von den Schulbehörden nur noch durchgewinkt werden. Wie der Leiter des Leistungserbringers erlebt aber auch sie Frustration oder Ratlosigkeit, ausgelöst durch Unklarheiten in den Gesetzen zwischen sozialpädagogischen und schulischen Angelegenheiten. Als Stressfaktor wird zusätzlich eine zu kurzfristige Kommunikation durch die abgebenden Kliniken/Spitäler empfunden.

Problematisch scheinen für alle Expert:innen die fehlenden Fachpersonen zu sein. Der Lehrpersonenmangel manifestiert sich nicht nur in der Regelschule, sondern eben auch in diesem spezialisierten Segment. Es wäre illusorisch zu denken, dass man hierfür eine schnelle Lösung finden kann. Der Lehrpersonenmangel ist seit Jahren ein Problem, welches die Politik bis jetzt nicht zu lösen vermögen hat. Es scheint allerdings so, dass zumindest beim externen Leistungserbringer momentan genügend Personal verfügbar ist, um die Anfragen abdecken zu können. So könnte das Engagieren von einem Leistungserbringer eine Lösung sein, wenn schulinterne, personelle Ressourcen gänzlich fehlen.

Wie andere beteiligte Akteur:innen, insbesondere Lehrpersonen und betroffene Eltern, aber auch Kinder einen Übergang erleben, kann nur aus den Gesprächen erahnt werden. Die Rede ist von Ängsten und Bedenken, die dann zu Aggressionen führen können. Diese Ängste werden bei Herkunftsschulen oder Eltern

wahrscheinlich durch fehlendes Wissen und dem Gefühl der Überforderung ausgelöst. Zusätzlich ist die Rede von beschädigten Vertrauensverhältnissen der Eltern zur Herkunftsschule. Beides deutet darauf hin, dass Eltern aber auch die Lehrpersonen der Herkunftsschulen, in einer solchen Situation extrem belastet sind. Porz und Erhardt (2003, S. 7) führen bei den belastenden Faktoren für Eltern von kranken Kindern unter anderem ungewisse Zukunftsperspektiven und der Umfang von Informationen auf. Unter den entlastenden Faktoren finden sich nebst anderen Faktoren, die Eingebundenheit in ein Netzwerk, mit Unterstützung durch Fachpersonen und die Kommunikation (ebd.). Dass die Stärkung bzw. das Empowerment der Eltern sich positiv auf das psychische Wohlbefinden auswirkt und durch Distress ausgelöstes, aggressives Verhalten reduzieren kann, haben auch diverse andere Studien gezeigt (Weiss et al., 2012; Weiss & Lunsky, 2011). Dies zeigt nochmals, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit und Kommunikation vor allem auch mit den Eltern ist.

4.3 Wie wird die Kooperation und Kommunikation zwischen den beteiligten Fachpersonen geregelt und wahrgenommen (Frage 3)?

Die Kommunikation gehört mitunter zu einem der oft erwähnten Themen in den Gesprächen. Sie wird als Schlüssel zum Erfolg gewertet und auch als eines der grossen Probleme. Die Untersuchung ergab diesbezüglich, dass es keine zentrale Fachperson gibt, die einen Fall von Beginn an auf einer Metaebene begleitet und sowohl die Kommunikation als auch die Kooperation koordiniert und steuert. Generell scheint es so, als ob die abgebenden Stellen weniger mit der Kommunikation hadern als die aufnehmenden Stellen. Die aufnehmenden Stellen, sei es die Herkunftsschule oder der Leistungserbringer, sind darauf angewiesen, möglichst genau über den Lernfortschritt und den Zustand des Kindes, des/r Jugendlichen informiert zu werden, um direkt anknüpfen zu können. Wenn der Lernstand jedes Mal wieder neu erfasst werden muss, geht Zeit verloren, die man in den Aufbau der Beziehung und den Unterricht investieren könnte. Die Kommunikation durch die abgebende Stelle wird vom Leistungserbringer vor allem bei psychiatrischen Einrichtungen kritisiert. Auch die Leiterin der Fachstelle kritisiert die oftmals zu kurzfristige Kommunikation durch die abgebenden Kliniken.

Die Aufgabenteilung und Verantwortungsklä rung scheint am klarsten geregelt, wenn ein externer Leistungserbringer involviert ist. Bei der Übernahme eines Auftrages wird hier nämlich Punkt für Punkt besprochen, wer wofür die Verantwortung trägt und wer welche Aufgaben zu erfüllen hat. Dies wird schriftlich in einer Leistungsvereinbarung festgehalten. Wenn kein Leistungserbringer miteinbezogen wird, dann sollte das Gleiche idealerweise am SSG geschehen.

4.4 In welchen Bereichen könnte die Zusammenarbeit der beteiligten Akteur:innen optimiert werden (Frage 4)?

Das Potential für mögliche Optimierungsmöglichkeiten ergibt sich einerseits aus der direkt gestellten Frage nach solchen, aber indirekt auch aus den genannten Schwierigkeiten und Problemen. Möglichkeiten zur Optimierung befinden sich auf allen drei Systemebenen und deren Schnittpunkten.

Auf der Makroebene, wo die gesetzlichen Rahmenbedingungen angegliedert sind, wurde durch die Veränderung in der SpiV bereits die Grundlage für einen vereinfachten Ablauf und einfachere Kommunikationswege geschaffen. In der SpiV steckt ganz viel Potential für eine optimierte, einfachere Zusammenarbeit. Dazu müssten aber der Zuweisungsprozess genauer geregelt werden. Beim Zusammenwirken von VSG, VSM und KJHG und KJG scheint hingegen Klärungsbedarf zu bestehen. Theoretisch sollten VSG und VSM den schulischen Teil regeln und KJHG bzw. KJG die allenfalls benötigte Unterstützung der sozialpädagogischen Familienhilfe. Wie den Gesprächen zu entnehmen ist, kommt es in der Praxis oft zu Unklarheiten, bezüglich der gesetzlichen Vorgaben und der Verantwortlichkeiten bei der Finanzierung. Diese, vor allem bei psychischen oder besonders schweren Erkrankungen auftretenden Hindernisse, wären genauer zu definieren und könnten Forschungsgegenstand zukünftiger Arbeiten sein, so dass eine Optimierung der Familienunterstützung möglich wäre.

Die unterschiedliche Organisation der Schulgemeinden mit ihren unterschiedlichen Konzepten, lässt die Frage aufkommen, ob eine Vereinheitlichung der Vorgehensweisen und Konzepte eine Vereinfachung bringen würde. Da jede Gemeinde und wiederum jeder Fall verschieden ist, scheint das allerdings weder sinnvoll, noch möglich. Jede Schulgemeinde könnte aber Unklarheiten bezüglich der Abläufe in ihren sonderpädagogischen Konzepten beseitigen und so Optimierungsmöglichkeiten schaffen (siehe auch Zitat der Bildungsdirektion in Kapitel 4.1.2.2, S. 72). Besser wäre es allerdings, den Zuweisungsprozess zum Einzelunterricht aus medizinischen Gründen in der SpiV genauer zu beschreiben. So wäre zumindest der Zuweisungsprozess kantonal vereinheitlicht, wie das auch für die Zuweisung zur Sonderschule der Fall ist.

Eine Optimierung durch eine verbesserte Kommunikation zwischen abgebender und aufnehmender Stelle könnte durch das Professionalisieren einer institutionsübergreifenden Fallbegleitung erreicht werden. Auch diese intensiviertere Zusammenarbeit und Kommunikation müsste in den sonderpädagogischen Konzepten festgehalten werden. Diese Konzeptarbeit wäre im Rahmen einer Schulentwicklungsaufgabe oder einer Angebotsentwicklung auf der Mesoebene einzuordnen.

Eine möglichst frühzeitige Planung und Kommunikation wird von allen Akteur:innen auf allen Ebenen erwünscht und trägt zur Planbarkeit und Optimierung beim Einrichten von Einzelsettings bei. Dies ist allerdings je nach Umständen nicht immer möglich. Dann wäre es einerseits besonders wichtig, dass in den Schulbehörden kurzfristige Entscheidungen über diese Anträge getroffen werden und andererseits, dass von den Schulgemeinden rasch sowohl personelle, als auch finanzielle Ressourcen bereit gestellt werden, um eine Anschlusslösung bieten zu können. Diese unvorhergesehenen Ressourcen müssten von den Schulgemeinden budgetiert werden.

Nebst diesen Ideen zur Optimierung der Situation von verunfallten oder erkrankten Kindern, wurde auch immer wieder darüber diskutiert, welche Rolle CM diesbezüglich spielen könnte. CM hat ein grosses Potential, welches im kommenden Kapitel ausführlich besprochen wird.

4.4.1 Case Management als Optimierungsmöglichkeit für Schule bei Unfall und Krankheit?

Gemäss dem Augsburger Modell hat ein/e Case Manager:in in der Kinder- und Jugendmedizin Vernetzungs-, Steuerungs- und Lotsenfunktion bei rechtlichen und administrativen Angelegenheiten sowohl im sozialen als auch im medizinischen Bereich und hat zudem eine psychologische Unterstützungsfunktion (Porz & Erhardt, 2003, S. 17–22). Die Frage an die Expert:innen, ob CM im Falle von Schule bei Unfall und Erkrankung sinnvoll wäre, wurde sehr unterschiedlich beantwortet. Könnte CM allenfalls zur Optimierung beitragen?

4.4.1.1 Wieso CM?

Kinder mit psychischen Erkrankungen machen den Hauptanteil der Einzelsettings vor oder nach einem Klinikaufenthalt aus. Sowohl die Daten aus der Tabelle in Kapitel 2.2.3 als auch die Ausführungen in den Gesprächen bestätigen das. Diese Kinder bringen oft komplexe Mehrfachproblematiken im gesundheitlichen, sozialen, familiären und natürlich schulischen Bereich mit, welche geprägt sind von Misserfolgen. Somit wären die Kriterien von Netz2 erfüllt (siehe Kapitel 2.4.4), nämlich der Bedarf nach Koordination zwischen verschiedenen Beteiligten aufgrund einer Mehrfachproblematik, zudem soll die Bildungskontinuität gewährleistet werden, so dass eine Reintegration in die Herkunftsschule möglich ist, mit dem Ziel Übertritt oder Schulabschluss auf Sek I Niveau. Diese Kriterien treffen nicht nur auf Kinder und Jugendliche mit einer psychischen Erkrankung zu, sondern auch auf somatisch erkrankte SuS.

Durch ein begleitendes CM könnte die erwähnte Problematik des Gesamtkonzeptes bzw. der fehlenden Koordination und fehlenden Gesamtkontinuität gelöst werden, welche vor allem Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen betrifft. Oft wechselt die Verantwortung für einen Fall mit der Institution, in der sich das Kind aktuell befindet. Solange das Kind in der Spitalschule verweilt, ist die Verantwortung bei der Spitalschullehrperson, wechselt es nach Hause, dann liegt die Verantwortung bei der Schulleitung, der Schulverwaltung bzw. der Schulbehörde oder wechselt dann zur LP der Herkunftsschule.

Informationsverluste, beim Wechsel von einer Institution zur nächsten, bzw. bei der Übergabe eines Falles, sind Realität (Porz & Erhardt, 2003, S. 5). Dies beschreibt vor allem der Leiter des Leistungserbringers. Diese Informationsverluste könnten durch ein CM vermieden werden. Auch der Wunsch nach einer professionalisierten Kommunikation und Fallbegleitung auf einer Metaebene spricht für ein CM. Das Problem der fachbereichsübergreifenden und institutionsübergreifenden Kommunikation wäre mit einem begleitenden CM lösbar. Die Vernetzung und Kommunikation zwischen allen beteiligten Personen wären durch CM von Beginn an gewährleistet. Durch eine gute Kommunikation und Begleitung könnten Ängste und Bedenken gemildert oder geklärt und stark belastete Familien unterstützt werden.

Die skeptischen Äusserungen der Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik und der Schulleitung der Spitalschule bezüglich CM lassen sich leicht in ein Argument für CM umwandeln. Die Aussage, jede Gemeinde mache es unterschiedlich und es sei schwierig, sich da zurecht zu finden, deutet auf die Herausforderungen hin, denen Familien und die Herkunftsschulen bei der Organisation eines Einzelsettings begegnen. Die Tatsache, dass jede Gemeinde nach anderen Abläufen operiert und ihr eigenes Konzept hat, spricht dafür, dass es eine Fachperson oder Fachstelle geben sollte, die auf einer höheren Ebene den

Überblick hat über die Abläufe der einzelnen Gemeinden und dementsprechend SuS und ihre Familien in einer solchen Situation unterstützen kann. Weiter sagte die Schulleitung der Spitalschule im Interview aus, CM sei nicht relevant. Diese Meinung basierte hauptsächlich auf der Aussage, dass es sich um wenige Einzelfälle in einem kleinen Segment der Regelschule handle. Wie aber bereits im Kapitel 4.1.2 diskutiert, sind es Einzelfälle in der Karriere einer bestimmten Person. Insgesamt sind es jährlich gesehen aber keine Einzelfälle. Dass es sich um Einzelfälle für eine bestimmte Herkunftsschule handelt, kann zu einer Überforderung derjenigen führen, da keine Routine besteht und allenfalls Fachwissen fehlt. Dieses fehlende Fachwissen im Bereich der Organisation und Administration, aber je nachdem auch im medizinischen Bereich, wäre durch CM abgedeckt.

In Gemeinden, die eine Schulverwaltung haben, könnte das Case Management gut durch Fachpersonen der Schulverwaltung mit entsprechendem Fachwissen abgedeckt werden. Dies macht Sinn, wenn man sich die aus den Gesprächen hervorgegangene Akteurkonstellation in Abbildung 9 ansieht (S. 53). Die Schulverwaltung zeichnet sich durch einen hohen Vernetzungsgrad aus. Die im Gespräch erwähnten Aufgaben der Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik gehen in Richtung Case Management. Laut ihrer Beschreibungen begleitet sie die SuS vor, während und nach einem Klinikaufenthalt, vorausgesetzt, die SuS kehren nach dem Einzelunterricht wieder in die Herkunftsschule zurück, der die Schulverwaltung angehört. Die geringen Fallzahlen pro Schulgemeinde und die Tatsache, dass nicht jede Schulgemeinde eine Schulverwaltung hat, sprechen jedoch gegen eine Fachstelle auf kommunaler Ebene. Vielmehr müsste das CM oder eine Fachstelle kantonale Ebene operieren. Eine der Gemeinde übergeordnete Fachstelle mit CM, gewährleistet die Begleitung auch bei einem Schulwechsel.

Was könnte ein Case Management im Bereich Schule bei Unfall und Erkrankung genau leisten? In der untenstehenden Tabelle sind die Aufgaben aufgelistet, die ein CM erfüllen könnte. Diese Aufgaben lehnen sich an, an die Aufstellung in Porz & Erhardt (2003, S. 17–22) und wurden für den schulischen Kontext angepasst. Zusätzlich wird aufgeführt, für wen dies Entlastungsfunktion hätte. Wichtig ist es festzuhalten, dass ein/e Case Manager:in nicht grundsätzlich den Einzelunterricht organisieren soll. Diese Aufgabe verbleibt im Verantwortungsbereich der Schulgemeinde. Aber ein/e Case Manager:in würde das Einrichten eines Settings begleiten und dafür sorgen, dass alle beteiligten Personen vernetzt sind und Informationen gezielt weitergegeben werden. Auf diese Weise könnten die Abläufe und die Kommunikation verbessert und andere Fachpersonen entlastet werden.

Tabelle 5: Leistungen von CM und ihre Entlastungsfunktion

Leistungen CM	Wer wird entlastet?
Beratung und Unterstützung von betroffenen SuS und Eltern im sozialen und schulischen Bereich.	Eltern, Lehrpersonen, Schulsozialarbeit
Beratung und Unterstützung aller Beteiligten bei administrativen oder rechtlichen Fragen (z.B. Stellen von Anträgen).	Eltern, Lehrpersonen, SPD, Schulleitungen, Schulbehörden

Vernetzung aller beteiligter Personen und Sicherstellen der Weiterleitung von Informationen bezüglich Lernstand und schulischen Belangen.	Lehrpersonen, Schulverwaltungen, Schulbehörden, Schulleitungen
Sicherstellen einer Gesamtkontinuität durch Übernahme der Fallführung.	Lehrpersonen, Schulbehörden, Schulverwaltungen, SPD (je nachdem, wer die Fallführung sonst machen würde)
Unterstützung im medizinischen Bereich im Sinne von Einholen von Informationen bei medizinischen Fachpersonen.	Eltern, SPD
Bündeln und Sicherstellen von Fachwissen im administrativen, prozeduralen und gesetzlichen Bereich.	Lehrpersonen, Schulleitungen, Schulbehörden, Schulverwaltungen

4.5 Ausblick bezüglich Berufspraxis und weiterer Forschung

In der Schweiz hat jedes Kind und jede/r Jugendliche den Anspruch und das Recht auf eine Ausbildung nach ihren Fähigkeiten (Bildungsgesetz, 2021; Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2021; Volksschulgesetz, 2022). Die Umsetzung der Schulpflicht in der Volksschule gilt unabhängig vom Gesundheitszustand des Kindes. Die Schulform wird allenfalls angepasst und der Unterricht in einer Klinikschule oder als Einzelschulung zu Hause weitergeführt.

Diese Arbeit soll einerseits Fachpersonen für dieses Thema sensibilisieren und vor allem bei den zuweisenden Stellen auf die Möglichkeit der unkomplizierten Zuweisung basierend auf der SpiV hinweisen. Durch interne Weiterbildungen könnte das Fachwissen von Schulbehörden und Schulleitungen bezüglich Sonderschulzuweisungen und Schule bei Unfall und Krankheit erweitert und eine Sensibilisierung erreicht werden. Für betroffene Lehrpersonen, die allenfalls die Fallverantwortung übernehmen müssen, wäre es sinnvoll, Kontakte von Beratungsangeboten oder allenfalls auch Coachings zu definieren. Supervisionen oder auch Intervisionen wären zusätzlich denkbar. Der detaillierte Unterstützungsbedarf der Herkunftsschulen und deren Lehrpersonen könnte durch eine weitere Studie eruiert werden.

Diese Arbeit weist auch auf die Problematik des fehlenden Gesamtkonzeptes hin, vor allem bei komplizierten, langwierigen Fällen im Bereich der psychischen Erkrankungen. Es wurde gezeigt, dass Kinder mit psychischen oder psychosomatischen Erkrankungen den Hauptteil an Einzelschulungen ausmachen. Die rein somatisch erkrankten Kinder können mit den bestehenden gesetzlichen Vorgaben gut aufgefangen und in die Herkunftsschule reintegriert werden. Psychisch erkrankte Kinder hingegen haben längere Aufenthaltsdauern in der Klinik und meist kompliziertere Reintegrationsgeschichten, die mit ihrer schulischen Biographie und den schulischen Leistungen zusammenhängen. Beides sind übrigens Risikofaktoren für Schulabsentismus (Bernhard, 2017, S. 11; Stamm et al., 2009, S. 38). Liest man sich zusätzlich die Beschreibungen der Netz2-Klient:innen durch, dann fallen vor allem zwei Ressourcentypen auf: Die Jugendlichen mit gebrochenem Lebensentwurf und die zurückgezogenen Jugendlichen (Haller et

al., 2014, S. 26–27). Das Scheitern der ersten Gruppe ist hauptsächlich auf körperliche Probleme (Erkrankungen, Unfälle) zurückzuführen und führt typischerweise zum Abbruch der Ausbildung (Haller et al., 2014, S. 26). Die zweite Gruppe ist geprägt von schweren psychischen Erkrankungen, die sich negativ auf alle Lebensbereiche auswirken und auch zu einem Abbruch der Ausbildung führen oder diese erst gar nicht begonnen wird. Diese durch eine Mehrfachproblematik geprägte Situation zeichnet sich meist bereits in der obligatorischen Volksschule ab (Haller et al., 2014, S. 27). Aufgrund dieser Tatsachen besteht, besonders bei Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen, bereits während der Volksschule der Bedarf nach einer intensiveren Begleitung durch die obligatorische Schulzeit hindurch, insbesondere im Hinblick auf die Zukunftsperspektiven dieser SuS.

Ich schlage deshalb vor, dass sich eine Entwicklungsarbeit genauer mit der Frage beschäftigt, wie CM bereits auf Volksschulstufe eingesetzt werden kann (vor allem im Bereich der psychischen Erkrankungen) und wo man ein CM oder eine Fachstelle ansiedeln müsste. Dazu gehört auch die Frage, wie man allenfalls die gesetzlichen Grundlagen anpassen müsste. Dies ist abhängig davon, ob sich eine Fachstelle oder ein CM nur mit Fällen von Krankheit und Unfall im schulischen Kontext befasst, dann müsste ein Angebot im VSG oder der VSM geregelt werden, oder ob es sich dabei um eine Anlaufstelle im umfassenden Bildungskontext inklusive Familienhilfe handeln soll. Der genaue Unterstützungsbedarf der Eltern bzw. der Familien bleibt Gegenstand weiterer Untersuchungen. Diese kontextuelle Erweiterung auf ausserschulische Bereiche würde bedeuten, dass eine Fachstelle bzw. das CM der Gesetzgebung durch das KJHG unterstehen würde. So ist auch Netz2 ein Angebot des Amtes für Jugend und Berufsberatung (AJB), welches dem KJHG untersteht. Es stellt sich die Frage, ob es allenfalls möglich wäre, das Angebot von Netz2 auf die Volksschulstufe zu erweitern.

5. Danksagung

Als erstes möchte ich mich herzlich bei Melanie Willke bedanken, die mich für die Arbeit angenommen hat und die bei der Ideenfindung und der Eingrenzung massgeblich beteiligt war. Auch hat sie mich während des ganzen Prozesses sehr wohlwollend und konstruktiv begleitet. Bei Peter Kaegi bedanke ich mich herzlich, für die aufschlussreichen Gespräche und Informationen zum Thema. Auch er war massgeblich daran beteiligt, das Thema, für die Arbeit zu definieren. Bei Karin, Dominik und Marius bedanke ich mich für die Tätigkeit als Lektoren. Dann bedanke ich mich bei den vier Expert:innen, die bereit waren, mir Auskunft über ihre Tätigkeiten und Sichtweisen zu geben. Ohne diese Bereitschaft wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen. Bei meiner Schulleitung und der Stadt Zürich bedanke ich mich für die Rahmenbedingungen, die ein solches Masterstudium ermöglichen. Zu guter Letzt bedanke ich mich von Herzen bei meiner Familie. Ich hoffe, man hat mir die Arbeitslast nicht zu stark angemerkt.

6. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Falls hier nicht anderweitig zitiert, wurden alle Abbildungen und Tabellen selber erstellt.

Abbildung 1: Überblick über die für die Einzelschulung relevanten Paragraphen

S. 17

Abbildung 2: Das Mehrebenensystem im Bereich Educational Governance	S. 22
Abbildung 3: Beziehungsnetzwerk bei einer Zuweisung nach der VSM	S. 29
Abbildung 4: Beziehungsnetzwerk bei einer Zuweisung nach der SpiV	S. 29
Abbildung 5: Ablauf Aufnahme in die Spitalschule	S. 31
Abbildung 6: Ablauf bei der Entlassung aus der Spitalschule und Zuweisung nach SpiV	S. 32
Abbildung 7: Ablauf bei der Entlassung aus der Spitalschule und Zuweisung nach VSM	S. 33
Abbildung 8: Zusammenarbeit ohne Koordination, aus Hägar der Schreckliche, Comic-Reihe von Dik Browne (1973), später dann Chris Browne (ab 1988), www.punktpunkt.ch/humor/comics8.php , abgerufen am 14.5.222	S. 38
Abbildung 9: Netzwerk der Zusammenarbeiten aus den Gesprächen	S. 53
Tabelle 1: Übersicht über relevante Gesetzestexte	S. 11
Tabelle 2: Übersicht über die 10 Spitalschulen des Kanton Zürichs	S. 19
Tabelle 3: Auflistung beteiligte Akteur:innen	S. 24
Tabelle 4: Teilergebnisse aus den Gesprächen	S. 50
Tabelle 5: Leistungen und Entlastungen durch CM	S. 79

7. Literatur- und Medienverzeichnis

- Altrichter, H., Brüsemeister, T., & Wissinger, J. (2007). *Educational governance*. Springer.
- Bernhard, S. (2017). *Bekämpfung von Schulabsentismus. Ansätze und Ideen aus der Sicht von Jugendlichen*. Pädagogische Hochschule Zürich.
- Bigelow, D. A., & Young, D. J. (1991). Effectiveness of a case management program. *Community Mental Health Journal*, 27(2), 115–123. <https://doi.org/10.1007/BF00752814>
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2009). *Sonderpädagogisches Konzept für den Kanton Zürich*.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2018). *Innere Organisation der Gemeinde*. <http://behoerdenhandbuch.ch/web/aufbau-der-zurcher-volksschule/innere-organisation-der-schulgemeinde/>
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2020). *Die Schulen im Kanton Zürich 2020/2021*.
- Bildungsgesetz, Pub. L. No. 410_1 (2021). https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-410_1-2002_07_01-2003_07_01-111.html
- Blanc, P. (2014). *Schulungsangebote für hospitalisierte Kinder und Jugendliche in der Schweiz aus der Sicht der Leistungserbringer*. 9.

- Brodmann, C. (2008). *Spitalschulen in der Schweiz—Die Spitalschule als pädagogische Brücke zwischen stationärem Spitalaufenthalt und normalem Schulalltag*.
- Bundesamt für Statistik. (2022). *Medizinische Statistik der Krankenhäuser*.
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/erhebungen/ms.html>
- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Pub. L. No. 101 (2021).
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de>
- Bundesversammlung Schweiz. (2022). *Parlamentswörterbuch*. <https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=65>
- Doering, L. V., Dracup, K., & Moser, D. (1999). Comparison of psychosocial adjustment of mothers and fathers of high-risk infants in the neonatal intensive care unit. *Journal of perinatology : official journal of the California Perinatal Association*, 19(2), 132–137. MEDLINE.
<https://doi.org/10.1038/sj.jp.7200083>
- Dresing, T., & Pehl, T. (2011). *Praxisbuch Transkription. Regelsystem, Software und praktische Anleitungen für qualitative ForscherInnen* (1. Aufl.). Eigenverlag.
- Ewers, M., & Schaeffer, D. (2000). *Case Management in Theorie und Praxis* (1. Aufl.). Hogrefe (ehem. Hans Huber Verlag). https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/case-management-in-theorie-und-praxis/id/9783456842721?gclid=CjwKCAjwrfCRBhAXEiwAnkmKmdjzf8LSculc23QVfSGgcuxeQQ-FrmAaEAAoONbYsulXIRL9w94AYRoCHIUAQvD_BwE&gclidsrc=aw.ds
- Ewers, M., & Schaeffer, D. (2005). *Case Management in Theorie und Praxis* (2. Aufl.). Hogrefe (ehem. Hans Huber Verlag).
- Fend, H. (2008). *Schule gestalten*. VS Verlag für Sozialwissenschaften; PSYINDEX Literature with PSYINDEX Tests. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=pdx&AN=0240203&site=ehost-live>
- Ferketich, S. L., & Mercer, R. T. (1994). Predictors of paternal role competence by risk status. *Nursing Research*, 43(2), 80–85. APA PsycInfo. <https://doi.org/10.1097/00006199-199403000-00004>
- Flick, U. (2000). *Qualitative Forschung: Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften* (5. Aufl.). Rowohlt.
- Forsyth, T. J., Maney, L. A., Ramirez, A., Raviotta, G., Burts, J. L., & Litzenberger, D. (1998). Nursing case management in the NICU: enhanced coordination for discharge planning. *Neonatal network : NN*, 17(7), 23–34. MEDLINE.
- Friedrichs, J. (1973). *Methoden empirischer Sozialforschung*. Rowohlt.
- Froschauer, U., & Lueger, M. (2020). *Das qualitative Interview zur Praxis interpretativer Analyse sozialer Systeme* (2. vollst. überarb. u. erw. Aufl.). utb. <https://elibrary-utb-de.ezproxy.hfh.ch/doi/book/10.36198/978383852804>
- Generalversammlung HOPE. (2016). *HOPE – Continuity in Education*. <https://www.hospitalteachers.eu/>
- Glasl, F., Kalcher, T., & Piber, H. (2020). *Professionelle Prozessberatung: Das Trigon-Modell der sieben OE-Basisprozesse* (4. Aufl.). Haupt Verlag.

- Gonon, P., Hügli, A., Künzli, R., Maag Merki, K., Rosenmund, M., & Weber, K. (2016). *Governance im Spannungsfeld des schweizerischen Bildungsföderalismus—Sechs Fallstudien* (1. Aufl.). hep Verlag.
- Grundböck, A. (2001). *Case Management. Steuerung von extramuralen Gesundheits- und Sozialleistungen. Studienbrief zum Symposium am 12. November 2001*. Dachverband Wiener Pflege- und Sozialdienste.
- Guggisberg, J., Gehrig, M., Graf, I., & Bischof, S. (2016). *Evaluation des Case Managements der Verwaltung der Stadt Zürich* [Schlussbericht]. Human Resources Management Stadt Zürich.
- Haller, D., Erzinger, B., Jäggi, F., & Pulver, C. (2014). *Evaluation des Netz2 - Case Management Berufsbildung Kanton Zürich: Bericht über die ersten drei Betriebsjahre* [Application/pdf].
<https://doi.org/10.24451/ARBOR.12954>
- Hasse, R., & Krücken, G. (2005). *Neo-Institutionalismus*. Transcript Verlag.
- Hollenweger, J., & Lienhard, P. (2010). *Schulische Standortgespräche—Ein Verfahren zur Förderung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen* (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Hrsg.). Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
<https://kumu.io>. (2011). *Kumu*. <https://kumu.io>. <https://kumu.io/>
- Klaus, G., & Buhr, M. (1975). Wissenschaft. In *Philosophisches Wörterbuch* (11. Aufl.).
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung*. <https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/de/portal/media/view/552557c6-9280-4108-8be1-4cc3b0dd2d03>
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3., überarbeitete Aufl.). Beltz Juventa. <https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/de/portal/media/view/56cc0a4c-4dc8-4bf6-bd1e-5eeeb0dd2d03>
- Manske, I., & Christl, C. (2012). *Familienorientiertes Case Management im Kinder- und Jugendbereich*. Malteser Care-Ring GmbH.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage). Beltz Verlag. <https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/de/portal/media/view/552557d1-12fc-4367-a17f-4cc3b0dd2d03>
- Krankenhaus- und Hausunterricht / Verwaltungsvorschrift, Pub. L. No. 9414 B-Tgb.-Nr. 2030/14 (2015).
- Murphy, K. M. (1990). Interactional styles of parents following the birth of a high-risk infant. *Journal of pediatric nursing*, 5(1), 33–41. MEDLINE.
- Netzwerk Case Management Schweiz. (2014). *Definition und Standards Case Management*. Netzwerk Case Management Schweiz.
- Netzwerk Case Management Schweiz. (2016). *Kompetenzprofil für Case Manager und Case Managerinnen*. Netzwerk Case Management Schweiz.
- Netzwerk Case Management Schweiz. (2022). *Netzwerk-CM Schweiz*. <https://www.netzwerk-cm.ch/>
- Personalamt Kanton Zürich. (2022). *Case Management für Mitarbeitende des Kantons Zürich als Unterstützung bei Arbeitsunfähigkeit oder Leistungsbeeinträchtigung infolge Krankheit oder Unfall*. Personalamt Kanton Zürich.

- Pfadenhauer, M. (2009). Auf gleicher Augenhöhe. Das Experteninterview—Ein Gespräch zwischen Experte und Quasi-Experte. In A. Bogner, B. Littig, & W. Menz, *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung* (3. Aufl.). Springer.
- Porz, F., & Erhardt, H. (2003). *Case-Management in der Kinder- und Jugendmedizin. Neue Wege in der Nachsorge*. Thieme.
- Ritsert, J. (1972). *Inhaltsanalyse und Ideologiekritik: Ein Versuch über kritische Sozialforschung*. Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag.
- Sameroff, A. J., & Fiese, B. H. (2000). Models of development and developmental risk. In C. H. Jr. Zeanah (Hrsg.), *Handbook of infant mental health., 2nd ed.* (2000-07057-001; S. 3–19). The Guilford Press; APA PsycInfo. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2000-07057-001&site=ehost-live>
- Scheideberg, D. (1997). Improved perinatal outcomes with perinatal case management. *Journal of nursing care quality, 12*(1), 36–45. MEDLINE. <https://doi.org/10.1097/00001786-199710000-00007>
- Scholl, A. (2018). *Die Befragung* (4. bearb. Aufl.). Uni-Taschenbücher GmbH. <https://elibrary-utb-de.ezproxy.hfh.ch/doi/book/10.36198/9783838549989>
- Schule mit Perspektive. (2021). *Jahresbericht 2020/21*. Schule mit Perspektive.
- Senge, K., & Hellmann, K.-U. (2006). *Einführung in den Neo-Institutionalismus—Mit einem Beitrag von W. Richard Scott*. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Siddiqui, A., & Hägglöf, B. (2000). Does maternal prenatal attachment predict postnatal mother–infant interaction? *Early Human Development, 59*(1), 13–25. APA PsycInfo. [https://doi.org/10.1016/S0378-3782\(00\)00076-1](https://doi.org/10.1016/S0378-3782(00)00076-1)
- Sozialdepartement Stadt Zürich. (2022). *Case Management Netz2—Stadt Zürich*. https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/unterstuetzung/laufbahnzentrum/fuer-jugendliche/weitere_unterstuetzungsangebote/netz2.html
- Spitalschulverordnung, Pub. L. No. 412.107 (2021). https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-412_107-2013_08_28-2014_01_01-083.html
- Stamm, M., Ruckdäschel, C., Templer, F., & Niederhauser, M. (2009). *Schulabsentismus: Ein Phänomen, seine Bedingungen und Folgen*. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. (2022). *Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik*. <https://www.szh.ch/themen/schule-und-integration/spital-und-klinikschulen/liste-shkj>
- Stokes, J., Panagioti, M., Alam, R., Checkland, K., Cheraghi-Sohi, S., & Bower, P. (2015). Effectiveness of Case Management for „At Risk“ Patients in Primary Care: A Systematic Review and Meta-Analysis. *PLOS ONE, 10*(7), e0132340. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0132340>
- Verein Schule mit Perspektive. (2022). *Schule mit Perspektive*. <https://schulemitperspektive.ch/>
- Volksschulgesetz, Pub. L. No. 412.100 (2022). https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-412_100-2005_02_07-2006_08_21-115.html
- Volksschulverordnung, Pub. L. No. 412.101 (2021). https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-412_101-2006_06_28-2006_08_21-111.html

- VSA Kanton Zürich. (2022a). *Volksschule Organisation*. Kanton Zürich.
<https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-organisation.html>
- VSA Kanton Zürich. (2022b, August 2). *Schulinfo Spitalschulung*. Kanton Zürich.
<https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf/schulinfo-spitalschulung.html>
- Weber-Halter, E. (2011). *Praxishandbuch—Case Management—Professioneller Versorgungsprozess ohne Triage* (1. Aufl.). Hogrefe (ehem. Hans Huber Verlag).
- Weiss, J. A., Cappadocia, M. C., MacMullin, J. A., Vecili, M., & Lunsky, Y. (2012). The Impact of Child Problem Behaviors of Children with ASD on Parent Mental Health: The Mediating Role of Acceptance and Empowerment. *Autism: The International Journal of Research and Practice*, 16(3), 261–274.
- Weiss, J. A., & Lunsky, Y. (2011). The Brief Family Distress Scale: A Measure of Crisis in Caregivers of Individuals with Autism Spectrum Disorders. *Journal of Child and Family Studies*, 20(4), 521–528.
<https://doi.org/10.1007/s10826-010-9419-y>
- www.audiotranskription.de. (2020). *F4transkript*. <https://www.audiotranskription.de/f4transkript/>
- Ziguras, S. J., & Stuart, G. W. (2000). A meta-analysis of the effectiveness of mental health case management over 20 years. *Psychiatric Services*, 51(11), 1410–1421. APA PsycInfo.
<https://doi.org/10.1176/appi.ps.51.11.1410>